

Masterarbeit

Teamteaching im integrativen Mathematikunterricht

Förderliche Methoden im gemeinsam geführten IF-Unterricht an 5. Klassen des Kantons Zürich

Eingereicht von: Alexandra Sahli
Leuenpungertstrasse 9A
8157 Dielsdorf

Sonja Führer
Gubelstrasse 19
8050 Zürich

Begleitung: Marc Ribaux

Datum der Abgabe: Januar 2012

Abstract

In der vorliegenden Fallstudie wird der Frage nachgegangen, wie der IF-Unterricht im Teamteaching im Fachbereich Mathematik der 5. Klasse gestaltet werden kann, so dass die Lernenden optimal gefördert werden. Aufgrund der Integration in den Regelklassen ist es wichtig, adäquate Lehr- und Lernformen zu kennen. Untersucht wird, welche Unterrichtsmethoden und Interventionen in der Praxis erfolgreich sind. Daraus wird in der Beantwortung der Fragestellung ein Handlungskatalog für die Lehrpersonen aufgezeigt. Dabei kristallisiert sich heraus, dass für eine optimale Förderung die Durchführung einer Unterrichtsmethode alleine nicht genügt, sondern auch die Art und Weise der Umsetzung massgebend ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	7
1.1 Zielsetzung	7
1.2 Heilpädagogische Relevanz	7
1.3 Persönlicher Bezug	8
1.4 Forschungsinteresse	8
2. Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1 Integration.....	8
2.2 Inklusion.....	9
2.3 Teamteaching	9
2.3.1 Heilpädagogische Integration	9
2.3.2 Phasen der Zusammenarbeit	9
2.3.3 Wirkung von Teamteaching	10
2.3.4 Bedingungen für gelingendes Teamteaching	10
2.3.5 Lernsettings im Teamteaching	10
2.4 Differenzierung / Individualisierung	11
2.4.1 Differenzierung	11
2.4.2 Individualisierung	12
2.4.3 Das Konzept des individualisierenden Mathematikunterrichts	13
2.5 Mathematikdidaktik.....	16
2.5.1 Basisstoff der ersten vier Schuljahre aufarbeiten.....	17
2.5.2 Offene Aufgaben	17
2.5.3 Umgang mit Fehlern	17
2.5.4 Verknüpfung der Repräsentationsebenen.....	18
2.5.5 Piagetsche Psychologie für den Mathematikunterricht	18
2.5.6 Schulung der Denkfähigkeit.....	20
2.5.7 Forschendes Lernen.....	21
2.5.8 Einsatz des Taschenrechners	21
3. Fragestellung	22
3.1 Forschungsleitende Fragestellung	22
3.2 Teilaspekte	22
3.2.1 Bereich Unterrichtsmethoden	22
3.2.2 Bereich Kooperation	22
4. Beschreibung und Begründung des Forschungsmethodischen Vorgehens	22
4.1 Forschungsstrategie	23
4.1.1 Qualitative Sozialforschung	23
4.1.2 Einzelfallstudien.....	23
4.1.3 Sampling	24
4.2 Theoretische Grundlagen der Forschungsmethode (Erhebungsverfahren)	24

4.2.1 Triangulation	24
4.2.2 Beobachtung	25
4.2.3 Leitfadeninterview	26
4.3 Forschungsinstrumente zur Erhebung des Datenmaterials	27
4.3.1 Interviewleitfaden	27
4.3.2 Beobachtungsbogen	29
4.4 Übersicht des Forschungsvorhabens	29
4.5 Aufbereitungsverfahren	30
4.6 Auswertungsverfahren	30
4.7 Gütekriterien	33
4.7.1 Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung	33
4.7.2 Inhaltsanalytische Gütekriterien	34
4.8 Methodenkritik	35
5. Auswertung der Interviews	36
5.1 Integratives Setting	36
5.1.1 Art des Einsatzes des integrativen Settings	36
5.1.2 Gründe für integratives Setting	37
5.1.3 Positive Einstellung gegenüber integrativem Setting	38
5.1.4 Auswirkungen des integrativen Settings	38
5.1.5 Ausmass des integrativen Settings	38
5.1.6 Nachteile des integrativen Settings	39
5.2 Separatives Setting	39
5.2.1 Art des Einsatzes des separativen Settings	39
5.2.2 Gründe für die Aufteilung im separativen Setting	40
5.2.3 Positive Einstellung gegenüber separativem Setting	41
5.2.4 Auswirkungen des separativen Settings	42
5.2.5 Ausmass des separativen Settings	42
5.3 Setting	43
5.4 Unterrichtsform / -methoden	43
5.4.1 Werkstattunterricht	43
5.4.2 Wochenplan	43
5.4.3 Postenarbeit	44
5.4.4 Arbeit im Buch	45
5.4.5 Matheplan	45
5.4.6 Frontalunterricht	45
5.4.7 Methodenvielfalt	45
5.4.8 Offene Aufgaben	46
5.4.9 Kooperative Lernformen	46
5.4.10 Spielformen	47

5.4.11 Handelndes Lernen	47
5.4.12 Offene Unterrichtsformen	47
5.4.13 Grundrechenarten	48
5.4.14 Repetition.....	48
5.4.15 Lern- und Lösungsstrategien.....	48
5.5 Individualisierung / Differenzierung	48
5.5.1 Individuelle Förderprogramme	48
5.5.2 Anpassung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler	49
5.5.3 Minimalziele	50
5.5.4 Differenzierung der Aufgaben.....	50
5.5.5 Computer	51
5.5.6 Individuelle Hilfe	51
5.5.7 Adäquate Förderung.....	51
5.5.8 Erfolgserlebnisse schaffen	53
5.6 Einsatz von Material als Hilfsmittel.....	53
5.6.1 Zweck des Materials.....	53
5.6.2 Umgang mit Material	54
5.6.3 Art des Materials.....	54
5.7 Beurteilung	54
5.7.1 Lernstandserfassung	54
5.7.2 Umgang mit Fehlern	55
5.8 Kooperation	56
5.8.1 Rollen- und Aufgabenverteilung	56
5.8.2 Organisation der Sitzungen	56
5.8.3 Inhalte der Sitzungen.....	57
5.8.4 Vorbereitung des Unterrichts.....	57
5.8.5 Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden	57
5.8.6 Beziehung zwischen den Lehrpersonen untereinander	58
5.9 Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler	58
5.9.1 Selbstständiges Arbeiten.....	58
5.9.2 Sich Hilfe holen.....	58
5.9.3 Selbsteinschätzung	59
5.9.4 Sich selber helfen	59
6. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	59
6.1 Integratives Setting.....	59
6.2 Separatives Setting	60
6.3 Setting.....	61
6.4 Unterrichtsform / -methoden.....	61
6.5 Individualisierung / Differenzierung	63

6.6 Einsatz von Material	64
6.7 Beurteilung	65
6.8 Kooperation	65
6.9 Selbstständiges Arbeiten.....	66
7. Beantwortung der Fragestellung	66
7.1 Beantwortung der Hauptfrage	66
7.1.1 Setting.....	67
7.1.2 Unterrichtsform / -methoden.....	67
7.1.3 Individualisierung / Differenzierung	71
7.1.4 Einsatz von Material	73
7.1.5 Beurteilung.....	74
7.1.6 Kooperation	74
7.1.7 Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler	75
7.2 Beantwortung der Unterfragen	75
7.2.1 Bereich Unterrichtsmethoden	76
7.2.2 Bereich Kooperation	78
8. Diskussion	80
9. Ausblick	87
10. Schlussreflexion.....	87
10.1 Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens.....	88
10.2 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses.....	89
11. Danksagung.....	91
12. Verzeichnisse	92
12.1 Abbildungsverzeichnis.....	92
12.2 Literaturverzeichnis	92

1. Ausgangslage

In den öffentlichen Schulen des Kantons Zürich besteht heute die Tendenz, möglichst alle Schülerinnen und Schüler in die Regelklassen zu integrieren. Das heisst, dass Klein- und Sonderklassen aufgehoben werden und dass Kinder und Jugendliche mit Lernbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten, geistigen Behinderungen sowie Kinder mit besonderen Fähigkeiten in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Dies bringt für die Klassenlehrpersonen und für die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowohl neue Chancen als auch zusätzliche Herausforderungen mit sich. Um wirklich alle Kinder möglichst optimal fördern und fordern zu können, müssen adäquate Unterrichtsmethoden und Lehr- und Lernformen entwickelt und in den Unterricht einbezogen werden. Dies stellt hohe Ansprüche an alle Beteiligten. Viele sind mit der momentanen Situation überfordert und wünschen sich daher, Handlungsmöglichkeiten zu erhalten.

Die aktuellen kantonalen Rahmenbedingungen sind gegeben und können zurzeit nicht verändert werden. Darunter fallen beispielsweise die wenigen zusätzlichen Räumlichkeiten, die beschränkten Ressourcen der IF-Stunden und die Klassengrössen. Das Ziel der Autorinnen in dieser Arbeit ist es, herauszufinden, wie trotz dieser Erschwernisse das Beste aus der Situation gemacht und alle Kinder möglichst gut gefördert werden können. Aufgrund persönlicher Interessen wird dabei speziell auf den Fachbereich Mathematik ein Augenmerk gerichtet.

1.1 Zielsetzung

Aufgrund der oben beschriebenen Situation haben die Autorinnen sich dazu entschieden, einen Handlungskatalog (Methodenkatalog) zu erstellen. Dieser soll den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine Auswahlmöglichkeit an verschiedenen Unterrichtsmethoden und Interventionen bieten, um im IF-Unterricht im Fachbereich Mathematik alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern und fordern zu können.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

In Zeiten der Integration aller Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse ist es wichtig, die momentan eingesetzten Unterrichtsformen kritisch zu betrachten. Beim Einsatz welcher Unterrichtsmethoden profitieren welche Schülerinnen und Schüler wirklich? Welche Unterrichtsinterventionen sind besonders für die IF-Kinder geeignet?

Die Verfasserinnen dieser Masterarbeit sind als Heilpädagoginnen Fachpersonen für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Ziel ihrer Arbeit ist es, den Klassenlehrpersonen Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten im Umgang mit den IF-Kindern anbieten zu können. Insbesondere im Fachbereich Mathematik ist ein überlegter Einsatz der Lernmethoden und -formen von zentraler Bedeutung (vgl. & Ricken; zitiert nach Fritz, Ricken & Schmidt, 2009, S. 393).

Wenn zwei Lehrpersonen im Schulzimmer anwesend sind, ist es sinnvoll, die Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Konkret heisst das, dass beide Lehrpersonen während der ganzen Lektion aktiv bei der Unterrichtsgestaltung beteiligt sind.

1.3 Persönlicher Bezug

In ihrem beruflichen Handeln sind die Autorinnen tagtäglich mit den oben beschriebenen Schwierigkeiten konfrontiert. Auch für sie ist es hilfreich, ihr Handlungsrepertoire erweitern zu können. Zudem möchten sie mehr Wissen über die Auswirkungen der verschiedenen Unterrichtsmethoden auf das Lernen und Empfinden der IF-Schülerinnen und Schüler erlangen. Weiter ist den Verfasserinnen wichtig, sich Gedanken über ihre eigene Haltung zu machen, um diese auf das neu erlangte Wissen adaptieren zu können.

1.4 Forschungsinteresse

In der Fachliteratur haben die Verfasserinnen bis anhin relativ wenig über das Teamteaching einer Klassenlehrperson und einer Schulischen Heilpädagogin bzw. eines Heilpädagogen gefunden. Es besteht sehr viel Material zum Teamteaching in Form von Stellenpartnerinnen oder -partnern. Die Autorinnen haben festgestellt, dass erstere Form aber für ihr tägliches Handeln von entscheidender Bedeutung wäre. Deshalb möchten sie sich mit diesem Thema genauer befassen. Zudem möchten die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit herausfinden, ob die Kinder die unterschiedlichen Lernmethoden auch als lernförderlich erleben. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden die Autorinnen anschliessend mit den Aussagen aus den Werken „Integration: Anspruch und Wirklichkeit (Kummer Wyss & Walther-Müller, 2004)“ sowie „Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren (Häberlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992)“ vergleichen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

In den folgenden Kapiteln definieren die Verfasserinnen die für ihre Masterarbeit relevanten Begriffe und setzen schaffen durch die Auseinandersetzung mit wichtigen Themenbereichen den nötigen theoretischen Bezugsrahmen für die vorliegende Forschungsarbeit.

2.1 Integration

Der Begriff Integration bedeutet im Allgemeinen: „... die Vervollständigung eines unvollständigen Ganzen, die Einbeziehung und Eingliederung von etwas, durch welches das Ganze erst eine eigentliche Vollständigkeit erhält“ (Kasztantowicz zitiert nach Häberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003, S. 27). Auf die Schulklasse bezogen kann dies so gedeutet werden, dass diese erst vollständig ist, wenn in ihr auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen – wie zum Beispiel Kinder mit einer Behinderung, mit Schulschwierigkeiten oder besonderen Fähigkeiten – unterrichtet werden.

Joller-Graf (2006, S. 9) sieht Integration als ein Bemühen der Personen, die sich selber am Rand der Gesellschaft einstufen, Anstrengungen des Umfeldes, um diesen Personen die Partizipation in der Gesellschaft zu erleichtern und eine allgemeine Offenheit gegenüber der Vielfalt der Menschen. Integration bedeutet daher nach Joller-Graf, eine Vielfalt zu wollen und zu nutzen. Integration ist somit gewollte Heterogenität (ebd., S. 9).

2.2 Inklusion

Inklusion geht noch einen Schritt weiter als die Integration und meint eine gesteigerte Form von Bildung und Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an einer Schule. Jegliche Barrieren in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen sollen auf ein Minimum reduziert werden. Laut Booth und Ainscow ist Inklusion ein Ideal, welches angestrebt werden sollte, jedoch nie vollständig erreicht werden kann (vgl. Booth & Ainscow, 2003, S. 10-11).

2.3 Teamteaching

Teamteaching ist eine Unterrichtsform, bei der zwei oder mehr Lehrpersonen zur gleichen Zeit an der gleichen Klasse unterrichten, gemeinsam den Unterricht planen und durchführen und die Verantwortung gemeinsam tragen. Sie teilen aber die auf, wer für welche Aufgaben zuständig ist, sie differenzieren und individualisieren das Lernen der Schülerinnen und Schüler und teilen die Lernenden den Lernanlässen oder dem Lernniveau angepasst in Gruppen ein (vgl. Halfhide, 2009a, S. 7).

Es gibt verschiedene Schulmodelle, die das Unterrichten im Teamteaching ermöglichen (vgl. ebd., S. 9f):

- die Heilpädagogische Integration
- das Tandem in multikulturellen Klassen
- das Teamteaching an Doppelstellen
- die zweisprachige Schulung von Flüchtlingskindern
- das Teamteaching in der Grundstufe

Im Nachfolgenden wird die Heilpädagogische Integration kurz beschrieben, da diese Form des Teamteaching für die Fragestellung dieser Arbeit relevant ist.

2.3.1 Heilpädagogische Integration

Bei der Heilpädagogischen Integration arbeitet eine Schulische Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge zeitweise im Teamteaching mit der Regelklassen-Lehrperson. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch Kinder zu integrieren, die sonst eine Sonderschule besuchen müssten (vgl. ebd., S. 9).

2.3.2 Phasen der Zusammenarbeit

Nach Halfhide (2009a, S. 8) durchläuft jedes Team vier Phasen. In der ersten Phase, der Startphase oder *Forming*, legen beide Lehrpersonen ihre Wünsche, pädagogischen Ausrichtungen und Vorstellungen offen. Zudem treffen sie Abmachungen und sammeln erste Erfahrungen im Teamteaching. Die zweite Stufe, das *Storming*, folgt, wenn Erfahrungen gemacht wurden. Manche Punkte waren dabei zufriedenstellend, andere nicht. Spannungen treten auf. Die beiden Lehrpersonen sind gefordert, auszuhandeln, wie es weitergehen soll. Diese Phase kann als unangenehm empfunden werden. Die dritte Phase, auch *Norming* genannt, wird dann erreicht, wenn die Kommunikation weiterentwickelt wird und die beiden Lehrpersonen lernen, unterstützendes Feedback zu geben. Ist dies erreicht, kommt das Team in die vierte und letzte Phase, ins *Performing*. Nun sind die beiden Lehrpersonen im Stande, gleichwertig miteinander zusammen zu arbeiten und Konflikte offen zu bereden.

2.3.3 Wirkung von Teamteaching

Bisher gibt es kaum empirische Forschung zur Wirkung von Teamteaching. Dennoch zeigen viele Praxiserfahrungen, dass sich diese Unterrichtsform bei gekonnter Anwendung positiv auswirkt:

Die Konzentration der Schülerinnen und Schüler lässt sich eher aufrecht erhalten, soziale Verhaltensweisen werden durch das Vorleben der Erwachsenen erlernt, die Schülerinnen und Schüler erhalten schneller ein Feedback, sie können zwischen zwei Bezugspersonen wählen und es steht ihnen mehr Zeit zur Verfügung, um sich beraten oder unterstützen zu lassen.

Die Lehrpersonen regen sich gegenseitig an und können auch das Unterrichten systematischer reflektieren. Teamteaching entlastet die Lehrpersonen, es erleichtert den Umgang mit unvorhergesehenen Geschehnissen. Zudem erhöht eine zweite Sichtweise die Objektivität. Nicht zu vergessen ist der Aspekt, dass erst durch Teamteaching überhaupt die Möglichkeit entsteht, in sehr heterogenen Klassen den Unterricht genügend zu differenzieren und zu individualisieren. Insgesamt kann Teamteaching die Arbeitsqualität und Berufszufriedenheit verbessern. Wenn aber die Lehrpersonen auf ihre Rollen fixiert sind und nur nebeneinander arbeiten, wirkt sich dies kontraproduktiv aus (vgl. ebd., S. 10f).

2.3.4 Bedingungen für gelingendes Teamteaching

Um Teamteaching erfolgreich zu erleben, gibt es bestimmte Aspekte, die stimmen müssen: Eine Grundhaltung, Teamteaching stelle eine Bereicherung dar, muss erfahren und erarbeitet worden sein. Die eigenen Einstellungen und Haltungen sollten reflektiert werden, Sinn für Humor ist hilfreich, die Lehrpersonen müssen sich gegenseitig Vertrauen schenken, flexibel und lernbereit sein und natürlich die nötigen Qualifikationen haben (vgl. ebd., S. 11f).

Nebst den Anforderungen an die Persönlichkeiten müssen auch gewisse organisatorische Bedingungen stimmen. So kann sich die Zusammenarbeit eher positiv entwickeln, wenn die Lehrpersonen ihre Partnerin oder ihren Partner selber wählen können. Eine Vorbereitung auf das Teamteaching und eine Begleitung in Form einer externen Fachperson helfen ebenfalls. Zudem ist es wichtig, dass auch die Räumlichkeiten stimmen. Diese sollten so sein, dass möglichst viele Methoden des Teamteachings genutzt werden können. Das Klassenzimmer ist also wenn möglich unterteilt und es gibt einen zusätzlichen Raum (vgl. ebd., S.11f).

2.3.5 Lernsettings im Teamteaching

Wie bei den Bedingungen für gelingendes Teamteaching erwähnt, müssen die räumlichen Begebenheiten stimmen. Es sollte möglich sein, dass die beiden Lehrpersonen im gleichen Zimmer oder auch in zwei getrennten Räumen unterrichten können. Halfhide (2009b, S. 16) nennt dabei die Option, dass beide Lehrpersonen je mit einer Gruppe am gleichen Thema arbeiten, wobei die Aufgaben für alle gleich oder von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad sein können. Auch ist es denkbar, dass verschiedene Themen oder sogar Fächer bearbeitet werden. Diese Art von Unterricht findet meistens in zwei verschiedenen Zimmern statt (vgl. Halfhide, 2009b, S. 16). In der vorliegenden Arbeit wird diese Form des Teamteaching-Unterrichts nachfolgend als **separatives Setting** bezeichnet. Im Gegensatz dazu gibt es die Variante, bei der beide Lehrpersonen im Schulzimmer sind. Diese Form wird **integratives Setting** genannt. Hier kann es sein, dass eine Lehrperson in ein Thema einführt, während die zweite Person beobachtet. Während der Einzel- oder Gruppenarbeit unterstützen in der Regel beide Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler. Wenn die Lernenden

individuell festgelegte Arbeitsziele haben, übernehmen ebenfalls beide Lehrpersonen bei Bedarf die Betreuungsrollen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass eine Lehrperson die Klasse betreut, während die zweite Lehrperson mit einzelnen Kindern arbeitet. Nicht zu vergessen ist die Bildung von sogenannten Fördergruppen. Dann kümmert sich eine Lehrperson um diese zuvor definierte Gruppe von Kindern, während die andere Lehrperson mit der restlichen Klasse arbeitet. Diese Form kann sowohl im gleichen als auch in zwei verschiedenen Zimmern durchgeführt werden (vgl. ebd., S.16).

2.4 Differenzierung / Individualisierung

Nach einer Begriffsdefinition wird in diesem Kapitel analysiert, warum heutzutage die Forderung nach differenzierendem Unterricht besteht.

2.4.1 Differenzierung

Das Wort Differenzierung stammt ursprünglich vom lateinischen Verb „differere“, oder *sich unterscheiden*. Der Fremdwörter-Duden liefert zudem Begriffe wie Unterscheidung, Sonderung, Abstufung, Abweichung und Aufgliederung.

„In Bezug auf Schule und Unterricht ist mit ‚Differenzierung‘ meist das Bemühen verbunden, unterschiedlichen Eingangsbedingungen von Schülern für Unterricht gerecht zu werden“ (Riedl, 2008, S. 1). Dies bedeutet somit im Schulalltag die Unterscheidung, Abstufung und Aufteilung der Lerninhalte, um dem subjektiven Vorgang des Lernens und den spezifischen Lernbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 9). Das Ziel eines differenzierenden Unterrichts beschreiben Paradies und Linser (2001) folgendermassen:

Differenzierung in der Schule und im Unterricht begreift Individualität als konstitutive Basis und verfolgt nur ein einziges Ziel: Jeder einzelne Schüler soll individuell gefordert und damit optimal gefördert werden. Das individuelle Leistungsvermögen und das Lernverhalten sind Grundlage für differenzierende Massnahmen auf der inhaltlichen, didaktischen, methodischen, sozialen und organisatorischen Ebene (S. 9).

Die Autoren deuten in ihrem Zitat bereits auf die verschiedenen Ebenen hin, auf denen differenzierende Massnahmen erfolgen können. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen den Ebenen der äusseren, der inneren und der natürlichen Differenzierung. Da sich die äussere Differenzierung auf die organisatorischen und strukturellen Massnahmen an unserer Volksschule, wie die Sonderklassen, Sonderschulen oder externe Kursangebote, beziehen, wird nicht näher darauf eingegangen. Die Begriffe der inneren und natürlichen Differenzierung hingegen, werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

Innere Differenzierung

Laut Meyer (2010) bezeichnet eine innere Differenzierung, auch als Binnendifferenzierung bekannt, „...alle Formen der zeitlich befristeten und / oder dauerhaften Aufteilung eines Lernverbands (einer Klasse, eines Kurses) in arbeitsfähige Teilgruppen“ (S. 102). Die innere Differenzierung, so Riedl, greift somit weiter als die äussere Differenzierung. Sie ist didaktisch-methodischer Art und berücksichtigt die bestehende Heterogenität innerhalb einer Gruppe von Lernenden. Sie bezieht sich auf die Gestaltung des Unterrichts der Lehrperson und schliesst die Planung, das Vorbereiten und die Schülerorientierung mit ein (vgl. Riedl, 2008, S. 2).

Die innere Differenzierung lässt sich laut Klafki und Stöcker in zwei Grundformen aufteilen. Bei der ersten findet eine Differenzierung des Unterrichts hinsichtlich der angebotenen Methoden und Medien statt. Der Lerninhalt und die damit verbundenen Lernziele bleiben jedoch für die Lernenden die gleichen. Der Lernweg, den sie einschlagen, um die Ziele zu erreichen, unterscheidet sich je nach Lerntyp bezüglich der Methoden und Hilfsmittel. Bei der zweiten Form unterscheiden sich die Lerninhalte und Lernziele der Kinder, wobei die Methoden und verwendeten Medien gleich bleiben können (vgl. Klafki & Stöcker, 1985, S. 118-130). Paradies und Linser fügen im Wesentlichen noch die Differenzierung nach der Sozialform und des Lerninteresses an (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 36-38).

Buholzer macht darauf aufmerksam, dass gerade diese zweite Form der inneren Differenzierung hohe Ansprüche an die Lehrpersonen bezüglich der zeitlichen Ressourcen und der Beurteilungsformen stellt und zusätzlich in Betracht gezogen werden muss, dass das Gemeinschaftsleben einer Schulklasse darunter leiden könnte (vgl. Buholzer, 2006, S. 190-191). Eine Möglichkeit, der Forderung nach differenzierendem Unterricht auf einem ressourcenfreundlicheren Weg zu begegnen und die Wichtigkeit des Gemeinschaftsgefühls einer Klasse nicht ausser Acht zu lassen, stellt die natürliche Differenzierung dar.

Natürliche Differenzierung

Im Sinne des aktiv-entdeckenden Lernens ist die natürliche Differenzierung eine Differenzierung vom Kind aus. Das heisst, die gesamte Klasse oder Lerngruppe arbeitet an einem reichhaltigen Arbeitsauftrag, der den Kindern Wahlmöglichkeiten bietet. So entscheiden sie aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen selber, auf welchem Anforderungsniveau sie eine Aufgabe bearbeiten. Dazu gehört beispielsweise, dass die Schülerinnen und Schüler den Rechenweg selber wählen und in einer für sie passenden schriftlichen Form festhalten. Die natürliche Differenzierung bietet den Lehrpersonen einen Lösungsweg wie sie, gerade mit der heutigen Integration, der Herausforderung der Heterogenität der Lernvoraussetzungen begegnen können (vgl. Wittmann & Müller, 1994, S. 20).

2.4.2 Individualisierung

Individualisierung muss nach Paradies & Linser (zitiert nach Walt, o.J., S. 9) drei Grundvoraussetzungen erfüllen: der Lernprozess muss an die individuellen Erfahrungen und an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen, die Kinder steuern ihre Vorgehensweise während des Lernprozesses möglichst selbst und die Lehrperson fördert individuelle Lernwege, indem sie die Lernenden begleitet, Tipps gibt und externe Hindernisse aus dem Weg räumt.

Individualisierung beinhaltet nach Walt (o.J., S. 10) zwei Ebenen: diejenige der pädagogischen Haltung und diejenige der Unterrichtsgestaltung. Um eine neue Lernkultur entstehen zu lassen, braucht es ein Umdenken auf beiden Ebenen. Ein Perspektivenwechsel bei den Lehrpersonen ist nötig: weg von engen Normen, weg von der Defizitorientierung, hin zur Ressourcenorientierung. Dieser Entscheid muss von jeder Lehrperson bewusst getroffen werden. Dennoch genügt die pädagogische Haltung alleine noch nicht. Massnahmen, die umgesetzt und immer wieder reflektiert werden, sind genauso wichtig. Dies sind nach Walt (o.J., S. 14-26) die Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit und des Übungspensums, die Berücksichtigung der individuellen Lerntempi

und Lernwege, individuelle Hilfestellungen und Fehler-Analysen, verschiedene Bezugsnormen sowie differenzierte Rückmeldungen.

Walt (o.J.) hat im Sinne der Individualisierung ein Konzept für den individualisierenden Mathematikunterricht erstellt, wobei dieser sehr gut generell auf einen individualisierenden Unterricht übertragen werden kann, so dass er an dieser Stelle beschrieben wird.

2.4.3 Das Konzept des individualisierenden Mathematikunterrichts

Ein individualisierender Unterricht ist sowohl in leistungs- als auch in altersheterogenen Klassen möglich, da er die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Walt (o.J.) hat sieben Aspekte des individualisierenden Mathematikunterrichts aufgestellt. Diese sind Leitlinien für den Unterricht. Es geht dabei nicht darum, einen Aspekt gegen einen anderen auszuspielen, sondern vielmehr um die Präsentation der Methodenvielfalt. Die sieben Aspekte werden nun aufgezählt und kurz erläutert.

Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Da die Mathematik hierarchisch aufgebaut ist und daher fortlaufend neue Schwierigkeitsgrade dazu kommen, die das zuvor Gelernte voraussetzen, ist es wichtig, eine grosse, nach Schwierigkeitsstufen und Komplexität hierarchisch geordnete Aufgabenauswahl anzubieten. Schliesslich müssen für jede Schülerin und jeden Schüler Aufgabenstellungen vorhanden sein, die eine Herausforderung bedeuten. Dabei soll jede und jeder Lernende eine realistische Chance haben, das Ziel zu erreichen. Selbstverständlich darf man auch einmal scheitern, denn sonst würde die Spannung abfallen. Zudem kann aus Fehlern viel gelernt werden, wenn eine genaue Fehleranalyse erfolgt.

In der Regel spüren die Lernenden, welche Aufgabenschwierigkeit für sie richtig ist. Dennoch ist die Begleitung der Lehrperson zentral, da es immer Schülerinnen und Schüler gibt, die sich zu einfache Aufgaben aussuchen und schwierige – für sie jedoch sinnvolle – Probleme meiden. Die individuelle Begleitung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler ist deshalb von grosser Bedeutung. Zudem besteht die Aufgabe der Lehrperson darin, Motivation aufzubauen, den Lernenden gut zuzureden, Druck zu machen oder abzubauen und auf die Metaebene zu gehen. In einem gemeinsamen Prozess mit der Lehrperson lernen die Schülerinnen und Schüler, sich richtig einzuschätzen und diejenigen Aufgaben zu finden, die für sie den optimalen Lerngehalt haben (vgl. Walt, o.J., S. 14f).

Differenzierung des Übungspensums

Ist eine Aufgabe mit einem neuen Schwierigkeitsgrad gemeistert, geht es um die Festigung der neu gewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten. Erst wenn genug Sicherheit im vorangegangenen Lernziel erreicht ist, kann die nächste Stufe erklommen werden. Schliesslich ist die Mathematik hierarchisch aufgebaut, das heisst, sie setzt das vorher Gelernte für Neues voraus. Solange das Gerüst also nicht genug gut verankert ist, steht das Haus auf wackligen Beinen. Schülerinnen und Schüler benötigen folglich Übungssequenzen. Jedoch brauchen nicht alle Lernenden gleich lange, um ein neues Thema zu verstehen. Manche haben bereits nach wenigen Aufgaben verstanden, worum es geht und sind bereit für eine komplexere Aufgabenstellung. Deshalb ist es sinnlos, allen gleich viele

Hausaufgaben zu geben. Wichtig ist es, eine möglichst grosse Auswahl an Übungsmaterial bereit zu legen, bei der die Schülerinnen und Schüler selber auswählen können, welche und wie viele Aufgaben sie lösen wollen. Letztlich müssen sich die Lernenden subjektiv sicher sein, dass sie das Thema verstanden haben. Rückmeldungen und Besprechungen zu regelmässig durchgeführten Lernkontrollen können bestätigen, dass das subjektive Gefühl auch mit den objektiven Resultaten übereinstimmt (vgl. Walt, o.J., S. 16f).

Individuelles Lerntempo

Schülerinnen und Schüler sind unterschiedlich schnell. Manche sind fähig, in kurzer Zeit ganz viele Überlegungen anzustellen und einen Transfer zu bestehendem Wissen herzustellen, andere brauchen mehr Zeit dafür. Ein individuelles Lerntempo akzeptieren, bedeutet, jedem und jeder Lernenden genug Zeit einzuräumen, um die nötigen Überlegungen anstellen zu können und so zur Lösung des Problems zu kommen. Die Schwierigkeit für die Lehrperson besteht darin, herauszufinden, wie viel Zeit wirklich nötig ist. Manche Lernende brauchen einen gewissen Druck, um ein Ziel zu erreichen – zu viel Druck kann jedoch dazu führen, dass der Lerninhalt nicht mehr verstanden wird. Zudem besteht aus Sicht der Lehrperson immer auch der Druck, den Lehrplan einzuhalten. Dieser Balanceakt ist nicht immer einfach. Die Lehrperson muss zudem wissen, welche Lernziele genau verstanden werden müssen und bei welchen es reicht, sie oberflächlich zu verstehen. Um den langsameren Lernenden genügend Zeit geben zu können, muss die Lehrperson auch die Lernziele differenzieren, so dass diejenigen, welche ein Lernziel schnell erreicht haben, mit schwierigeren Aufgaben konfrontiert werden können (vgl. Walt, o.J., S. 17).

Individuelle Lernwege

Im Mathematikunterricht dominieren normierte Verfahren und Denkvorschriften. Schülerinnen und Schüler brauchen aber die Freiheit zu eigenem Denken und zu eigenen Lösungswegen. Deshalb ist es wichtig, dass nebst den routinemässig lösbaren Aufgaben offene Lernangebote und Problemstellungen dargeboten werden, die das selbstständige Denken erfordern. Dadurch können Wissenskonstruktionen, Interpretationen und eigene Erfahrungen gemacht werden.

Offene Lernangebote helfen, einen subjektiven Zugang zum Gegenstand zu finden. Sie dienen als Ausgangspunkt für eigenständiges Arbeiten, Forschen und Entdecken. Lernende aktivieren dadurch ihr vorhandenes Wissen und können Neues entdecken. Ziel von offenen Aufgaben ist es, ein tiefes Verständnis zu erreichen. Wichtig ist, dass eine gute Arbeitsatmosphäre vorhanden ist, die von gegenseitiger Wertschätzung und einer Fehlerkultur geprägt ist. Da alle Schülerinnen und Schüler ein Vorwissen haben, können grundsätzlich auch alle an den offenen Aufgaben arbeiten. Durch ihre verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten ergänzen sie sich gegenseitig und profitieren davon. Dennoch mögen nicht alle Lernenden offene Problemstellungen. Manche fühlen sich unsicher. Sie bevorzugen das Abarbeiten von Algorithmen. Dies ist durchaus sinnvoll, denn so haben sie Erfolgserlebnisse und gewinnen an Selbstvertrauen. Trotzdem sollten auch diese Lernenden das kreative Denken üben und es sich zutrauen. Dazu kann es hilfreich sein, wenn die Lehrperson offene Aufgaben mit Hilfe kleinerer Arbeitsaufträge vorstrukturiert.

Der Unterricht basierend auf den individuellen Lernwegen wird den verschiedenen Lerntypen gerecht. Damit die Lehrperson und die Mitschülerinnen und –schüler aber auch verstehen, was ein oder eine Lernende sich überlegt hat, müssen die Denkprozesse mitgeteilt werden. Dies kann auf allen drei Repräsentationsformen (enaktiv, ikonisch, symbolisch) geschehen (vgl. Walt, o.J., S. 18), auf die unter 2.5.4 Verknüpfung der Repräsentationsebenen näher eingegangen wird.

Individuelle Hilfestellungen

Jede und jeder Lernende braucht unterschiedliche Hilfestellungen. Ziel für die Lehrperson ist es, herauszufinden, wer wie viel Hilfe benötigt und welcher Art diese Hilfestellung sein soll. Wichtig dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler Aussicht auf Erfolg haben. Erfolgreich sein bedeutet, selber zu der Lösung zu kommen, also eine „Eigenproduktion“ zu erhalten. Deshalb ist es für die Lehrperson eine Herausforderung, die Hilfestellung so offen wie möglich zu gestalten, um die Kreativität und die Denkleistung der oder des Lernenden nicht einzuengen oder sogar die Lösung vorzugeben. Die Art der Hilfestellung ist jedoch auch abhängig vom Lerntyp. Hilfestellungen müssen in das Denk-Netz der oder des Lernenden passen. Manchen Schülerinnen und Schülern reicht eine Frage, andere benötigen Vergleiche aus dem Alltagsleben, Skizzen, Zeichnungen, Modelle oder sogar abstrakte Erklärungen. Die Lehrperson muss also ein möglichst grosses Repertoire zur Verfügung haben. Das heisst, sowohl Hilfe geben als auch Hilfe annehmen ist nicht einfach. Darüber muss auf der Meta-Ebene immer wieder gesprochen werden. Auch der Umgang mit Schwierigkeiten und die Gefühle dabei sollten thematisiert werden (vgl. Walt, o.J., S. 19-21).

Verschiedene Bezugsnormen

Wie bereits bei den vorangegangenen Punkten beschrieben, sind die Lerntempi und die Lernwege der Kinder unterschiedlich. Deshalb macht es keinen Sinn, nur die soziale Bezugsnorm zur Leistungsbeurteilung beizuziehen. Das würde bedeuten, dass alle zur gleichen Zeit die gleiche Prüfung absolvieren. Damit eine Schülerin oder ein Schüler plötzlich eine bessere Note erhalten kann, muss sie oder er also besser als sein Kollege oder seine Kollegin sein: „Der Erfolg des einen wird zum potentiellen Misserfolg des Anderen“ (Nitsch & Hackfort, 1981; zitiert nach Walt, o.J., S. 21). Weiter kann die gleiche Leistung dann als gut oder sogar als ungenügend beurteilt werden, je nachdem, ob der oder die Lernende in einer leistungsstarken oder –schwachen Klasse ist. Um also die Fortschritte der einzelnen Lernenden zu beurteilen, braucht es eine individuelle Bezugsnorm. Das heisst, die Ziele müssen individuell und realistisch gesetzt werden sowie transparent sein. So können die Leistungen dann auch an den Voraussetzungen und Lernbedingungen in Bezug auf die Zielsetzungen beurteilt werden. Diese Norm ist aus Sicht der Motivationspsychologie sehr vorteilhaft. Wenn jedoch nur die individuelle Bezugsnorm berücksichtigt wird, verfälscht dies das Bild ebenfalls. Aus diesem Grund ist es sinnvoll und notwendig, sowohl eine auf festgelegten Kriterien basierende als auch eine individuelle Bezugsnorm zu berücksichtigen, denn die Schülerinnen und Schüler sollen auch wissen, welche Anforderungen der Lehrplan vorsieht (vgl. Walt, o.J., S. 21-23).

Differenzierte Rückmeldungen

Schülerinnen und Schüler haben das Recht, differenzierte Rückmeldungen und Wertschätzung zu ihrer Arbeit und ihrem Verhalten zu erhalten. Rückmeldungen können inhaltlicher Art, hinsichtlich des Lernprozesses und bezüglich Lern-, Arbeits-, Sozial- und Individualverhalten sein. Bei der inhaltlichen Art der Rückmeldungen geht es hauptsächlich um die Richtigkeit von Übungsaufgaben. Bei offenen Aufgaben kommt der Aspekt des Weges dazu. Um nicht in den eigenen Konstrukten und den subjektiven Welten zu verharren, sind Lernende auf Rückmeldungen und auf das Verhandeln angewiesen, denn diese sind für den Aufbau der individuellen Denk-Netze wichtig. Dabei können verschiedene Lösungswege aufgezeigt oder diskutiert werden. Das bedeutet, dass die gemachten Gedanken erklärt werden müssen. So lernen die Schülerinnen und Schüler zu argumentieren und zu begründen. Lernkontrollen geben – sofern stets transparent ist, was dabei verlangt wird – ebenfalls Rückmeldungen. Sie zeigen, ob sich die Lernenden genug darauf vorbereitet und sich bezüglich des Beherrschens des Stoffes richtig eingeschätzt haben, ob sie das nötige Wissen für die Erarbeitung des neuen Themas mitbringen und wo noch Lücken sind. Dies sind wichtige Rückmeldungen für den weiteren Lernprozess. Weiter ist es für den Lernprozess entscheidend, dass die Lernenden unmittelbare Rückmeldungen zu den gemachten Lernfortschritten erhalten, da dies die Motivation erhöht. Dabei soll mitgeteilt werden, ob die Erwartungen erfüllt wurden. Dies kann jedoch nur dann geschehen, wenn die Lernenden wissen, welche Erwartungen überhaupt an sie gestellt werden. Für einen optimalen Lernzuwachs sollten diese möglichst hoch, aber nicht zu hoch sein. Der Vergleich zwischen Erwartetem und Erreichtem ist unabdingbar.

Bei offenen Aufgaben haben die Lernenden besonders viele Freiheiten. Deshalb ist es sinnvoll und notwendig, den Schülerinnen und Schülern auch Rückmeldungen bezüglich ihres Verhaltens als Person zu geben. Dazu muss die Lehrperson genau beobachten und die Arbeiten gut durchlesen, beziehungsweise versuchen, die gemachten Gedankengänge zu verstehen. Rückmeldungen dazu helfen der oder dem Lernenden, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln (vgl. Walt, o.J., S. 23-26).

2.5 Mathematikdidaktik

Ganz im Sinne des Konstruktivismus wird das Mathematiklernen heutzutage als ein konstruktiver, entdeckender Prozess aufgefasst. Kleinschrittige Lehrformen, wie sie in zahlreichen älteren Lehrbüchern zu finden sind, können diesem Mathematikunterricht, der Lernen als konstruktive Aufbauleistung der Kinder sieht, nicht gerecht werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2007, S. 112). Vielmehr setzt sich die moderne Mathematikdidaktik zum Ziel, das aktive Arbeiten der Schülerinnen und Schüler zu fördern und ihnen Aufgabenstellungen anzubieten, welche das eigene Denken fordern und das Entwickeln von Lernstrategien zulassen (vgl. Hengartner, 1999, S. 120-122). Zudem besteht die eindeutige Tendenz zum vermehrten Fördern des Mathematisieren und Modellieren, da in der heutigen Zeit durch den vermehrten Einsatz von Computern das Rechentechnische immer einen geringeren Stellenwert einnimmt (vgl. Schneeberger, 2009, S. 21).

Die Autorinnen werden nun auf die Aufarbeitung des Basisstoffes, die offenen Aufgaben, auf den Umgang mit Fehlern und anschliessend auf die Verknüpfung der Repräsentationsebenen sowie auf die Piagetsche Psychologie für den Mathematikunterricht, die Schulung der Denkfähigkeit, das forschende Lernen und auf den Einsatz des Taschenrechners eingehen.

2.5.1 Basisstoff der ersten vier Schuljahre aufarbeiten

Schmassmann und Moser Opitz (2011, S. 4) sind der Meinung, dass Schülerinnen und Schüler, welche in der fünften und sechsten Klasse Schwierigkeiten im mathematischen Lernen zeigen, oft grundlegende Aspekte des Stoffes der ersten bis vierten Klasse nicht verstanden haben. Dieses fehlende mathematische Verständnis erschwert das Weiterlernen. Deshalb ist es wichtig, die Lücken aufzuarbeiten. Dies sollte allerdings nicht über längere Zeit abgesondert vom aktuellen Stoff, sondern damit verknüpft geschehen.

2.5.2 Offene Aufgaben

Offene Aufgaben, oder auch offene Lernumgebungen, sind selbstdifferenzierende Aufgaben. Zu ihnen gehören auch die sogenannten offenen Sachaufgaben, Modellierungsaufgaben oder Fermi-Fragen (vgl. Maass, 2009, S. 10; Leuders, 2001, S. 103). Sie ermöglichen der Lehrperson, sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schülerinnen und Schüler einer Klasse innerhalb des Klassenverbands zu fördern. Weiter unterstützen offene Aufgaben ein aktiv-konstruierendes und im Austausch miteinander soziales Lernen (vgl. Hirt & Wälti, 2008, S. 12). Die Bearbeitung einer Aufgabe auf verschiedenen Leistungsstufen führt automatisch dazu, dass sie von den Lernenden in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Tiefe bearbeitet wird. Somit werden vielfältige Lösungswege eingeschlagen und unterschiedliche Endergebnisse entstehen (vgl. Rasch, 2009 S. 9; Leuders, 2001, S. 105). Entsprechend weiss die Lehrperson bei offenen Fragen nicht im Voraus, welche Vielfalt von Antworten sie allenfalls erwarten wird (vgl. Brunner, 2007, S. 30).

2.5.3 Umgang mit Fehlern

Oser, Hascher & Spychiger (1999) unterscheiden zwischen „guten“ und „schlechten“ Fehlern. Gute, beziehungsweise produktive Fehler sind solche, die den Lernprozess voranbringen, die also für den Lernenden oder die Lernende einen Nutzen haben. Man kann Fehleranalysen durchführen, welche Informationen über Probleme / Schwierigkeiten liefern. Dadurch besteht die Möglichkeit, genauer auf die Schwierigkeiten oder das Unverstandene einzugehen und dadurch ein besseres Verständnis zu fördern. Lernen aus Fehlern bedeutet also, Grenzen zu erfahren und Fehler nicht mehr zu machen. Um aus Fehlern lernen zu können, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- Im Unterricht müssen Fehler vorkommen können und dürfen
- Den Fehlern wird Platz eingeräumt
- Hemmungen gegenüber Fehlern müssen abgebaut werden
- Ein gutes Klima herrscht
- Die Lehrperson richtet sich auf den Lernprozess in der Fehlersituation aus

Das Ziel ist es also, den gleichen Fehler kein zweites Mal zu machen, weil er beim ersten Mal verstanden wurde. Oser, Hascher & Spychiger sagen sogar, dass, je mehr Fehler in der Übungsphase passieren, desto weniger in der Prüfung auftauchen, weil verstanden wurde, welche Fehler passiert sind und was deren Hintergrund ist. Wenn Fehler also nicht vertuscht, sondern miteinander analysiert und besprochen werden, wird ein Verständnis dafür aufgebaut, was wiederum zu weniger, beziehungsweise anderen, Fehlern führt. Dabei ist natürlich die Frage, welchen Ursachen der jeweilige Fehler zugrunde liegt, zentral. Hingegen gibt es auch „schlechte“ Fehler, beispielsweise Flüchtigkeitsfehler. Aus diesen kann nichts gelernt werden – oder höchstens, dass beim nächsten Mal konzentrierter gearbeitet werden muss, jedoch nichts Inhaltliches.

Joller-Graf (2006, S. 35) warnt davor, dass sich Fehler gut einprägen, wenn sie grosse Emotionen auslösen – auch bei negativen Emotionen! Für den Unterricht heisst das, Fehler sollten beiläufig korrigiert werden, was auch Wittmann (2009) bestätigt. Er ist der Meinung, es müsse ein konstruktives Verhältnis zu Fehlern aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler müssen also einsehen lernen, dass Fehler während des Lernprozesses und während der Lösung einer neuartigen Aufgabe etwas völlig Natürliches sind, dass sie zudem hilfreich sein können und dass es darauf ankommt, Fehler intelligent auszubügeln, so dass das Positive nicht wieder zerstört wird.

2.5.4 Verknüpfung der Repräsentationsebenen

In der Mathematik wird Wissen nach Fritz & Ricken (zitiert nach Fritz, Ricken & Schmidt, 2009, S. 393) nicht allmählich abstrakter, sondern strukturierter und vernetzter. Durch das Reflektieren und Verknüpfen von den verschiedenen Repräsentationsebenen entsteht eine Flexibilität. Deshalb ist es wichtig, dass von Anfang an verschiedene Repräsentationsformen eingesetzt und diese miteinander verknüpft werden. Weiter senkt oder erhöht die Variation der Präsentationsebenen nicht für alle Kinder die Aufgabenschwierigkeit in gleichem Mass. Veranschaulichungen und Materialien benötigen Interpretation, sind also nicht einfach so verständlich. Im Gegenteil: Das Verständnis ist abhängig von den individuellen Denkstrukturen des oder der Lernenden, den Vorerfahrungen und den Vorstellungsbildern.

2.5.5 Piagetsche Psychologie für den Mathematikunterricht

Aufgrund der Piagetschen Sicht des Lernprozesses hat Wittmann (2009, S. 77 – 81) eine didaktische Konzeption entwickelt. Daraus sind für diese Arbeit folgende didaktische Prinzipien wichtig: das Prinzip des aktiven Lernens, das Integrationsprinzip, die Anschaulichkeit, das Prinzip der Stabilisierung, das operative Prinzip und das Prinzip der Stufengemässheit. Sie werden deshalb untenstehend genauer erläutert.

Das Prinzip des aktiven Lernens

Das Prinzip des aktiven Lernens besagt, dass aktive Assimilations- und Akkomodationsversuche der Lernenden unverzichtbar sind und darum breiten Raum erhalten sollen. Das bedeutet, dass die Instruktion der Lehrperson nur dann wirkungsvoll ist, wenn sie durch eine aktive Konstruktion seitens der Schülerinnen und Schüler ergänzt wird. Die Hauptaufgabe der Lehrperson besteht also darin, Probleme verständlich zu machen, die Lernenden bei der Erforschung derselben anzuleiten und bei der Ordnung der Ergebnisse unterstützend zu wirken (vgl. ebd., S. 77).

Auch Schmassmann und Moser Opitz (2011, S. 6) sind der Ansicht, ein wesentlicher Aspekt des aktiv-entdeckenden Lernens sei das Lernen auf eigenen Wegen. In den ersten vier Schuljahren besteht das aktive Lernen hauptsächlich aus dem eigenständigen Erkunden der Zahlenräume und dem Rechnen auf eigenen Wegen. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist es dabei wichtig, dass die Lehrperson sie dazu auffordert und Unterstützung anbietet. Auch in der fünften und sechsten Klasse ist das eigenständige Erkunden zentral. Gewisse Aspekte des Rechnens können jedoch auch auf der Grundlage des Basisstoffes „wieder erfunden“ werden. Sowohl das Entwickeln von Problemlösungsstrategien als auch das „Wiedererfinden“ gelingt nicht von heute auf morgen, sondern es bedarf der Erarbeitung und Übung. Dies fällt dann leichter, wenn das Denken in den ersten Schuljahren flexibel entwickelt werden konnte (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 6).

Das Integrationsprinzip

Die Schaffung von Sinnzusammenhängen und Beziehungsnetzen ist nach Wittmann (2009, S. 77f) beim Integrationsprinzip zentral. Dies ist deshalb wichtig, weil die Lernenden dann erfolgreich mit ihrer Umwelt in Wechselwirkung treten können, wenn ihre Erkenntnisse möglichst gut in Beziehungsnetze integriert werden können. Bereits bei der Erarbeitung einer Erkenntnis kann diese Integration einsetzen (Lernen in Zusammenhängen). Hauptsächlich setzt sie jedoch bei der Wiederholung ein (integrierende Wiederholung). Diese kann auch als Wiederaufnahme des Lernprozesses aufgefasst werden (vgl. Oehl, 1970, S. 65ff).

Die Anschaulichkeit

Beim Prinzip der Anschaulichkeit geht es darum, neue Inhalte oder Fragestellungen mit reichhaltigen Ansatzpunkten bekannter Schemata aufzubereiten. Das heisst, dass möglichst wenig wirklich neu und unbekannt ist. Dadurch wird das neue Wissen besser mit bereits bestehendem verknüpft und eingebunden. Es müssen also zu Methoden, welche schon angewandt wurden, neue Probleme formuliert und abstrakte Fragestellungen mit Alltagssprache konkretisiert werden (vgl. Wittmann, 2009, S. 78).

Das Prinzip der Stabilisierung

Produktives Üben ist eine Tätigkeit, bei der einsichtige und auf Verständnis basierte Übungsaktivitäten im Zentrum stehen (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 61). Besonders für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses, da sie Inhalte oft schneller vergessen und sich weniger merken können, wenn sie etwas nicht mechanisch auswendig gelernt haben (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 6).

Auch Wittmann (2009, S. 79) nennt regelmässiges Üben und Anwenden als zentrales Prinzip der Stabilisierung. Denn um ein Schema wirklich gut zu verstehen, muss es immer wieder in verschiedenen anregenden Kontexten geübt, generalisiert, differenziert und mit anderen Schemata verknüpft werden. Zum produktiven Üben gehören nach Wittmann (1992; zitiert nach Schmassmann & Moser Opitz, 2011, S. 6) folgende Formen:

- operativ strukturierte Übungen
- problemstrukturierte Übungen
- sachstrukturierte Übungen
- das automatisierte Üben (Training)
- die Schulung der Denkfähigkeit
- der Einsatz des Taschenrechners

Zu den operativ strukturierten Aufgaben gehören Serien von systematisch variieren Problemen, damit die Lernenden Zusammenhänge zwischen Operationen erkennen lernen und die Ergebnisse selber überprüfen können. Problemstrukturierte Aufgaben sind Aufgaben, welche aus einer übergeordneten Fragestellung heraus interessante Bearbeitungs- und Lösungsmöglichkeiten anbieten. Zahlenmauern sind ein gutes Beispiel dazu. Zu den sachstrukturierten Übungen gehören Aufgaben, welche einen Sachzusammenhang haben. Dies können Aufgabenstellungen mit Tabellen oder Grafiken sein. Sie tragen zur Mathematisierfähigkeit bei. Gewisse Lerninhalte müssen automatisiert und abrufbar zur

Verfügung stehen. Dies kann durch automatisiertes Üben gewährleistet werden. Voraussetzung ist aber, dass vorher eine Verständnisgrundlage durch aktiv-entdeckendes Lernen und produktives Üben geschaffen worden ist. Automatisiertes Üben bedeutet, Lerninhalte vernetzt zu verinnerlichen. Ebenso wie bei den anderen Übungsformen ist es auch beim automatisierten Üben möglich und sinnvoll, mit Veranschaulichungen und Arbeitsmaterialien das Lernen zu unterstützen.

Das operative Prinzip

Das operative Prinzip besagt, dass Aktivitäten durchgeführt werden müssen. Dazu können konkrete Materialien, zeichnerische Darstellungen und Textmaterialien verwendet werden. Wichtig zu wissen ist dabei, dass die Hilfsmittel erst dann eine wirkliche Bedeutung erhalten, wenn damit real und gedanklich operiert werden kann. Ansonsten haben die Materialien und Darstellungen nur einen beschränkten Wert. Für die Lehrpersonen bedeutet dies, dass sie die Schülerinnen und Schüler so lenken sollen, dass sie sich die Frage „Was geschieht mit... wenn...?“ immer wieder selber stellen (vgl. Wittmann, 2009, S. 79 – 81).

Das Prinzip der Stufengemässheit

Wittmann (2009, S. 81) betont, dass durch Instruktion Einzelerfahrungen vermittelt werden können, die intellektuellen Strukturen dadurch jedoch nicht verändert werden. Dies kann nur durch einen Reorganisationsprozess, welcher vom Lernenden oder von der Lernenden selber durchgeführt wird, geschehen. Daher sind dem Lernfortschritt aufgrund des jeweiligen Entwicklungsstadiums immer wieder Grenzen gesetzt. Nach Piaget ist es daher am besten, die Gegebenheiten des jeweiligen Stadiums bestmöglich zu nutzen. Zudem fügt Wittmann (2009, S. 82) aber an, dass das Prinzip der Stufengemässheit zurzeit umstritten ist. Es sei möglich, die intellektuelle Entwicklung zu beschleunigen. Allerdings ist es dann wahrscheinlich, dass sich dadurch – vor allem bei jüngeren Kindern – kein restloses Gleichgewicht im Bereich des Verständnisses einstellen kann.

2.5.6 Schulung der Denkfähigkeit

Laut Beeler (2001, S. 79) macht die Schulung der Denkfähigkeit die aktuellen Intelligenzunterschiede der Kinder deutlich sichtbar. Das heisst aber nicht, dass keine Denkerziehung stattfinden soll. Im Gegenteil: Solange alle Schülerinnen und Schüler dadurch mehr lernen als ohne diese, ist sie berechtigt. Wichtig dabei ist jedoch, dass individualisiert wird. Eine Studie von Uhl (1996; zitiert nach Beeler, 2001, S. 79) zeigt jedoch andere Resultate. Laut dieser erbringen Lernende mit besonderen Bedürfnissen bei erweiterten Lernformen schlechtere Lernerfolge als bei den konventionelleren Methoden. Beeler steht den Resultaten der Studie kritisch gegenüber. Er ist der Ansicht, es müsste nicht sein, dass Lernende mit besonderen Bedürfnissen bei den erweiterten Lernformen schlechtere Leistungen erbringen. Wenn solche Schülerinnen und Schüler zusätzliche Hilfe erhalten würden, sähe das Ergebnis der Studie anders aus (vgl. Beeler, 2001, S. 79).

Die Denkfähigkeit kann nach Schmassmann und Moser Opitz (2011, S. 6) mit Hilfe der Denkschule oder des Folgenkurses geschult werden. Bei der Denkschule geht es darum, auch den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf die Gelegenheit zu geben, das mathematische Denken zu entwickeln. Dies kann anhand von Strategie-, Schiebe-, Lege- und Denkspielen geschehen. Hier

werden die Ressourcen der Lernenden gefördert, was motivierender ist, als immer an den Defiziten zu arbeiten. Wichtig ist dabei, dass die Spiele sorgfältig und über einen längeren Zeitraum hinweg eingeführt werden. Zudem muss genug Zeit vorhanden sein, so dass die Schülerinnen und Schüler eigene Vorgehensweisen ausprobieren können. Weiter sollte die Lehrperson keine Lösungen vorgeben, sondern durch geschickte Fragen Hilfestellungen anbieten. Zahlenfolgen eignen sich zum Festigen des Aufbaus der Zahlenreihe. Durch unterschiedliche Regeln ist es möglich, den Schwierigkeitsgrad zu variieren, wodurch sie gut für das Individualisieren geeignet sind. Ferner können dabei mathematische Gesetzmässigkeiten entdeckt werden.

2.5.7 Forschendes Lernen

Beim forschenden Lernen geht es nach Brunner (2007, S. 39) darum, die Lernenden „auf ihren eigenen Lernentdeckungen zu begleiten und sie mit ihren individuellen Interessen, Begabungen und Stärken ganz ins Zentrum zu stellen.“ Das heisst, dass die Lehrperson Sinnzusammenhänge schafft, indem sie Aufgaben stellt, die verschiedene Fragen aufwerfen und bei denen auch die Begründungen wichtig werden. Somit entstehen bei den Lernenden vielfältige Arbeiten, deren Schwierigkeitsgrad stark variieren kann. Dabei steht die Bewältigung der Aufgabe und nicht das Herausfinden der einzig richtigen Lösung im Zentrum. Dies stärkt das Selbstwertgefühl, denn die Anforderung und die individuellen Fähigkeiten sind aufeinander abgestimmt, was bedeutet, dass weder eine Unter- noch eine Überforderung stattfindet (vgl. ebd., S. 41). Ebenso zentral wie das individuelle ist das gemeinsame Arbeiten. Beim interaktiven Lernen entsteht die Möglichkeit, sich über gemachte Erfahrungen auszutauschen, was Anregungen für das weitere Handeln bringen kann. Zudem ist es für die Lernenden oft schöner, von einem Kollegen oder einer Kollegin ein Lob oder auch Kritik zu erhalten.

2.5.8 Einsatz des Taschenrechners

Gerade für Lernende mit besonderen Bedürfnissen ist der Einsatz des Taschenrechners teilweise sinnvoller als das Kopf-, halbschriftliche oder schriftliche Rechnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn mathematisch anspruchsvolle Tätigkeiten geleistet werden müssen, wie beispielsweise beim Erforschen von Zahlenmustern oder beim Sachrechnen. Dank des Taschenrechners fallen dann die rein mechanischen Rechenvorgänge, die zur Bearbeitung der Aufgabe nötig sind, weg. Das heisst, die Konzentration auf die Sache ist wichtiger als diejenige auf den mechanischen Vorgang. Um den Taschenrechner dennoch einsetzen zu können, muss der Umgang damit gut vorbereitet und erarbeitet werden. Nebst dem mechanischen Ablauf sind dabei drei Aspekte wichtig. So muss das Arbeiten mit dem Taschenrechner zwingend an die Überschlagsrechnung gekoppelt sein, das Kopfrechenttraining darf deswegen nicht vernachlässigt werden und die Operation muss so eingegeben werden, dass der Taschenrechner sie versteht. Denn die normalen Taschenrechner verfügen über keine „mal-wie-viel-muss-ich-rechnen-Taste“. Wird der Taschenrechner nach den oben genannten Kriterien verwendet, gibt er Raum für das Mathematisieren, Explorieren, Argumentieren und Formulieren und trägt somit zur Realisierung von aktiv-entdeckendem Lernen bei.

3. Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Fragestellung sowie deren Teilaspekte beschrieben.

3.1 Forschungsleitende Fragestellung

Wie kann der IF-Unterricht im Teamteaching im Fachbereich Mathematik der 5. Klassen im Kanton Zürich gestaltet werden, sodass die Lernenden optimal gefördert werden?

3.2 Teilaspekte

Die folgenden Fragestellungen sind vorwiegend empirisch zu beantworten und helfen bei der Bearbeitung der forschungsleitenden Fragestellung.

3.2.1 Bereich Unterrichtsmethoden

- Welche Unterrichtsmethoden gibt es im Teamteaching?
- Welche Unterrichtsmethoden sind in welchen Situationen geeignet?
- Welche Unterrichtsmethoden werden in der Praxis häufig angewandt?
- Wie müssen die einzelnen Unterrichtsmethoden gestaltet werden, damit sie im IF-Unterricht förderlich sind?
- Welche Unterrichtsmethoden sind bei den Lehrpersonen beliebt? Warum?
- Welche Unterrichtsmethoden sind bei den IF-Schülerinnen und Schülern beliebt? Warum?
- Welche Unterrichtsmethoden werden von den IF-Schülerinnen und Schülern als förderlich wahrgenommen?
- Wie wirken sich aus Sicht der Klassen- und IF-Lehrperson die verschiedenen Unterrichtsmethoden auf das Lernen der IF-Kinder aus?
- Welches Hintergrundwissen ist bei den Klassen- und IF-Lehrpersonen vorhanden?
- Welche Kompetenzen bringen die Klassen- und IF-Lehrpersonen im Umgang mit Fehlern mit?
- Welche Grundhaltung kann gegenüber der Integration festgestellt werden?

3.2.2 Bereich Kooperation

- Wer unterstützt welche Kinder?
- Wer übernimmt welche Rolle?
- Wie ist das Verhältnis zwischen der Klassen- und der IF-Lehrperson?
- Welchen Bezug haben die Schülerinnen und Schüler zu der IF-Lehrperson?
- Welche Kompetenzen bringen die Klassen- und die IF-Lehrpersonen im Umgang mit Schwierigkeiten, insbesondere im Mathematikunterricht, mit?
- Inwiefern wird das Expertenwissen eingebracht?
- Wie sieht die Kooperation in den verschiedenen Lernsettings aus? (Kleingruppe, Einzelförderung, Klasse)
- Wie gestaltet sich die gemeinsame Vorbereitung und Evaluation (Auswertung) des Unterrichts?

4. Beschreibung und Begründung des Forschungsmethodischen Vorgehens

Im folgenden Kapitel werden theoretische Überlegungen zum Forschungsmethodischen Vorgehen gemacht, Forschungsmethoden beschrieben und deren praktische Durchführung aufgezeigt und kritisch reflektiert.

4.1 Forschungsstrategie

Die Autorinnen verfolgen in der vorliegenden Arbeit den qualitativen Forschungsansatz, indem sie als Design eine Fallstudie bearbeiten.

4.1.1 Qualitative Sozialforschung

Die qualitative Sozialforschung widmet sich nach Flick (2009) den subjektiven und sozialen Bedeutungen und untersucht Wissen und Handeln der beteiligten Personen im Feld. Weiter analysiert sie Interaktionen und Umgangsweisen in einem sozialen Bereich, im vorliegenden Fall im Bereich des integrativen Unterrichts in der Primarschule. Die Zusammenhänge in der qualitativen Sozialforschung werden im konkreten Kontext eines Falls heraus erklärt. Berücksichtigt wird dabei stets, dass sich allfällige Unterschiede in Sicht- und Handlungsweisen bereits daraus erklären lassen, da sie auf unterschiedlichen subjektiven Perspektiven und sozialen Hintergründen basieren (vgl. S. 29).

4.1.2 Einzelfallstudien

Die Einzelfallanalyse steht laut Mayring (2002) innerhalb der qualitativen Forschungsansätze an zentraler Stelle. Um essentielle Einflussfaktoren und Interpretationen von Zusammenhängen zu finden, werden Einzelfallstudien im hier beschriebenen Forschungsansatz eingesetzt. Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise besteht darin, dass bei wenig Versuchspersonen ein Fall genauer analysiert werden kann und somit tiefgreifendere Einsichten gewonnen werden. Mayring weist darauf hin, dass das Objekt einer Fallstudie auch ein komplexeres soziales System sein kann wie zum Beispiel eine gesellschaftliche Subgruppe oder eben wie im Fall der Autorinnen ein Unterrichtsteam bestehend aus einer Klassen- und einer IF-Lehrperson oder einer Gruppe von IF-Schülerinnen und IF-Schülern, wobei die Vorgehensweisen der Analyse die gleichen bleiben (vgl. Mayring S 41- 42).

Am Anfang einer Einzelfallanalyse steht eine zentrale Fragestellung, mit welcher klargestellt wird, worauf die Studie fokussiert. In der vorliegenden Arbeit befindet sich die Fragestellung im Kapitel 3. Abhängend davon wird anschliessend ein Fall bestimmt und das zu untersuchende Material festgelegt. Spezifische Methoden zur Datengewinnung wie in dieser Studie das Leitfadenterview (s. Kapitel 4.2.3) und die Beobachtung (s. Kapitel 2.4.2) müssen nun festgelegt und das zu analysierende Material gesammelt werden. Zur Aufbereitung des Materials schlägt Mayring eine Fallzusammenfassung vor, in der die wichtigsten Eckpunkte aufgeführt werden, gefolgt von einer Fallstrukturierung. Bei dieser wird nach dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring das Material in Abhängigkeit von Fragestellung und Theorie bestimmten Kategorien zugeordnet (s. Kapitel 4.6.1), um daraus resultierend eine Fallinterpretation vornehmen zu können. Abschliessend hält Mayring fest, dass der einzelne Fall in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet und mit anderen Fällen verglichen werden sollte, um die Gültigkeit der Ergebnisse abzuschätzen (vgl. 2010, S. 43- 44). Dies wird in der vorliegenden Arbeit mit jeweils zwei weiteren Interviews gemacht. Aus Gründen des Zeitmangels wurde bereits im Vorfeld entschieden, dass auf eine nachträgliche Validierung verzichtet wird.

Auf die oben kurz erwähnten Forschungsmethoden, welche die qualitative Forschung mit ihren Einzelfallstudien fordert, wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen.

Um eine Einzelfallstudie durchführen zu können, müssen vorab geeignete Interviewpartner gefunden werden. Es stellt sich also die Aufgabe, Sampling-Entscheidungen zu treffen (vgl. Flick, 2009, S. 170).

4.1.3 Sampling

Für die Erhebung der Daten der vorliegenden Forschung muss vor allem eine Sampling-Entscheidung getroffen werden. Es stellt sich die Frage, welche Personen aus welchen Gruppen ausgewählt werden sollen, um verwendbare Informationen zur Beantwortung der Fragestellung zu erlangen (vgl. Flick, 2009, S. 154). „In der qualitativen Forschung wird das Sampling eher auf inhaltlich-konkreter als auf abstrakt-formaler Ebene geplant und umfasst eher gezielte Entscheidungen für einen speziellen Fall als etwa eine Zufallsauswahl“ (Flick, 2009, S. 170). Personen werden also nicht nach einem oftmals üblichen Kriterium der Stichprobengewinnung ausgewählt, sondern vielmehr nach dem zu erwartenden Gehalt an Neuem in Bezug auf den Forschungsbereich (vgl. Flick, 2009, S. 159). Morse (1998) fügt dem konkretisierend hinzu, dass Befragte über das notwendige Wissen und genügend Erfahrung verfügen, die Fähigkeit zur Reflexion besitzen sollten und zudem genügend Zeit haben an der Studie mitwirken zu können (vgl. Flick, 2009, S. 166). Bei den Interviewpartnern in dieser Studie handelt es sich um drei Klassen- und drei IF-Lehrpersonen, welche bereits mehr als ein Jahr in dieser Konstellation zusammen arbeiten und mehr als fünf Jahre Erfahrung mit integrativer Förderung mitbringen. Die zehn interviewten IF-Kinder werden bereits seit der 2. Klasse integrativ gefördert und erfüllen somit ebenfalls die Forderung nach ausreichender Erfahrung mit dem Themengebiet. Die Interviews werden in drei Lehrpersonen-Interviews und drei Interviews mit je einer Gruppe von IF-Lernenden durchgeführt. Weiter wurden wegen mangelnden Ressourcen die Personen nach dem Kriterium der „Annehmlichkeit“ nach Patton ausgewählt, wonach diejenigen Fälle ausgewählt werden, welche am einfachsten zugänglich sind. Alle Befragten stammen daher aus Schulgemeinden, die den Verfasserinnen dieser Arbeit bekannt waren.

Das weitere Einbeziehen von Fällen war hier aufgrund der knappen Ressourcen nicht mehr möglich und wurde nicht aus Gründen der theoretischen Sättigung nach Glaser und Strauss (1967/1998) beendet (vgl. Flick, S. 161). Aus den eben genannten Gründen können keine allgemein gültigen Aussagen gemacht werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind dennoch im Sinne der Einzelfallanalyse interessant.

4.2 Theoretische Grundlagen der Forschungsmethode (Erhebungsverfahren)

Erläuterungen zu den Methoden der Erhebung und Analyse sowie zur Triangulation bilden den Inhalt der folgenden Kapitel.

4.2.1 Triangulation

Basis für das Forschungsvorgehen der Autorinnen stellt die Triangulation dar, eine Kombination von verschiedenen Messmethoden der qualitativen Sozialforschung. So können etwa bei einem Forschungsvorhaben das Interview in Kombination mit der Beobachtung oder der schriftlichen Befragung eingesetzt werden. Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass mehrere Blickwinkel einander gegenüber gestellt werden. Meist sind dies die Lehrperson selbst, die Schülerinnen und Schüler und / oder eine am Unterrichtsgeschehen unbeteiligte Drittperson. Das Einholen dieser Blickwinkel zu einem Sachverhalt bietet die Möglichkeit des Vergleichs, um Widersprüche und Unterschiede in der Wahrnehmung feststellen zu können und die Interpretation einer Situation objektiver zu gestalten. Bei einer Übereinstimmung der Wahrnehmungen kann von einer erhöhten Vertrauenswürdigkeit der Daten bzw. der Interpretation ausgegangen werden. Neben diesen genannten Vorteilen können aber auch Nachteile ausgemacht werden. So

bedeutet der Miteinbezug einer Drittperson einen Mehraufwand. Zusätzlich wird die Drittperson von vielen Lehrpersonen als eine Bedrohung wahrgenommen, da deren Beobachtungen als eine Form von Zweifel am Unterricht gedeutet werden könnten (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-180).

Eine Methode, die in der Triangulation meist verwendet wird, ist die Beobachtung, auf welche im Folgenden genauer eingegangen wird.

4.2.2 Beobachtung

Unter dem Begriff der Beobachtung versteht man „das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens“ (König zitiert nach Atteslander, 2006, S. 67). Wie dieses Zitat schon andeutet, dient die wissenschaftliche Beobachtung im Unterschied zur alltäglichen intuitiven Beobachtung, der Rekonstruktion einer Wirklichkeit basierend auf einer Forschungsfrage und muss mit Hilfe systematischen Verfahrensweisen ausführlich reflektiert und diskutiert werden (vgl. Atteslander, 2006, S. 67). In der qualitativen Sozialforschung wird zwischen der teilnehmenden und der nicht-teilnehmenden Beobachtung unterschieden. Letztere beschreiben Adler und Adler als eine Beobachtungsform, bei der die beobachtende Person das Geschehen beobachtet ohne aktiv das Verhalten oder die Interaktionen in der zu beobachtenden Situation zu beeinflussen (vgl. Adler & Adler zitiert nach Flick, 2009, S. 282). Je kleiner ein Forschungssetting allerdings ist, desto schwieriger ist es, dieses nicht zu beeinflussen, da der Beobachter bereits mit seiner Anwesenheit das Geschehen leicht beeinflusst (vgl. Flick, 2009, S. 286).

Phasen der Beobachtung

Bevor mit der Beobachtung begonnen werden kann, muss das Setting, in dem bestimmte Prozesse oder Personen beobachtet werden können, festgelegt werden. Ebenfalls soll entschieden werden, was genau beobachtet und festgehalten werden soll. Bei Beginn der Beobachtung ist es wichtig, als erstes beschreibende Beobachtungen festzuhalten, die sich auf das allgemeine Wiedergeben des Settings beziehen (vgl. Flick, 2009, S. 283). Altrichter und Posch erwähnen diese ganzheitliche intuitive Beobachtung als eine gute Ergänzung zu einer gezielten Prozessbeobachtung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 128-131). Später soll laut Flick mehr Gewicht auf die fokussierte Beobachtung gelegt werden, die sich bereits mehrheitlich auf die Fragestellung einer Forschung bezieht. Schlussendlich muss noch eine selektive Beobachtung vorgenommen werden. Diese fokussiert nur noch auf zentrale Aspekte der Fragestellung (vgl. Flick, 2009, S. 283).

Instrument zur strukturierten Beobachtung

Auch Moser erwähnt eine Form der nicht-teilnehmenden Beobachtung, die strukturierte Beobachtung, und bietet ein Instrument zur Durchführung an. Bei dieser Form fokussiert der Beobachter sich auf bestimmte theoretische Ereignisse bzw. Kriterien und nimmt so eine selektive Beobachtung vor. Um diese Beobachtung durchführen zu können, bedient der Beobachter sich eines Beobachtungsrasters. Bei der Erstellung eines solchen definiert man Kategorien bzw. Ereignisse als sogenannte Beobachtungseinheiten. Während der Beobachtung wird dann jedes erkannte Verhalten einer Kategorie zugeteilt (vgl. Moser, 2008, S. 98-100). Atteslander fügt dem hinzu, dass vorab formulierte Hypothesen einer Forschung mit einem solchen Kategoriensystem überprüft werden können, da

genau erfasst werden kann, ob und wie oft eine bestimmte Verhaltensweise auftritt. Zusätzlich kann der Gefahr der Subjektivität einer Beobachtung durch das theoriegestützte Kategorienschema ein wenig entgegengewirkt werden. Bei der Arbeit mit einem Kategoriensystem müssen gleich während der Beobachtung die Ereignisse in das Raster protokolliert werden. Dies stellt sich als nicht ganz unproblematisch dar, da die Kategorien trennscharf gewählt sein müssen und eine effiziente Protokolliertechnik nötig ist. Weiter birgt ein Kategoriensystem die Gefahr, nur die bereits festgelegten Verhalten bzw. Kategorien während der Beobachtung zu erkennen. Neue, jedoch für die Forschung vielleicht gleichwohl relevante Ereignisse, werden dadurch oft ausgeblendet (vgl. Atteslander, 2006, S. 81). Eine zusätzliche Videoaufnahme der zu beobachtenden Situation macht diese mehrmals beobachtbar und lässt den Betrachter auch Verhalten erkennen, welche bei der ersten Beobachtung verborgen blieben (vgl. Moser, 2008, S. 98).

Damit die Aussagekraft der gewonnenen Daten aus einer Beobachtung erhöht werden kann, schlägt Flick vor, im Sinne einer Triangulation weitere Datenquellen hinzuzuziehen. Das Interview bietet dafür eine gute Möglichkeit.

4.2.3 Leitfadeninterview

Das Gespräch stellt in der qualitativen Forschung einen zentralen Zugang zum Datenmaterial dar, da durch reine Beobachtungen subjektive Bedeutungen nur schwer abzuleiten sind (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Vor allem durch die relativ offene Gestaltung eines Leitfadeninterviews sollen die Sichtweisen der Befragten zur Geltung kommen (Flick 2009 S194). Flick (2009) sowie auch Mayring (2002) erwähnen verschiedene solcher qualitativen, halbstrukturierten Interviewtechniken. Die für die hier vorliegende Arbeit relevanten Techniken werden im Folgenden skizziert.

Problemzentriertes Interview / Experteninterview

Das Problemzentrierte Interview umfasst alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung. Dem Interviewpartner ist es dabei möglich, weitgehend frei über ein bestimmtes Problem oder einen bestimmten Sachverhalt zu erzählen. Im Vorfeld des Interviews werden theoriegeleitet zentrale Aspekte eines Problems in einem Interviewleitfaden zusammengestellt. Durch das Verfolgen dieses Leitfadens kann anschliessend sichergestellt werden, dass während des Interviews der Fokus nicht aus den Augen gelassen wird und alle wichtigen Aspekte angesprochen werden.

Ein Grundgedanke dieser Interviewtechnik besteht somit in der Gegenstandsorientierung. Diese fordert die Gestaltung des Verfahrens auf einen bestimmten Gegenstand, hier auf ein Problem oder einen Sachverhalt. Konkret bedeutet dies, dass der Interviewleitfaden individuell auf einen bestimmten Sachbereich gestaltet werden muss und keine fertigen Instrumente eingesetzt werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 67-68). Ein weiteres wichtiges Merkmal des Problemzentrierten Interviews stellt die Offenheit dar. Der Interviewpartner kann frei antworten und muss keinen vorgegebenen Antwortalternativen folgen. Dies hat laut Mayring (2002, S. 68) entscheidende Vorteile:

- Es kann überprüft werden, ob der Interviewpartner den Interviewer richtig verstanden hat
- Es ist dem Interviewpartner möglich, seine subjektiven Perspektiven aufzuzeigen
- Der Interviewpartner kann Zusammenhänge und grössere kognitive Strukturen während des Interviews entwickeln (vgl. dazu Interview 1A)
- Die Interviewbedingungen können besprochen werden

Zusätzlich fügt Mayring an, dass durch die Offenheit des Interviews eine fundierte Vertrauensbeziehung zwischen Interviewer und Befragtem entstehen kann, da sich der Befragte ernst genommen fühlt. So fallen seine Antworten in der Regel ehrlicher, genauer und reflektierter aus als zum Beispiel bei einem Fragebogen (vgl. Mayring 2002, S. 69).

Eine spezielle Form eines Leitfadeninterviews beschreiben Meuser und Nagel (2002) als das Experteninterview. Der Interviewpartner fungiert dabei in der Rolle als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld, was in dieser Arbeit der IF-Unterricht darstellt. Im Kapitel 4.1.3 Sampling wird beschrieben, weshalb die von den Autorinnen gewählten Interviewpartner als Experten angesehen werden können. Das Experteninterview kann dazu dienen, aus dem Wissen verschiedener Experten eine Theorie zu dem untersuchten Gegenstand zu entwickeln. In dieser Masterarbeit ist allerdings aus Gründen der geringen Anzahl an Interviews aufgrund mangelnder Zeit keine allgemein gültige Theorie zu erwarten. Das Experteninterview kann als eigenständige Methode eingesetzt werden, besonders dann, "wenn sich die Untersuchung etwa auf Inhalte und Varianten des Expertenwissens in einem Problemfeld bei Vertretern unterschiedlicher Institutionen einer vergleichenden Perspektive richtet" (Flick, 2010, S. 217).

Flick (2009) hält fest, dass Leitfadeninterviews nicht nur in Einzelsituationen durchgeführt werden können, sondern sich die Dynamik von Gruppen nutzen lässt (vgl. S. 248).

Gruppeninterview

Gruppeninterviews sind laut Patton (2002) als Interviews definiert, welche mit einer kleinen Gruppe von Leuten zu einem bestimmten Thema durchgeführt werden (vgl. Flick, 2009, S: 249). In der Datenerhebung der Autorinnen bilden die Gruppen einerseits das Unterrichtstandem bestehend aus der Klassen- und der IF-Lehrperson und zum anderen jeweils die IF-Kinder einer Klasse. Bei dieser Art von Interview werden sowohl stärker als auch schwächer strukturierte Vorgehensweisen eingesetzt. Eine der Hauptaufgaben des Interviewers besteht darin, dass nicht einzelne Befragte mit ihren Antworten das Interview dominieren. Eher zurückhaltende Teilnehmer sollten zur Mitwirkung ermuntert werden, um somit von der ganzen Gruppe Antworten zu erhalten und dadurch ein Thema möglichst umfänglich abzudecken. Abschliessend hebt Flick (2009) einen entscheidenden Vorteil des Gruppeninterviews hervor: Sie stimulieren die Befragten, unterstützen sie bei der Erinnerung an vergangene Ereignisse und können so über die Antworten von Einzelnen hinausführen (vgl. ebd., S. 250).

4.3 Forschungsinstrumente zur Erhebung des Datenmaterials

Im Nachfolgenden werden die Forschungsinstrumente zur Erhebung des Datenmaterials beschrieben.

4.3.1 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden enthält mehr oder minder offen formulierte Fragen basierend auf der Fragestellung des Forschungsvorhabens und enthält wichtige, theoriegeleitete Teilaspekte dieser (vgl. Flick, 2009, S. 222). Zudem korrespondiert er mit dem im Anhang aufgezeigten Kategoriensystem nach Mayring. Zur Überprüfung der Dienlichkeit des Erhebungsinstrumentes wurden nach Ullrich (1999) für jede Frage folgende vier Anhaltspunkte kritisch überprüft:

- Warum wird, hinsichtlich der übergeordneten Fragestellung, eine bestimmte Frage gestellt?
- Wie ist der inhaltliche Aspekt einer Frage?
- Ist die Frage verständlich und eindeutig gestellt?
- Wann im Interviewverlauf soll die Frage gestellt werden?

(vgl. Flick, 2009, S. 222)

Der Leitfaden wird in die Interviewsituation mitgebracht, um den Fokus des Interviews nicht aus den Augen zu verlieren. Von besonderer Bedeutung ist er vor allem bei den hier durchgeführten Experteninterviews, da aufgrund des grossen Wissens eines Experten die Gefahr besteht, vom Thema abzuweichen oder zu lange an einem Teilaspekt zu verweilen (vgl. Flick, 2009, S. 215). Eine Herausforderung stellt der flexible und situationsangemessene Umgang mit dem Leitfaden während des Interviews dar. So soll nach Flick (2009) der Interviewer spontan entscheiden, wann und in welcher Reihenfolge er eine Frage stellt oder ob diese bereits im Gespräch unaufgefordert beantwortet wurde. Ebenso ist ad hoc zu entscheiden, wann detaillierter nachgefragt werden muss und wann bei Abschweifungen seitens des Interviewpartners auf den Leitfaden zurückgeführt werden sollte (vgl. S. 223).

Offene Fragen für das qualitative Interview mit der Klassen- und der IF-Lehrperson
Wie gestaltet ihr euren IF-Unterricht im Fach Mathematik?
Welche Unterrichtsmethoden wendet ihr an / findet ihr sinnvoll? In welcher Situation? Warum?
Welche Methoden erachtet ihr als optimal fördernd in der IF? Woran erkennt ihr das?
Was ist für euch im Allgemeinen wichtig für den IF-Unterricht in der Mathematik?
Welche didaktischen Prinzipien sind euch besonders wichtig? Wann und wie berücksichtigt ihr diese?
Wie sieht eure Rollenverteilung aus?
Wie bereitet ihr euch auf den IF-Unterricht vor? Was ist eurer Meinung nach sinnvoll?
Welche Methoden haben eurer Meinung nach die Kinder am liebsten? Woran erkennt ihr das?
Was denkt ihr, wie wirken sich die verschiedenen Unterrichtsmethoden auf das Lernen der IF- Kinder aus?
Woran kann in eurem IF-Unterricht Individualisierung und Differenzierung erkannt werden?
Gibt es zu diesem Thema weitere Aspekte, die wir noch nicht besprochen haben?
Offene Fragen für die IF-Schülerinnen und Schüler
Wie ist der Matheunterricht wenn die IF-Lehrperson bei euch ist?
Was ist anders wenn die IF-Lehrperson dabei ist?
Wie muss es dann sein, damit du viel lernen kannst?
Was machst du besonders gerne im Mathematikunterricht?
Welche Materialien helfen dir am besten? Woran erkennst du das?
Wer hilft dir?
Wann und wie arbeitest du mit den anderen Kindern zusammen?
Hast du manchmal andere Aufgaben als die anderen Kinder? Wie oft? Wie fühlst du dich dabei?
Wenn du wählen könntest, wie müsste der Unterricht dann sein? Was wäre dann besser?

Abb. 1: Interviewleitfaden

4.3.2 Beobachtungsbogen

Der Beobachtungsbogen befindet sich im Anhang.

4.4 Übersicht des Forschungsvorhabens

Der Ablauf des Forschungsvorhabens wird in der untenstehenden Grafik ersichtlich.

Abb. 2: Forschungsablauf

4.5 Aufbereitungsverfahren

Bevor die auf Tonband gesammelten Daten der Interviews analysiert und interpretiert werden können, muss eine Verschriftung, welche in Form einer Transkription sein kann, stattfinden. Die Genauigkeit der Transkription ist abhängig von der Fragestellung des Forschungsvorhabens. Da für die Autorinnen die inhaltlich-thematische Ebene von Interesse ist, werden die Aussagen von Mundart ins Schriftdeutsche übertragen und Helvetismen beibehalten. Nur bei Forschungen, bei denen der sprachliche Austausch Gegenstand der Untersuchung ist, sind präzise Genauigkeitsstandards erforderlich. Dennoch gelten für die Transkriptionen der hier vorliegenden Interviews klare Regeln nach Flick (2009) (s. Anhang). Besonders gilt es zu beachten, die Transkriptionen anhand der Aufzeichnungen nochmals zu überprüfen und diese zu anonymisieren (vgl. Flick, 2009, S. 379- 382).

4.6 Auswertungsverfahren

Nach dem beschriebenen Aufbereitungsverfahren der gewonnenen Daten folgt die Auswertung nach einem systematischen Vorgehen.

Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Um Textmaterial wie Transkriptionen von Interviews zu analysieren, rät Mayring zu einem systematischen, theoriegeleiteten Vorgehen, der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie wird bei der Auswertung von Leitfadeninterviews und für die Analyse subjektiver Sichtweisen eingesetzt. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring läuft nach vorgegebenen Regeln ab, welche die intersubjektive Nachprüfbarkeit ermöglichen und somit eine Analyse für Aussenstehende nachvollziehbar macht. Bei einer Inhaltsanalyse wird theoriegeleitet vorgegangen, was ermöglicht, die hier theoretisch ausgewiesene Fragestellung zu bearbeiten und die gewonnenen Ergebnisse basierend auf diesem Theoried Hintergrund zu interpretieren (vgl. Mayring, 2010, S. 12-13).

Mayring (2010) betont jedoch, dass die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist, sondern an den konkreten Forschungsgegenstand angepasst und daher auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden muss.

Das zentrale Instrument dieser Textanalyse stellt das Kategoriensystem dar. Ein entscheidender Punkt in diesem Vorgehen ist somit die Kategorienkonstruktion, um die Ergebnisse der Analyse darstellen zu können. Mayring unterscheidet drei Grundverfahren für die Entwicklung des Kategoriensystems: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Er weist darauf hin, dass es sich dabei um unabhängige Analysetechniken handelt, welche nicht nacheinander durchlaufen werden müssen. Vielmehr muss je nach Forschungsfrage die geeignete Technik gewählt werden (vgl. Mayring, 2010, S. 65). Die Zusammenfassung wird für die hier beschriebene Forschungsabsicht als die passende Art der Analyse weiterverfolgt. Ziel der Zusammenfassung ist es, das gewonnene Material zu reduzieren, so dass die wesentlichen Inhalte des Forschungsgegenstandes herauskristallisiert und überschaubare Ergebnisse geschaffen werden können. Diese Analysetechnik läuft nach einem regelgeleiteten Ablaufmodell ab (vgl. Abb. 2). Zu Beginn der Zusammenfassung werden die Analyseeinheiten festgelegt (vgl. Mayring, 2010, S. 59). Weiter werden diese Kodiereinheiten mittels Paraphrasierung auf den wesentlichen Inhalt reduziert, um anschliessend mit der Generalisierung auf ein höheres Abstraktionsniveau gebracht zu werden. Unwichtige, nichtssagende sowie bedeutungsgleiche Paraphrasen können nun bei der Reduktion

gestrichen bzw. zusammengenommen werden. Zugleich werden sie nach ihrem Inhalt sortiert.

Mayring beschreibt zwei Reduktionsdurchläufe. Aufgrund der überschaubaren Menge der Paraphrasen wurde die Reduktion von den Autorinnen zu einem Schritt zusammen genommen. Um die Zusammenfassung abzuschliessen wurde rücküberprüft, ob sich alle Paraphrasen auf die entwickelten Reduktionen zuordnen lassen und deren Inhalt wiedergeben (vgl. Mayring, 2010, S. 69). Durch einen nun folgenden Verallgemeinerungsprozess werden induktiv Kategorien aus dem reduzierten Material definiert, wobei das Thema der Kategorienbildung theoriegeleitet und in Abhängigkeit mit der Fragestellung bestimmt wird. Ebenso wie in der bisherigen zusammenfassenden Inhaltsanalyse das Abstraktionsniveau festgelegt werden musste, geschieht dies für die Formulierung der Kategorien. Schrittweise wird das reduzierte Material durchgearbeitet und Kategorien zugeordnet, bis schliesslich keine neuen Kategorien mehr gebildet werden müssen. Eine Überprüfung, ob die Kategorien dem Ziel der Analyse nahegekommen sind, ist unabdingbar. Als Resultat erlangen die Autorinnen ein System von Kategorien passend zu ihrem Forschungsgegenstand, welche mit konkreten Textpassagen, daher mit Aussagen aus den Leitfadeninterviews verknüpft werden können und ihnen bei der Beantwortung ihrer Fragestellung dienlich sind. Nach Mayring ist ein weiteres Vorgehen das Interpretieren des Kategoriensystems im Sinne der Fragestellung welches die Autorinnen unter Kapitel 6 verfolgen.

Abb. 3: Ablaufmodell der Analysetechnik (vgl. Mayring, 2010, S. 59, 68)

In der nachstehenden Tabelle können die induktiv erlangten Kategorien und deren Überkategorien eingesehen werden.

Überkategorie	Kategorie
Integratives Setting	Art des Einsatzes des integrativen Settings
	Gründe für integratives Setting
	Positive Einstellung gegenüber integrativem Setting
	Auswirkungen des integrativen Settings
	Ausmass des integrativen Settings Häufigkeit des TT
	Nachteile des integrativen Setting
Separatives Setting	Art des Einsatzes des separativen Settings
	Gründe für die Aufteilung im separativen Setting
	Positive Einstellung gegenüber separativem Setting
	Auswirkungen des separativen Settings
	Ausmass des separativen Settings
Setting	Wahl des Settings
Unterrichtsform / -methoden	Werkstatt
	Wochenplan
	Kombination von Wochenplan und anderen Aktivitäten
	Methodenvielfalt
	Offene Aufgaben
	Kooperative Lernformen
	Spielformen
	Handelndes Lernen
	Offene Unterrichtsformen
	Postenarbeit
	Matheplan
	Frontalunterricht
	Repetition
	Lern- und Lösungsstrategien
	Arbeit im Buch
	Satzrechnungen
Grundrechenarten	
Individualisierung / Differenzierung	Individuelle Förderprogramme
	Anpassung des Unterrichts an die SchülerInnen
	Minimalziele
	Individuelle Hilfe
	Differenzierung der Aufgaben
	Computer (Lernprogramme)
	Adäquate Förderung

	Erfolgserebnisse schaffen
Einsatz von Material	Zweck des Materials
	Umgang mit Material
	Art des Materials
Beurteilung	Lernstandserfassung:
	Umgang mit Fehlern
Kooperation	Rollen- und Aufgabenverteilung
	Inhalte der Sitzungen
	Organisation der Sitzungen
	Vorbereitung des Unterrichts
	Beziehung zwischen LP und SuS
	Beziehung zwischen IF- LP und KLP
Selbstverantwortung der SchülerInnen	Selbstständiges Arbeiten
	Sich Hilfe holen
	Selbsteinschätzung
	Sich selber helfen

Abb. 4: Kategorien und Überkategorien

4.7 Gütekriterien

Wie im vorherigen Kapitel dargelegt, stellt bei der hier durchgeführten Forschung die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring das zentrale Auswertungsverfahren dar. Die Arbeit verfolgt daher die qualitativen Gütekriterien nach Mayring.

4.7.1 Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung

Nachfolgend werden die Gütekriterien aufgelistet und beschrieben.

Verfahrensdokumentation

Um den Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar werden zu lassen, muss bei qualitativ orientierter Forschung das Verfahren genau dokumentiert werden. Mit dem Verfassen dieser Arbeit wird diesem Gütekriterium von den Autorinnen nachgekommen (vgl. Mayring 2002, S. 144-145).

Argumentative Interpretationsabsicherung

Eine Qualitätseinschätzung muss sich besonders auf die interpretativen Teile einer Forschungsarbeit richten, da diese nicht im üblichen Sinne zu beweisen sind. Es gilt, Interpretationen argumentativ zu begründen, indem das Vorverständnis theoriegeleitet dargelegt wird und die Interpretationen in sich schlüssig dargestellt werden. Zudem sind Alternativdeutungen aufzuzeigen (vgl. Mayring 2002, S. 145).

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung muss, trotz der Offenheit gegenüber ihres Forschungsgegenstandes, ihr Material nach bestimmten Verfahrensregeln systematisch bearbeiten (vgl. Mayring 2002, S. 146). Mit dem systematischen Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse kann dem Gütekriterium bei dieser Forschung nachgekommen werden.

Nähe zum Gegenstand

Ein Leitgedanke qualitativer Forschung beschreibt Mayring als die Gegenstandsangemessenheit. Indem die Forscherinnen in die Lebenswelt der Befragten eintauchen und ihre Forschung im Feld, in dieser Arbeit in der Schule, durchführen, wird dieser Forderung nachgekommen. Um Forschung für die Betroffenen zu machen, wird ferner eine Interessensübereinstimmung mit den Befragten angestrebt. Da die Erkenntnisse aus dieser Forschung für die befragten Lehrpersonen und Kinder direkt für ihren Schulalltag relevant sind, wird angenommen, diesem Gütekriterium nachkommen zu können. In wieweit dies allerdings der Fall ist, sollte nach Abschluss der Forschung noch genauer überprüft werden (vgl. ebd.).

Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Forschungsergebnisse und deren Interpretationen können überprüft werden, indem man den Beforschten die Resultate der Studie vorlegt und darüber diskutiert und sie sich darin wiederfinden (vgl. Mayring, 2002, S. 147). Aus zeitlichen Gründen konnte dies allerdings nicht geschehen.

4.7.2 Inhaltsanalytische Gütekriterien

Mayring (2010) beschreibt neben den allgemeinen Gütekriterien für qualitative Forschung spezifische Gütekriterien für den Umgang mit der qualitativen Inhaltsanalyse, welche auf den klassischen Gütekriterien der Validität im engeren Sinne und der Reliabilität beruhen (vgl. Krippendorff zitiert nach Mayring 2010, S. 119, Abb. 20). Im Folgenden werden die für die Arbeit relevanten Kriterien kurz skizziert.

Semantische Gültigkeit

„Semantische Gültigkeit bezieht sich auf die Richtigkeit der Bedeutungsrekonstruktion des Materials“ (Mayring 2010, S. 119). Dies bedeutet, dass die formulierten Kategorien angemessen gewählt sein müssen. Laut Mayring kann solch eine Überprüfung durch einen Experten geschehen. Da die Studie von zwei Forscherinnen durchgeführt wird, wurde in der Diskussion über die Kategorien bereits ein zweites Urteil berücksichtigt. Im Weiteren wurde das Kategoriensystem einer Heilpädagogin vorgelegt und geschaut, ob die Einteilungen für sie sinnvoll sind. Krippendorff schlägt weitere Checks vor, um die Angemessenheit zu überprüfen. So werden alle Textstellen einer bestimmten Kategorie gesammelt und auf ihre Homogenität hin überprüft (vgl. Mayring, 2010, S. 119). Bei der Rücküberprüfung des Kategoriensystems mit dem Material wurde dieser Check durchgeführt.

Stichprobengültigkeit

Für die Sicherstellung dieses Gütekriteriums verweisen die Autorinnen auf das Kapitel 4.1.3, in dem die Auswahl der Stichprobe begründet wird.

Korrelative Gültigkeit

Durch die Übereinstimmung mit einem Aussenkriterium können die Ergebnisse einer Studie überprüft werden. Dies ist nur möglich, wenn bereits eine sehr ähnliche Studie durchgeführt wurde (ebd.). In der vorliegenden Arbeit werden die gewonnenen Resultate im Zusammenhang mit der Theorie verglichen und auf ihre Aussagekraft überprüft.

Konstruktgültigkeit

Die Konstruktgültigkeit wird mit der Erfahrung des Kontextes des durch die Interviews gewonnenen Materials der Forscherinnen gewährleistet (vgl. Mayring, 2010, S. 120).

Exaktheit (accuracy)

Um die Exaktheit der Kategorien zu gewährleisten, wurden bei oft auftretender Unstimmigkeit in der Einteilung von Textstellen zu einer Kategorie – mittels Diskussion der beiden Forscherinnen – neue Kategoriendefinitionen gefunden. Zudem wurden uneindeutige Kategorien zu einer neuen Kategorie zusammengenommen, welche sich auf einem leicht höheren Abstraktionsniveau befindet (Mayring, 2010, S. 121).

Den Gütekriterien der Stabilität und der Reproduzierbarkeit, wie sie Mayring (2010) beschreibt (vgl. S. 120- 121), kann aus Zeitgründen für diese Studie nicht nachgekommen werden.

4.8 Methodenkritik

Für die oben beschriebenen Forschungsmethoden möchten die Forscherinnen folgend einzelne kritische Äusserungen anfügen. Eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens findet sich in Kapitel 10.1.

Der Studie liegt das Design der Einzelfallstudie zugrunde. Hier sollte sich der Forscher bewusst sein, dass die gewonnenen Daten immer subjektiven Verzerrungen unterworfen sein können (vgl. Mayring 2002, S. 44). Durch eine Reihe von Untersuchungen würde sich dieses Problem abschwächen lassen. Dies stellt sich aber als äusserst ressourcenintensiv heraus (vgl. Flick, 2009, S. 178). Zur Erhebung der Daten wird ein Leitfadeninterview in Form eines Experteninterviews eingesetzt. Hier gilt es zu beachten, dass es sich als nicht immer einfach herausstellt, richtige Experten zu finden und diese für das Interview zu gewinnen. Auch tritt bei Experteninterviews oftmals das Problem des Zeitdruckes auf, da der Experte über ein grosses Wissen verfügt und somit Fragen sehr ausführlich zu beantworten weiss. Der Interviewleitfaden muss deshalb besonders konsequent verwendet werden. Diese Art von Interview fordert den Interviewer, da er selbst ein hohes Mass an Fachwissen mitbringen muss, um kompetent Fragen zu stellen und adäquat nachfragen zu können. Dies stellt sich allerdings den Forscherinnen dieser Studie nicht als problematisch dar (vgl. Flick, 2009, S. 218-219). Den Leitfaden im Auge zu behalten und einzuhalten aber dennoch flexibel auf den Interviewverlauf zu reagieren ist eine besondere Herausforderung der Leitfadeninterviews und fordert eine hohe Sensibilität des Interviewers für die Relevanz der Fragestellung und einen guten Überblick über das bereits Gesagte (vgl. Flick, 2009, S. 223).

Bei der zusätzlich verwendeten Beobachtung ist zu beachten, dass die Rolle des Beobachters im Feld Auswirkungen auf den zu beobachtenden Gegenstand hat und dies unweigerlich Einfluss auf die Ergebnisse der so gewonnen Daten hat. Verdeckte Beobachtungen durchzuführen, wie dies Niemann (1989) für die Vermeidung dieses Problems vorschlägt, ist in diesem Fall bei der Beobachtung des Unterrichts in einem Klassenzimmer nicht möglich und für die Ergebnisse dieser Fragestellung auch nicht massgeblich (vgl. Flick, 2009, S. 284).

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ist ein spezifisches Auswertungsinstrument, welches folglich bei der Verwendung in einem Forschungsvorhaben immer in ein übergeordnetes

Forschungsdesign eingebettet und mit Erhebungsmethoden kombiniert werden muss (vgl. Mayring, 2010, S. 123). Dies ist beim hier zugrunde liegenden Vorgehen von den Autorinnen beachtet worden. Zudem weist Mayring darauf hin, dass die Inhaltsanalyse, obwohl ein systematisches Verfahren, nicht zu starr verwendet werden darf, sondern immer auf den spezifischen Forschungsgegenstand ausgerichtet werden muss. In diesem Fall wurde von den Forscherinnen die Durchführung einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse als passend gewählt. Laut Mayring...“muss die Gegenstandsangemessenheit wichtiger genommen werden als die Systematik, um nicht genau in die Probleme zu geraten, in die uns einseitig quantitative Forschung geführt hat“ (2010, S. 124).

5. Auswertung der Interviews

Die Auswertung der Interviews folgt anhand der Überkategorien, welche aus dem Kategoriensystem entstanden sind. Um einzelne Aussagen der Lehrpersonen und der Lernenden zu belegen, werden immer wieder Originalzitate aus den Interviews eingeflochten. Diese dienen lediglich der Legitimation und Verstärkung, sind jedoch nicht vollständig aufgeführt.

5.1 Integratives Setting

Beim integrativen Setting werden folgende Kategorien unterschieden und im Nachfolgenden zusammengefasst: Art des Einsatzes des integrativen Settings, Gründe für integratives Setting, positive Einstellung gegenüber integrativem Setting, Auswirkungen des integrativen Settings, Ausmass des integrativen Settings und Nachteile des integrativen Settings.

5.1.1 Art des Einsatzes des integrativen Settings

Die Art des Einsatzes des integrativen Settings ist nach Aussagen der Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen folgendermassen möglich:

Abb. 5: Art des Einsatzes des integrativen Settings

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, sind entweder beide Lehrpersonen gemeinsam für alle Schülerinnen und Schüler verantwortlich, oder aber die Verantwortlichkeiten werden aufgeteilt. Bei letzterer Variante gibt es verschiedene Möglichkeiten der Aufteilung. Unterschieden wird dabei zwischen einer fixen und einer situativ veränderbaren Aufteilung der Zuständigkeiten. Weiter können die Aspekte der Leistung, des Lern- und Arbeitstempos, der Gruppengrösse und der verschiedenen Aufgaben die Entscheidung beeinflussen.

Ich habe zum Beispiel in dieser Stunde einmal Zeit gehabt, den (Name eines Kindes) zu betreuen mit seinem Kollegen zusammen. Sie hatten einen ziemlich schwierigen Posten gelöst, bei dem sie sehr viel studieren mussten und bei dem auch verschiedene Rechnungsschwierigkeiten drin waren (Aussage einer Klassenlehrperson im Interview 3A, Zeile 15-17).

Dieses Zitat zeigt, dass es – wie beschrieben – im integrativen Setting möglich ist, situativ und flexibel zu entscheiden, welche Aufteilung bezüglich Verantwortlichkeit der Lernenden sinnvoll ist.

5.1.2 Gründe für integratives Setting

Dadurch, dass zwei Lehrpersonen im Schulzimmer sind, ist es möglich, ein unmittelbares Feedback, respektive eine sofortige Korrektur zu erhalten. Eine Lehrperson beschreibt dies folgendermassen:

Sie [die Lernenden] bekommen sofort immer eine Rückmeldung ... und das schätzen sie sehr, weil sie selber auch merken, dass das Lernen sehr intensiv wird und dass sie eben nicht hängen bleiben, sondern dass sie eben vorwärts gehen können (Interview 1A, Zeile 46-51).

Die Wartezeiten für einzelne Schülerinnen und Schüler verringern sich ebenfalls, was zu einer intensiveren Lernzeit führt. Die Lehrpersonen können den Überblick über die Klasse besser behalten. Weiter wird eine präzisere Einschätzung einzelner Schülerinnen und Schüler und überhaupt deren Wahrnehmung ermöglicht.

... der IF-Lehrperson würden im Klassenverband sicher auch noch Sachen auffallen von gewissen Kindern, die mir als Klassenlehrperson nicht auffallen würden (Interview 2A, Zeile 284-286).

Zudem profitieren nicht nur die leistungsschwächeren Kinder von der Anwesenheit zweier Lehrpersonen, sondern auch die leistungsmässig durchschnittlichen und stärkeren Schülerinnen und Schüler erhalten eine intensivere Betreuung. Dank des Teamteachings im integrativen Setting ist es möglich, allen Lernenden gerecht zu werden. Der Wechsel der Bezugspersonen darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, zwischen zwei erwachsenen Personen auszuwählen. Um davon Gebrauch zu machen, ist es jedoch wichtig, dass die IF-Lehrperson bei den Lernenden bekannt ist. Ansonsten fragen die Schülerinnen und Schüler nur die Klassenlehrperson.

Wenn der Leistungsunterschied der Lernenden gering ist, eignet sich das integrative Setting gut. Weitere Gründe sind die Möglichkeit der Beobachtung einzelner Schülerinnen und Schüler, die geringere Wartezeit für die Lernenden und die Verringerung disziplinarischer Probleme. Zudem sind

Postenarbeiten im Teamteaching sinnvoll, da die Lernenden dann – ebenso wie bei anderen Unterrichtsformen auch – schnellere Hilfestellungen und Rückmeldungen erhalten. Wenn viele Kinder nicht selbstständig arbeiten können, wird von den Lehrpersonen ebenfalls das integrative Setting gewählt.

5.1.3 Positive Einstellung gegenüber integrativem Setting

Beim integrativen Setting können die Lehrpersonen ihr Wissen und ihre Handlungsmöglichkeiten austauschen. Die Klassenlehrperson schätzt es, wenn nicht alle Lernenden zu ihr gehen, sondern auch die IF-Lehrperson einzelne Kinder unterstützt. Dadurch fühlt sich die Klassenlehrperson entlastet und weniger unter Stress. Auch die IF-Lernenden bevorzugen den gemeinsamen Unterricht von Klassen- und IF-Lehrperson, da sie dann bei Fragen und Schwierigkeiten weniger lange auf Unterstützung warten müssen.

Also, das ist besser, weil ein bisschen- wenn ich also, wenn zum Beispiel, wenn (Name der IF-Lehrperson) weg, dann müssen wir mehr anstehen und so (Interview 2B, Zeile 503-504).

Grundsätzlich ist der Teamteaching-Unterricht aus Sicht der Lernenden guter Unterricht. In dieser Form sind Ganzklassenaktivitäten möglich, da die IF-Lehrperson bei Bedarf einzelne IF- Kinder unterstützen oder im Vorfeld genau überlegt werden kann, wie die Gestaltung aussehen soll. Allerdings ist es für die Klassenlehrperson nicht immer einfach, zu wissen, welche Aktivitäten für alle Schülerinnen und Schüler sinnvoll sind. Besonders geeignet sind Gemeinschaftsaktionen als Einstieg in ein neues Thema. Auch dann, wenn mit Material gearbeitet wird, ist das integrative Setting sinnvoll, da das Material dann für alle Lernenden frei zugänglich ist. Bezüglich Material wird zudem positiv hervorgehoben, dass die Lehrpersonen einen besseren Überblick haben. Das heisst, dass sie wissen, welches Material vorhanden ist und welches von welchen Lernenden gewählt wird.

5.1.4 Auswirkungen des integrativen Settings

Wenn beide Lehrpersonen für alle Schülerinnen und Schüler zuständig sind, wird das Konkurrenzdenken vermindert.

Es gibt dann auch nicht so das Konkurrenzdenken die hat jetzt mehr Unterstützung oder die darf mehr und ich nicht, oder? (Interview 1A, Zeile 76-77).

Dies ist so gemeint, dass kein Kind das Gefühl haben muss, ein Mitschüler oder eine Mitschülerin bekomme ständig Unterstützung, während es selber ebenfalls Hilfe nötig hätte, diese aber nicht erhält.

5.1.5 Ausmass des integrativen Settings

Wenn mehr IF- Ressourcen vorhanden wären, würden die Lehrpersonen nach eigenen Aussagen vermehrt im integrativen Setting arbeiten, so dass die Lernenden mehr Aufmerksamkeit und Hilfe erhalten würden.

Also ich glaube, wenn wir mehr hätten, würde ich sicher bevorzugen dich auch im Zimmer zu haben. Also jetzt eben auch aus dem Grund, den ich jetzt vorhin gesagt habe (Interview 2A, Zeile 282-283). [oben genannter Grund: es richtig erklären können, gleichzeitig viele Kinder warten lassen und allen gerecht werden]

Weiter wird die bessere Wahrnehmung hervorgehoben, da die IF-Lehrperson neue und andere Sachen bei den Kindern entdecken würde. Betreffend Unterrichtsformen wird erwähnt, dass das Teamteaching im integrativen Setting vermehrt für betreuungsintensive Formen eingesetzt werden würde.

Allgemein gesagt, sind sowohl die Lehrpersonen als auch die Schülerinnen und Schüler dem Teamteaching im integrativen Setting gegenüber positiv eingestellt. Immer wieder wird der Profit für alle genannt. Ein Tandem betont jedoch auch, dass die intensive Förderung zeitlich begrenzt sein muss, da sie für die Lernenden sehr anstrengend ist. Aus Sicht dieses Tandems sind zwei Lektionen Teamteaching im integrativen Setting pro Tag optimal.

Ja aber eine andere Form wäre vielleicht auch, ... zwei Stunden pro Tag, ... - Ich denke einfach eben dann, das wäre dann so wichtig, dass man die Kinder auch wieder in Ruhe lässt (Interview 1A, Zeile 544-546).

Gemeinschaftliche Aktivitäten würden ebenfalls helfen, den Schülerinnen und Schülern Denkpausen zu ermöglichen.

5.1.6 Nachteile des integrativen Settings

Als Nachteile werden die Lautstärke und die schlechtere Konzentration genannt.

Und wenn ich hier alleine mit den anderen Kindern bin ... ja, es ist schon noch lauter und ich kann mich nicht so gut konzentrieren und dann habe ich einfach mehr Fehler (Interview 1B, Zeile 79-80).

... einfach wenn so viel Kinder da sind- Ein paar Mal schwatzen die dann. Und sie lachen (Interview 2B, Zeile 116-117).

Die Klassenlehrpersonen ergänzen zudem, dass sie durch das Teamteaching im integrativen Setting weniger Stunden alleine mit der Klasse haben.

Und abgesehen davon kommt ja dazu, dass die Klassenlehrer ja die einen furchtbar darunter leiden, dass sie nicht einfach wieder einmal Ruhe haben und keine Leute und nur für sich und mit der Klasse und sonst nichts das stört, was ich sehr gut nachvollziehen kann (Interview 1A, Zeile 539-542).

5.2 Separatives Setting

Wie beim integrativen Setting werden auch im separativen Setting verschiedene Kategorien aufgelistet. Diese entsprechen zum grösstenteils denjenigen im integrativen Setting.

5.2.1 Art des Einsatzes des separativen Settings

Ebenso wie beim integrativen Setting gibt es im separativen Setting verschiedene Möglichkeiten, wie der Einsatz gestaltet werden kann. Dieser wird grafisch dargestellt und anschliessend kurz erläutert.

Abb. 6: Art des Einsatzes des separativen Settings

Aus der obenstehenden Grafik wird ersichtlich, dass im separativen Setting sowohl eine fixe Aufteilung, als auch die situativ flexible Wahl möglich ist. Dabei kann beim separativen Setting mit der IF-Lehrperson zwischen einem Einzel-, Zweier- und Gruppenunterricht unterschieden werden. Alle drei Varianten sind dann sinnvoll, wenn eine der Möglichkeiten aus den blauen Kästchen in der Grafik zutrifft.

Von mehreren Lehrpersonen wird positiv hervorgehoben, dass es möglich ist, situativ und flexibel entscheiden zu können, welche Schülerinnen und Schüler im separativen Setting von der IF-Lehrperson unterrichtet werden.

Sie ist auch recht flexibel, dass man sagen kann, jetzt brauchen es andere Kinder mal nötiger also es gibt keine starre Einteilung in dem Sinne (Interview 2A, Zeile 12-13).

Wichtig erscheint den Lehrpersonen dabei, dass die Arbeit mit der IF-Lehrperson keine Strafe ist, sondern für die Lernenden eine Hilfe darstellt.

5.2.2 Gründe für die Aufteilung im separativen Setting

Im separativen Setting ist das Individualisieren möglich und wird auch umgesetzt. Es ist dann besonders sinnvoll und kommt oft zum Einsatz, wenn Lernende individuelle Lernziele haben, was das folgende Zitat eines Kindes verdeutlicht. Es wird ausgesagt, dass im separativen Setting nicht alle Lernenden das Gleiche machen, sondern dass dort an verschiedenen Programmen gearbeitet werden kann.

Ich und (Name einer Lernenden) gehen eben zusammen und sie macht etwas und ich mache etwas Anderes (Interview 3B, Zeile 12-13).

Im separativen Setting wird teilweise etwas aus dem Ganzklassenunterricht aufgegriffen und nochmals erklärt. Nach Aussagen der Lehrpersonen fördern solche Repetitionsstunden und die Unterstützung am aktuellen Lernstoff der Klasse das Gemeinschaftsgefühl, da es um den gemeinsamen Lerngegenstand geht.

Gründe für das separate Setting sind zudem die bessere Konzentration, da die Lernenden weniger abgelenkt werden, die kleinere Unruhe und die fokussiertere Förderung – die IF-Lehrperson kann die Kinder sehr gut dort fördern und fordern, wo sie gerade stehen. Diese Aspekte betonen sowohl die Lehrpersonen als auch die IF-Schülerinnen und Schüler. Weiter werden von den Lehrpersonen das ruhigere Arbeitsklima und in diesem Zusammenhang auch der „innere Frieden“ genannt.

Sie weiss manchmal nicht mehr wo habe ich jetzt meine Sachen. Ist es jetzt da oder ist es jetzt dort. Und für sie finde ich es enorm wichtig, dass sie einfach mal in eine Ruhe hineinkommt ... (Interview 1A, Zeile 115-117).

Bei individuellen Lernzielen ist das separate Setting deshalb geeignet, da die IF-Lehrperson dann ein individuelles Programm durchführen kann. Wenn ein Kind ein störendes oder unruhiges Verhalten zeigt, kann das separate Setting als Entlastung für die Klassenlehrperson genutzt werden. Die Lehrpersonen empfehlen das separate Setting dann, wenn nur wenige Schülerinnen und Schüler Förderbedarf haben und der Leistungsunterschied zur Klasse gross ist. In ihren Augen profitieren leistungsschwache Lernende sehr vom separativen Setting, da man den Lernenden bezüglich Förderung in einem geschützteren Rahmen besser gerecht wird.

Aber mit zwei Stunden denke ich manchmal auch so wie, wir müssen jetzt den Kindern am gerechtesten werden und darum ... sie haben einfach am ehesten Ruhe so auch und werden am wenigsten abgelenkt (Interview 2A, Zeile 286-289).

Also jetzt bei individuellen Lernzielen – je grösser der Abstand zur Klasse ist, also je tiefer unten dass es beim Kind ist, desto mehr Betreuung braucht es eigentlich Und ja, wenn ich [IF-Lehrperson] jetzt da in der Klasse dabei wäre, würde einfach vielleicht ein Haufen Lernzeit einfach vorbei gehen, indem ich einfach da bin (Interview 3A, Zeile 780-783).

Weiter wird argumentiert, auch für die Ganzklasse sei es gut, zwischendurch ohne die IF- Kinder unterrichtet zu werden, da dann andere Aktivitäten möglich seien. Nicht zu vergessen ist die effiziente Nutzung der Lernzeit, die im Einzelsetting gemäss Lehrpersonen sehr hoch ist.

5.2.3 Positive Einstellung gegenüber separativem Setting

Oft ist es so, dass die IF- Kinder im separativen Setting eine kleinere Stoffmenge oder ganz individuelle Arbeitsblätter bearbeiten. Dies wird von den Lernenden sehr geschätzt.

Also bei (Name der Klassenlehrperson) arbeiten wir mit dem Buch. Und bei der (Name der IF-Lehrperson) machen wir einfach Blätter ... und ich finde es besser dort. Einfacher (Interview 3B, Zeile 238-241).

Auch die Hausaufgaben erhalten die Schülerinnen und Schüler einer Klasse von der IF-Lehrperson. Hier heben die IF- Kinder positiv hervor, dass sie gerne Hausaufgaben von der IF-Lehrperson haben und dass sie auch froh sind, dass sie diese anstelle der Klassenhausaufgaben machen dürfen. Ansonsten seien es zu viele Aufgaben.

Die bessere Auseinandersetzung mit dem Stoff und die Verringerung der Klassengrösse in der Ganzklasse werden ebenfalls positiv gewertet. Die IF-Lernenden schätzen das separative Setting, da dies eine Abwechslung zum sonstigen Unterricht darstellt.

Nein, weil für mich ist es eigentlich besser, dass wir in ein anderes Zimmer gehen. Weil wir sind ja auch etwas Anderes und nicht immer das Gleiche. Das wäre auch langweilig (Interview 1B, Zeile 267-268).

Zudem haben die IF-Lehrpersonen dann mehr Zeit für sie und sie wissen auch besser, wo die IF-Lernenden gerade stehen. Nach Aussagen einzelner Lernenden kommt es vor, dass die Klassenlehrperson nicht genau im Bilde ist, woran die IF- Kinder arbeiten.

Die Lehrpersonen sind gegenüber dem separativen Setting positiv eingestellt und schätzen auch die Einstellung der Lernenden positiv ein, was die IF- Kinder bestätigen.

Sie sind eigentlich auch froh, konnten sie jetzt da, da im Kleinen hier sitzen und rechnen (Interview 1A, Zeile 128).

Also, es ist nicht schlimm, weil ich denke, ich lerne etwas und ich kann mich konzentrieren (Interview 1B, Zeile 248-249).

5.2.4 Auswirkungen des separativen Settings

Es komme oft vor, dass die IF-Schülerinnen und Schüler im separativen Setting Fortschritte erzielen, welche nicht auf den Ganzklassenunterricht transferiert werden können, sagen die Lehrpersonen. Teilweise werden solche Fortschritte von der Klassenlehrperson erst viel später bemerkt.

Also solche Sachen kommen natürlich bei mir vor, dass ich mit einem Kind etwas bearbeite und ich merke Fortschritte, aber in der Klasse merkt man es einfach noch nicht (Interview 3A, Zeile 372-373).

5.2.5 Ausmass des separativen Settings

Einige Lernende wünschen sich mehr Stunden im separativen Setting. Die Lehrpersonen hingegen fügen an, dass der zeitliche Rahmen der separativen Förderung begrenzt sein müsse.

Aber man könnte es jetzt nicht zwei – ich weiss nicht, wie viel Zeit so dran nehmen, im Sinne von so intensiv arbeiten, sagen wir es so. So, dass sie so intensiv dran sein müssen. Ich denke

so eine Gemeinschaftsstunde ... ist auch dazu da, ja, dass sie zwischendurch einmal „abhängen“. ... dass sie auch wieder regenerieren können, oder (Interview 1A, Zeile 381-385).

5.3 Setting

Die freie Wahl zwischen integrativem und separativem Setting wird von den Lehrpersonen geschätzt.

... dass wir da, oder ich weiss nicht, ob das vom (Name des Schulhauses) oder einfach jetzt mit dir oder so, dass es einfach möglich ist um zu schauen, was macht für diese Klasse Sinn, ob man es jetzt im Unterricht drin macht oder im separaten Raum (Interview 3A, Zeile 763-766).

Sie können flexibel und situativ entscheiden, welche Form in diesem Moment besser geeignet ist. Die IF-Lernenden finden sowohl das integrative als auch das separate Setting gut.

5.4 Unterrichtsform / -methoden

Nachfolgend werden die verschiedenen Unterrichtsformen und -methoden, welche von den Lehrpersonen oder IF-Lernenden genannt wurden, aufgelistet und die wichtigsten Aussagen dazu notiert.

5.4.1 Werkstattunterricht

Die Wahl der Unterrichtsform ist abhängig vom Thema. Der Werkstattunterricht ist sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können ein Thema repetiert wird.

... kommt ein wenig auf's Thema an, ob man jetzt findet, hey, das ist ja jetzt wirklich Repetition, da können sie schneller – Und eben dann mach auch so eine Werkstatt oder so Sinn (Interview 3A, Zeile 441-442).

Dieser eignet sich nach Aussagen der Lehrpersonen sehr gut für das Teamteaching im integrativen Setting. Die Posten können aufgeteilt werden, was bedeutet, dass die Klassenlehrperson die Verantwortung für einige Posten hat und die IF-Lehrperson diejenige für die anderen Posten.

... und dann ist eben das mit dieser Werkstattarbeit gekommen und (Name der Klassenlehrperson) war an einem Posten und ich war an einem Posten... (Interview 1A, Zeile 10-12).

Werkstattunterricht sei jedoch nur dann guter IF-Unterricht, wenn er individualisiert sei, die Posten also an das Niveau der Lernenden angepasst seien. Zudem muss Material vorhanden sein. Ein Tandem führt keinen Werkstattunterricht durch. Wenn jedoch mehr IF- Ressourcen vorhanden wären, würde Werkstatt im Teamteaching unterrichtet.

5.4.2 Wochenplan

Gegenüber dem Wochenplan sind ein Tandem und nach deren Aussagen auch die Schülerinnen und Schüler negativ eingestellt, da die Lernenden auch beim Wochenplan viel Hilfe brauchen, wenn sie die Aufgaben nicht verstehen.

Also ich sehe da auch Schwierigkeiten im Sinne von, dass halt wenn dann ein paar nicht draus kommen bei etwas, dann sind sie trotzdem auf Hilfe angewiesen (Interview 1A, Zeile 153-155).

Der Wochenplan wäre nach Aussagen der Lehrpersonen dann geeignet, wenn er individualisiert wäre, was jedoch sehr arbeitsaufwändig ist. Zudem ist der Wochenplan nicht flexibel und spontan an die Lernenden anpassbar. Während einer Wochenplan-Stunde kann nicht auf etwas Anderes reagiert werden, sondern die Strukturen und der Ablauf sind gegeben, meinen die Lehrpersonen des oben genannten Tandems. Ein anderes Tandem kommt während des Interviews auf eine Idee und entwickelt eine neue Form: Eine Kombination zwischen Wochenplan und anderen Aktivitäten. Dabei würde jeweils die Hälfte der Klasse eine Woche lang am Wochenplan arbeiten, während die andere Hälfte – oder auch nur ein Drittel – von der Klassen- und der IF-Lehrperson speziell betreut wird und an etwas Anderem arbeitet.

Aber, dass man sich sagen könnte ist schon, dass jetzt die Hälfte der Schüler Wochenplanzeugs macht und mit der anderen Hälfte oder meinetwegen mit einem Drittel- Die betreuen wir jetzt speziell mit irgendetwas. Wär auch noch eine Möglichkeit, oder (Interview 1A, Zeile 169-171).

So könnten auch die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler einmal zusätzlich gefördert werden.

Hätten wir Zeit. Ja oder einmal die Guten zu fördern, schwierigere Sachen zu geben (Interview 1A, Zeile 184).

5.4.3 Postenarbeit

Gegenüber Postenarbeit sind die Lehrpersonen positiv eingestellt. Bei mehr IF- Ressourcen würden sie öfter Postenarbeiten planen und durchführen.

Ja halt solche didaktischen Methoden [im Vorfeld wurden Wochenplan, Werkstattunterricht und Postenarbeit genannt] kann man sicher vermehrt machen, wenn man zu zweit drin ist (Interview 2A, Zeile 367-368).

Allerdings sagen sie auch, dass die Postenarbeit momentan relativ wenig eingesetzt wird. Bei dieser Unterrichtsform ist der Einsatz von kooperativen Lernformen gut möglich, was die Schülerinnen und Schüler schätzen. Sowohl freie Wahl des Partners als auch vorgegebene Partner sind dabei eingeplant, wobei nach Aussagen der Lernenden die Partnerwahl öfter von der Lehrperson vorgegeben wird. Besonders gut finden es die Lernenden, wenn sie mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer gleichgeschlechtlichen Partnerin oder mit Freunden arbeiten dürfen.

... ich arbeite gern mit den, mit meinen Kollegen sehr gerne zusammen, also aber mit anderen Kindern jetzt gerade nicht (Interview 1B, Zeile 221-222).

Also, ich arbeite auch am liebsten eigentlich nur mit meinen Freunden, also nur mit den Jungs (Interview 1B, Zeile 230).

Aufgrund der Tatsache, dass die Postenarbeiten aus Sicht der Schülerinnen und Schüler einfacher als die Aufgaben im Buch sind, werden die Postenarbeiten bevorzugt.

Also, ich arbeite lieber bei der Postenarbeit, wegen, dort ist es irgendwie einfacher, weil das Buch, je, dort hat es manchmal so schwierige Aufgaben ... (Interview 1B, Zeile 412-413).

Trotz dieser Bevorzugung lösen die Lernenden auch gerne die Aufgaben aus dem Buch, da dort die Rechnungen vorgegeben sind. Die Kinder finden es nämlich mühsam, wenn sie selber eine Rechnung herausfinden müssen. Zudem kommen sie nach eigenen Aussagen bei den Arbeiten im Buch schneller voran.

5.4.4 Arbeit im Buch

Die Lernenden stehen der Arbeit im Buch positiv gegenüber. Laut ihnen machen Aufgaben im Buch mehr Spass. Zudem sind die Aufgaben vorgegeben, was das Ganze vereinfacht und die Lernenden schneller vorankommen lässt.

Es ist einfach spannender, man hat schon die Rechnungen in den Augen und bei der Postenarbeit nicht (Interview 1B, Zeile 386-387).

5.4.5 Matheplan

Beim Matheplan hat es obligatorische und freiwillige Posten. Er wird regelmässig auf zwei Niveaus eingesetzt.

Der Matheplan, also das wären zwei verschiedene Niveaus, also eins mit grundlegenden Anforderungen ... (Interview 3A, Zeile 115-116).

Zudem passt die IF-Lehrperson ihn noch individuell an. Er kann in der Schule und zu Hause gelöst werden. Die IF- Kinder sind dem Matheplan gegenüber negativ eingestellt, da dieser zu viel Stoff beinhaltet, sie zu wenig Zeit für das Lösen aller Aufgaben hätten und er zu schwierig sei.

Ich fand es eigentlich nicht so gut, weil wir hatten viel machen müssen ... ein paar Lösungen waren auch schwierig und ich fand es besser wenn ich von (Name der IF-Lehrperson) bekommen habe (Interview 3B, Zeile 294-296).

5.4.6 Frontalunterricht

Die Lehrpersonen versuchen, Frontalunterricht im IF-Unterricht zu vermeiden.

5.4.7 Methodenvielfalt

Für die Schülerinnen und Schüler ist Abwechslung wichtig. Sie schätzen die Vielfalt im Bereich der Unterrichtsmethoden sehr. Von den Lehrpersonen wird dies auch so gehandhabt. Sie achten auf eine Methodenvielfalt, indem sie immer wieder verschiedene Unterrichtsmethoden in den Unterricht einplanen. Ihnen erscheint es von zentraler Bedeutung, sich im Vorfeld gut zu überlegen, zu welchem Stoffgebiet oder Thema welche Unterrichtsmethode besonders gut passt.

Ich finde die Unterrichtsmethode oder so gehört auch noch ein wenig, also hängt auch mehr mit dem Thema zusammen wo man jetzt gerade in der Mathematik macht, ... (Interview 3A, Zeile 420-422).

Obwohl die IF-Lernenden die Wichtigkeit der Abwechslung und der Vielfalt betonen, sagt ein IF- Kind, die Unterrichtsform sei nicht von so grosser Bedeutung, da der Lernstoff immer derselbe bleibe.

Also bei mir macht es nichts aus. Es ist ja eigentlich, also fast der gleiche Lernstoff (Interview 1B, Zeile 322).

Die Aussage wird von den anderen Lernenden der gleichen Interviewgruppe nicht dementiert.

5.4.8 Offene Aufgaben

Offene Aufgaben bedeuten einen enormen Aufwand für die Lehrpersonen, was diese auch kritisieren. Um die Arbeit mit offenen Aufgaben erleichtern zu können, müsste nach Aussage der Lehrpersonen ein Konzept erarbeitet werden, welches dann zur Verfügung stehen würde.

Ausser ich würde mir da wirklich ein klares Konzept schaffen, aber das müsste ich mir wahnsinnig gründlich überlegen und ich frage mich auch treibe ich diesen Aufwand, stimmt dann da Ertrag und Aufwand überein (Interview 1A, Zeile 491-494).

Zudem gibt es verschiedene Arten von offenen Aufgaben. Die Beschaffenheit, respektive die Verschiedenheit bezüglich Offenheit, müsste angeschaut werden. Anschliessend wären Überlegungen, für welche Lernenden welche Aufgaben sinnvoll sind, zu tätigen. Einige Lehrpersonen haben einen Vorbehalt gegenüber offenen Aufgaben, da manche Schülerinnen und Schüler dann gar nicht wissen, was sie machen und rechnen sollen.

Je nachdem wäre es dann für die einen wirklich zu offen, dass sie gar nicht wisse, was machen (Interview 2A, Zeile 406-407).

Aufgrund der oben genannten Argumente und des Stoffdruckes setzen die Lehrpersonen offene Aufgaben in ihrem Unterricht selten ein.

5.4.9 Kooperative Lernformen

In der Ganzklasse werden Partner- und Einzelarbeiten durchgeführt. Dabei dürfen die Lernenden sich von ihren Banknachbarn oder auch anderen Kindern der Klasse Hilfe holen. Allerdings verweigern nach Aussagen der IF-Schülerinnen und Schüler manche Kinder die Hilfe. Dies wird so interpretiert, dass das gefragte Kind nicht nett ist oder denkt, man wolle nur abschreiben. Vielleicht habe das gefragte Kind aber auch einfach keine Lust oder verstehe die Aufgabe selber nicht so richtig.

Vielleicht verstehen die uns nicht (Interview 2B, Zeile 259).

Oder vielleicht wissen sie es auch nicht, oder vielleicht wollen sie arbeiten oder so (Interview 2B, Zeile 263).

Also, wenn ich meinen Nachbarn fragen will, dann denkt er, ich schau ab (Interview 2B, Zeile 313).

Bei Partner- oder Gruppenarbeiten, die oft auf Anweisung der Lehrperson erfolgen, hängt die Qualität der Zusammenarbeit nach Aussagen der Lernenden stark vom Partner oder von der Partnerin ab. Teilweise werden auch die individuellen Förderprogramme zu zweit gelöst. Gruppenarbeiten werden von den IF-Schülerinnen und Schülern bevorzugt, da dann mehr Wissen vorhanden ist und man sich gegenseitig fragen und helfen kann.

Ja also eigentlich fast immer mit Gruppen, wie jetzt. Jetzt haben wir einen Vortrag und wir sind in Gruppen und es ist besser so in Gruppen als es zu zweit oder alleine zu machen. Weil man also mehr Hilfe hat und mehr Infos (Interview 3B, Zeile 188-193).

Die gegenseitige Hilfe geschieht auch bei Spielformen.

5.4.10 Spielformen

Sowohl die Lehrpersonen als auch die IF-Lernenden betonen, dass bei Spielen die Unterstützung vorhanden ist. Die Motivation sei dann am höchsten und es werde auch ein besserer Lernerfolg durch Spiele erzielt, meinen die Lehrpersonen. Aus ihrer Sicht machen die Schülerinnen und Schüler am liebsten Spiele. Auch schwierige Spiele würden als solche erkannt werden. Besonders gerne hätten die Kinder Wettkampfformen, um sich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern messen zu können.

Und was diese beiden noch gerne machen ist zum Beispiel auch so Spiele halt so aber zum Teil wirklich auch so ein bisschen sich messen ... (Interview 3A, Zeile 636-637).

Allerdings müsste bei Spielen darauf geachtet werden, dass keine Blossstellung stattfindet. Das heisst, dass man sich im Vorfeld gut überlegen muss, welche Spielformen geeignet sind. Spielformen sind sehr zeitintensiv. Sie können jedoch als Einstieg oder Abschluss einer Lektion und als Auflockerung oder Belohnung eingesetzt werden. Zudem machen sie nach Aussagen der Lehrpersonen den Unterricht lustiger.

5.4.11 Handelndes Lernen

Um sich ein neues Stoffgebiet zu erschliessen, sind Handlungen und handelndes Lernen sinnvoll.

Ja wenn sie auch, sie lernen halt auch gut, wenn sie noch handelnd etwas machen können (Interview 2A, Zeile 206-207).

Um diese Tätigkeiten überhaupt zu ermöglichen, muss Material bereitgelegt werden. Handelnde Aktivitäten können nebst dem Arbeiten alleine oder in Kleingruppen auch als gemeinschaftliche Aktivitäten eingesetzt werden. Oft ist es nach Aussagen der Lehrpersonen so, dass die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler schneller zu den abstrakten Arbeiten wechseln, während die leistungsschwächeren Lernenden länger bei handelnden Aktivitäten bleiben.

Und nachher werde ich dann wahrscheinlich noch länger mit ihnen mitmachen [beim handelnden Lernen] und die anderen, die es dann halt irgendwie geschnallt haben, die beginnen dann selbstständig zu arbeiten (Interview 3A, Zeile 429-430).

5.4.12 Offene Unterrichtsformen

Offene Unterrichtsformen sind nach Aussage eines Tandems näher beim Thema Integration.

Finde ich auch dem Thema Integration mehr zugänglich (Interview 2A, Zeile 332).

Bei mehr Ressourcen würden vermehrt offene Unterrichtsformen eingesetzt. Dabei wird Projektunterricht als sinnvoll erwähnt.

5.4.13 Grundrechenarten

Grundrechenarten wie die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division werden von den IF-Schülerinnen und Schülern geschätzt. Satzrechnungen hingegen mögen die IF-Lernenden nicht. Diese lösen sie nur ungerne.

Ausser Satzrechnungen, die habe ich jetzt nicht so gerne (Interview 1B, Zeile 427).

Auch sagen sie, bei Satzaufgaben würden sie sehr langsam vorwärts kommen.

5.4.14 Repetition

Repetitionen empfinden die IF-Schülerinnen und Schüler als positiv und äusserst wirksam.

Was schon von der 3. oder 4. Klasse ist, also ich find das gut, denn dann vergesse ich die Rechnungen nicht (Interview 1B, Zeile 490-491).

5.4.15 Lern- und Lösungsstrategien

Die Klassen- und vor allem die IF-Lehrpersonen zeigen den Lernenden verschiedene Lern- und Lösungsstrategien. So ermuntern sie die Schülerinnen und Schüler, durch mehrmaliges Versuchen zu einer Lösung zu kommen.

Ja, und wenn es einfach nicht klappt, dann probiere ich es wieder und wieder (Interview 1B, Zeile 304).

Wenn dies nicht weiterhilft, können die Lernenden ein anderes Kind oder eine Lehrperson fragen. Bei zu schwierigen Kopfrechnungen dürfen die IF-Schülerinnen und Schüler schriftlich rechnen.

Sie sagt immer, dass ich Kopfrechnen muss und wenn es zu schwierig ist, dann kann ich es auch schriftlich rechnen (Interview 3B, Zeile 126-127).

Wenn eine Multiplikations- oder Divisionsaufgabe nicht ohne Weiteres gelöst werden kann, hilft es manchmal, die Reihe aufzusagen oder sie sogar an die Wandtafel zu schreiben.

5.5 Individualisierung / Differenzierung

Bei der Überkategorie Individualisierung und Differenzierung werden die Aspekte der individuellen Förderprogramme, der Anpassung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler, der Minimalziele, der Differenzierung der Aufgaben, des Computers, der individuellen Hilfe, der adäquaten Förderung und der Schaffung von Erfolgserlebnissen von den Befragten genannt und daher untenstehend zusammengefasst.

5.5.1 Individuelle Förderprogramme

Individuelle Förderpläne werden von den IF-Lehrpersonen erstellt. Dabei ist es wichtig, dass diejenigen Aufgaben, welche in der Ganzklasse gelöst werden, selbstständig lösbar sind. Für die Klassenlehrpersonen ist es dann relativ schwierig, den Überblick über die individuellen Pläne zu behalten.

... klar ist es noch schwierig, um dann wieder zu schauen, wer macht jetzt alles was wie und wo (Interview 3A, Zeile 268-269).

Für die IF-Schülerinnen und Schüler ist es jedoch wichtig, dass sie ihr individuelles Förderprogramm haben, denn so wird ihre effektive Lernzeit erhöht. Sie nehmen es jeweils dann zur Hand, wenn der Klassenstoff nicht verstanden wird. Dieses Förderprogramm kann in Form eines Heftes sein, das jederzeit hervor genommen werden kann und das an das individuelle Lerntempo und den Lernstoff angepasst ist.

... weil (Name der Klassenlehrperson) hat eben nicht für alle Zeit, weil wenn wir nicht draus kommen, dürfen wir die Hausaufgaben von (Name der IF-Lehrperson) machen ... (Interview 3B, Zeile 198-200).

Die IF-Lernenden schätzen es, etwas Eigenes zu haben. Es wird dem Matheplan gegenüber bevorzugt, da dieser – wie bereits im Kapitel Unterrichtsformen erwähnt – zu schwierig ist. Auch ist es für die IF-Lernenden angenehmer, wenn anstelle des schriftlichen Matheplans die Lehrperson die Aufgabenstellung oder die Erklärung mündlich gibt. Die IF-Schülerinnen und Schüler sagen, dass sie mit dem individuellen Förderprogramm und den Lernprogrammen auf dem Computer am besten und meisten lernen. Trotz dieser individuellen Förderprogramme ist es jedoch gemäss Lehrpersonen auch wichtig, dass die IF-Schülerinnen und Schüler an Gemeinschaftsaktionen teilhaben dürfen.

5.5.2 Anpassung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler müssen dort abgeholt werden, wo sie stehen. Damit ist gemeint, dass das Stoffgebiet dem Lernniveau der Lernenden angepasst ist.

Also ja, sie holt mich dort ab, wo ich bin und ich muss es schaffen (Interview 1A, Zeile 400).

Das bedeutet, dass der Stoff den Fähigkeiten der Lernenden angepasst wird. In der Ganzklasse ist es oft so, dass die IF-Schülerinnen und Schüler am Stoff der Klasse arbeiten, wobei nach Angaben der Lernenden Zusatzaufgaben vorhanden sind. Wenn die Klassenaufgaben aus dem Mathematiklehrmittel allerdings zu schwierig sind, bekommen sie einfachere Aufgaben.

... habe ich ein eigenes Programm gegeben heute, weil das war ein bisschen zu schwierig sonst für ihn ... (Interview 3A, Zeile 36-37).

Dies wird von den IF- Kindern jedoch nicht gewünscht. Die Entscheidung, wann die IF- Kinder am Gleichen arbeiten, liegt bei der Klassenlehrperson. Dazu sagt die Klassenlehrperson, dass der Start in das niveaudifferenzierte Arbeiten für sie schwierig war. Für die IF-Lehrperson hingegen ist es essentiell, dass alle Lernenden nach individuellem Lernstand und Lerntempo arbeiten können.

Ja also für mich ist es einfach wichtig, dass sie irgendwie an dem arbeiten können, wo sie dran sind, also, oder wie soll ich sagen, dass sie einfach nicht alle diese Seite machen müssen ... (Interview 3A, Zeile 264-266).

Auch ist sie sehr positiv eingestellt gegenüber individuellen Aufgaben und der Anpassung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler.

5.5.3 Minimalziele

Der Basisstoff bildet die Minimalziele. Sie sind eine Reduktion der Anforderungen für die Schülerinnen und Schüler. Durch das Differenzieren der Aufgaben wird das Erreichen dieser Ziele ermöglicht.

Also die Posten haben ja die verschiedenen Schwierigkeitsgrade und es geht darum, dass in Bezug auf IF jetzt auch Minimalziele erreicht werden können (Interview 1A, Zeile 469-471).

Die Anpassung der Minimalziele erfolgt durch die IF-Lehrperson.

... also da überlasse ich die Verantwortung der IF-Lehrperson (Interview 3A, Zeile 338-339).

Die grundlegenden Anforderungen beim Mathematikplan zielen ebenfalls auf die Erreichung der Minimalziele. Selbstverständlich arbeiten nicht alle Lernenden nur an den Minimalzielen, sondern es werden auch erweiterte Ziele festgelegt, an denen gearbeitet werden kann.

5.5.4 Differenzierung der Aufgaben

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben wird aufgrund der Rechenfertigkeit und der Vorstellungskraft der Schülerinnen und Schüler festgelegt. Eine Vereinfachung einzelner Aufgaben erfolgt durch die IF-Lehrperson. Die Vereinfachung kann verschieden aufgeleitet werden. Einerseits ist es möglich, die Quantität, beispielsweise die Anzahl der Aufgaben zu reduzieren. Das heisst, dass nicht alle Lernenden alle Aufgaben lösen müssen.

Ich mache einfach, also ich sage auch viel irgendwie, dass nicht alle alles machen müssen (Interview 2A, Zeile 224-225).

Andererseits kann auch die Aufgabenstellung variieren, niveaudifferenzierte Blätter oder eine Differenzierung der Aufgaben betreffend Qualität sind möglich. Mit Qualität sind hier die Aufgabenschwierigkeit und das Abstraktionsniveau gemeint. Nach Angaben der Lehrpersonen werden bei leistungsschwächeren Lernenden vermehrt Rechenfertigkeiten trainiert, während leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler „knifflige Aufgaben“ erhalten. Für erstere ist es wichtig, dass Rechnungen, welche auf einem höheren Abstraktionsniveau sind, auf den Basisstoff der 1. bis 4. Klasse zurückgeführt werden können. Oft wird von der Klassen- und der IF-Lehrperson das gleiche Stoffgebiet, nicht aber die gleichen Aufgaben bearbeitet. Die IF-Lernenden erkennen die Reduktion der Stoffmenge und die Vereinfachung der Aufgaben durch die IF-Lehrperson und sind froh darüber. Auch die Lehrpersonen stellen eine hohe Akzeptanz seitens der Lernenden bezüglich individuellen Aufgaben fest. Für die IF-Lernenden gibt die IF-Lehrperson Hausaufgaben. Dies wird sehr geschätzt. Insbesondere deshalb, weil die Aufgaben die Klassenhausaufgaben ersetzen. Aus Sicht der IF-Lehrpersonen ist es schlecht, wenn alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Aufgaben haben. Gleichzeitig wird aber auch der hohe Anspruch an die Klassenlehrpersonen erkannt, niveaudifferenziert zu arbeiten.

Wenn ein schwacher Schüler das Zeug machen muss, damit es gemacht ist und nicht damit es verstanden ist oder damit etwas gelernt ist, ... Da habe ich wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Weil das ist ja ein grosser Anspruch auf verschiedenen Niveaus Material oder Aufgabenstellungen zu haben (Interview 3A, Zeile 295-299).

Die IF-Lernenden wünschen sich ebenfalls eine Differenzierung der Aufgabenblätter. Ihre Begründung liegt allerdings an einem anderen Ort. Für sie sind verschiedene Arbeiten deshalb wichtig, weil dann nicht abgeschrieben werden kann.

Also, es wäre besser, wenn wir nicht die gleichen Rechnungen haben, weil man kann ja jedes Mal anschauen (Interview 2B, Zeile 346-347).

Im Unterricht wird gemäss Lehrpersonen eine Kombination zwischen individuellen Förderprogrammen und Arbeit am Klassenlehrmittel eingesetzt. Für schnellere Schülerinnen und Schüler stehen dann noch Zusatzblätter zur Verfügung. Die IF-Lernenden bevorzugen dabei die individuellen Programme und Blätter gegenüber der Arbeit im Klassenlehrmittel.

5.5.5 Computer

Nebst den individualisierten und differenzierten Arbeitsblättern wird der Computer mit den Lernprogrammen zur Individualisierung beigezogen. Dabei können individuelle Lernprogramme oder auch einfach eine Klassenaufgabe gelöst werden. Bei letzterer gibt es gemäss Lehrpersonen grosse qualitative Unterschiede, wie die gleiche Aufgabe von den verschiedenen Schülerinnen und Schülern gelöst wird.

Obwohl beide Kinder am Computer das Einmaleins machen, sind natürlich schon riesige Welten dazwischen (Interview 3A, Zeile 626-627).

5.5.6 Individuelle Hilfe

Eine weitere Form der Individualisierung sind individuelle Hilfestellungen, welche die IF-Lehrperson den IF-Lernenden gibt. Beispielsweise kann es sein, dass sie bei den Arbeiten im Buch hilft, bei einem neuen Stoffgebiet zusätzlich auf etwas hinweist oder eine Frage stellt und intensivere Betreuung anbietet. Nach Angaben der Lehrpersonen holen sich die IF-Schülerinnen und Schüler Hilfe, indem sie selber zu den Lehrpersonen hingehen. Um herauszufinden, wo das Problem oder die Schwierigkeit liegt, lässt die IF-Lehrperson die Lernenden die Aufgabe erklären. So kann sie den „Knopf“ erkennen und dort ansetzen.

Ich lasse dann das Kind noch einmal erklären. Also ich versuche wie zu verstehen, wo ist der Knopf beim Kind genau und setze dann dort an (Interview 2A, Zeile 80-81).

Die IF- Kinder schätzen die Hilfe der IF-Lehrperson, da der Unterricht dadurch vereinfacht wird.

Also es ist nicht schwierig, weil (Name der IF-Lehrperson) hilft uns und ja, wenn wir nicht draus kommen, müssen wir einfach zu ihm gehen (Interview 2B, Zeile 12-13).

Zudem gibt die IF-Lehrperson einfachere Erklärungen, und diese sind auch langsamer. Die Anwesenheit der IF-Lehrperson wird insgesamt als sehr wirksam erlebt.

5.5.7 Adäquate Förderung

Die IF-Schülerinnen und Schüler sind der Ansicht, dass ein fordernder Unterricht zu mehr Lernerfolg führt.

Also, bei mir ist es, wenn es sehr, sehr schwierig ist. Weil dann lerne ich viel mehr und werde noch schneller in der Mathematik (Interview 1B, Zeile 287-288).

Zudem ist ein fordernder Unterricht motivierend. Auch die Lehrpersonen erkennen, dass dann am meisten gelernt wird, wenn genug Motivation vorhanden ist. Aus ihrer Sicht sind die Lernenden bei Spielformen motiviert. Genaueres dazu ist im Kapitel Unterrichtsform / -methoden ersichtlich. Der IF-Unterricht sollte zur Förderung aller Schülerinnen und Schüler, nicht nur derjenigen der IF- Kinder sein, finden die Lehrpersonen.

... das muss ja denke ich eben schon das Ziel sein. Und das kann ja nicht sein, dass man einfach die Schwachen fördert. Sollte ja möglichst schon allen irgendwie zu Gute kommen ... (Interview 1A, Zeile 248-251).

Die IF-Lernenden äussern sich nicht bezüglich Förderung für alle. Sie sagen jedoch, dass sie nicht immer diejenige Förderung und Unterstützung erhalten, die sie gerne hätten und brauchen würden. Ein anderes IF- Kind hingegen findet, es reiche, wenn die IF-Lehrperson einmal pro Woche zur Unterstützung anwesend sei. Ein wichtiger Aspekt des IF-Unterrichts aus Sicht der Lehrpersonen ist, dass er keine Überforderung, aber auch keine Unterforderung darstellen sollte.

Also ich habe mir schon auf die Fahne geschrieben, das Kind soll an seiner Grenze arbeiten (Interview 3A, Zeile 741-742).

Auch die IF-Lernenden unterstützen diese Aussage. Wenn sie schwierige Aufgaben lösen, sind sie auf mehr Unterstützung angewiesen. Dabei wird die IF-Lehrperson als wirksam angeschaut. Bei zu einfachen Aufgaben fühlen sich die IF-Schülerinnen und Schüler nicht wohl. Hingegen betonen sie, dass es gut ist, wenn sie viele schwierige Übungen machen, da diese so einfacher werden.

Auch wenn ich eine schwierige Aufgabe bekomme, wird die einfacher, weil ich schon viele andere schwierige gelöst habe (Interview 1B, Zeile 331-332).

Dies bestärkt die Aussage, Repetition sei gut und wirksam. Die IF-Lehrpersonen wünschen sich weniger zu betreuende Klassen, da ihre Kenntnis über den Lernstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler besser und dadurch auch eine optimalere Förderung möglich wäre.

Wenn die IF- Ressourcen auf ein Fach begrenzt werden, ist es für die Klassenlehrperson schwierig, die Förderung in den restlichen Fächern optimal zu gestalten. Eine IF-Lehrperson ist sogar der Meinung, dass bereits bei zwei Schülerinnen und Schülern eine absolute Individualisierung schwierig zu erreichen sei.

Auch mit nur zweien ist es schon eine Aufgabe um beiden gerecht werden zu können in dieser einen Stunde (Interview 3A, Zeile 10-11).

Die Lehrpersonen sind zudem überzeugt davon, dass es sowohl individuelle als auch gemeinschaftliche Aktivitäten braucht.

... dass ich zum Beispiel in Mensch und Umwelt ein Thema habe, das gemeinsam ist. Und bei dem alle mitmachen und dabei sein können. Es muss sich wie die Waage halten. Den Weg individuelle gehen, aber auch die Gemeinschaft haben, ist eben etwas sehr Wichtiges (Interview 1A, Zeile 364-366).

5.5.8 Erfolgserlebnisse schaffen

Wichtig für die Schülerinnen und Schüler und insbesondere für die IF-Lernenden ist, dass sie Erfolgserlebnisse haben. Für die IF- Kinder können diese durch das richtige Lösen einer Klassenaufgabe geschafft werden. Auch helfen viele gleiche Aufgaben.

Also ich denke sie würden wahnsinnig viel vom Gleichen machen, wenn es gut geht und wenn sie richtige Resultate abliefern können. Also wenn sie Erfolgserlebnisse haben können (Interview 3A, Zeile 592-593).

Wenn das Prinzip einmal verstanden ist, sind die IF-Schülerinnen und Schüler fähig, Aufgaben des gleichen Typs selbstständig und richtig zu lösen. Die Lehrpersonen haben festgestellt, dass die IF-Lernenden sich nicht gelangweilt fühlen, wenn sie Automatismen immer wieder bearbeiten müssen. Im Gegenteil. Sie schätzen es, eine Aufgabe verstanden zu haben und diese richtig lösen zu können.

5.6 Einsatz von Material als Hilfsmittel

Beim Material wird zwischen dem Zweck, dem Umgang und der Art des Materials unterschieden. Diese drei Kategorien sind untenstehend erläutert.

5.6.1 Zweck des Materials

Material dient dem Erfahren von Zahlen. Es ist zentral, um etwas begreifen zu können.

... schaut man, dass man das noch machen kann, dass sie etwas handeln und tun mit den Händen, ja (Interview 2A, Zeile 72-73).

Auch wird damit die Vorstellungskraft gefördert. Beim handelnden Lernen ist dies ein wichtiger Aspekt. Material kann zum Arbeiten mit Zahlen, zur Veranschaulichung und zur Unterstützung beim Lernen gebraucht werden. Zudem unterstützt es den Transfer in höhere Abstraktionsebenen. Denk- und Lösungswege können dank des Materials verfolgt und verstanden werden. Für die IF-Schülerinnen und Schüler sind nebst den oben genannten Aspekten noch die Ermöglichung des schnelleren Arbeitens, die Nutzung des Materials bei einem neuen Stoffgebiet und bei einem noch nicht gefestigten Lernstoff, Einsatzmöglichkeiten für das Material.

Ja, ich finde gut, denn wir können so [mit dem Material] einfach gut arbeiten. Schneller, ja (Interview 1B, Zeile 151).

Weiter fügen sie an, dass nicht alle Materialien gleich gut helfen.

Also das Material, das wir bei (Name der IF-Lehrperson) haben, ist sehr gut, es hilft uns sehr (Interview 3B, Zeile 465).

Manchmal erhalten die IF-Lernenden von der IF-Lehrperson Material, welches sie zu Hause gebrauchen können. Dies schätzen sie sehr.

5.6.2 Umgang mit Material

Wichtig beim Einsatz mit Material ist, dass das es frei zugänglich ist. Hauptsächlich wird es bei den Lernenden angewandt, die an den Minimalzielen arbeiten. Bei den befragten Lehrpersonen ist es mehrheitlich so, dass das Material – oder zumindest ein Grossteil davon – bei der IF-Lehrperson ist.

... ich [IF-Lehrperson] habe auch einiges an Material da ... (Interview 2A, Zeile 9).

Die IF-Lehrperson gibt einzelnen Lernenden Material mit, das sie dann immer bei sich haben. Teilweise ist es in einem kleineren Format und individualisiert, so dass es im Schulzimmer benutzt werden kann. Der Einsatz des Materials ist selbstverständlich freiwillig. Er wird von den IF-Schülerinnen und Schülern jedoch sehr geschätzt. Für sie macht die Arbeit mit Material Spass.

Ich finde die Postenarbeit sehr lustig und ja, es ist sehr lustig. Ja, man kann dort immer so mit den Klötzen spielen oder setzen (Interview 1B, Zeile 169-173).

Material zum Rechentraining, welches die IF-Lernenden von der IF-Lehrperson erhalten haben, kann im Unterricht eingesetzt werden, wenn sonst Wartezeiten entstehen würden. Trotz dieser Materialien als Hilfsmittel ist es aus Sicht der Lehrpersonen auch wichtig, dass die IF-Schülerinnen und Schüler das Kopfrechnen üben. In der Ganzklasse hingegen wird anstelle des Materials das schriftliche Rechnen als Hilfsmittel angewandt.

5.6.3 Art des Materials

Eine Form des Materials ist der Computer. Er wird für das Rechentraining eingesetzt und ist aus Sicht der IF-Schülerinnen und Schüler ebenfalls hilfreich.

... der Computer hilft ... (Interview 3B, Zeile 474).

Auch die Mal-Tafel, Klötzchen, die Stellenwerttafel, die Wendepunkte und individuelle Materialien werden als nützlich genannt.

5.7 Beurteilung

Bei der Beurteilung wird über die Lernstandserfassung und über den Umgang mit Fehlern gesprochen.

5.7.1 Lernstandserfassung

Mit Hilfe der Lernstandserfassung ermittelt die IF-Lehrperson die Wissens- und Verständnislücken.

... wo sie [die IF-Lehrperson] wieder sieht, okay, da haben sie [die IF-Lernenden] noch Lücken oder so wie Lernstandserhebung und nachher sieht sie da einfach Sachen wo sie schon lange können sollten ... und dann arbeitet sie dann einfach mehr an denen ... (Interview 3A, Zeile 198-201).

Lernstandserfassungen können als Gemeinschaftsaktivitäten durchgeführt werden, um den aktuellen Lernstand der Klasse zu erkennen. Erst durch stetiges Überprüfen des Lernstandes ist eine optimale

Förderung der IF-Lernenden möglich. Zudem bieten sie eine Notentransparenz gegenüber den Eltern, denn diese müssen alle Tests unterschreiben. Auch bei neuen Schülerinnen und Schülern ist es wichtig, eine Standortbestimmung durchzuführen. Die IF-Lernenden sind der Ansicht, dass schwierige Aufgaben als Vergleichsmöglichkeit gut sind. Man müsse sich dabei nicht schämen.

... muss auch die Lehrperson manchmal so schwierige Sachen geben, dass wir auch – Ja, wenn wir nicht ehrlich sind und wenn wir uns zum Beispiel schämen, dann muss man es einfach sagen. So weiss man, was das Ergebnis ist oder dass man nicht draus kommt. Man muss sich nicht schämen ... (Interview 2B, Zeile 72-76).

Die Mathematiktests lösen sie gerne, da sie wissen, dass sie nicht immer alle Aufgaben lösen müssen, sondern nur diejenigen, welche sie können. Demgegenüber sind sowohl die Lernenden als auch die Lehrpersonen positiv eingestellt. Dadurch kann die IF-Lehrperson erkennen, wo die IF-Kinder im Vergleich zur Klasse stehen. Diese Tests werden zum Teil auf Zeit gelöst, was von den IF-Schülerinnen und Schülern geschätzt wird. Um sie auf einen Test vorzubereiten, übt die IF-Lehrperson mit den Lernenden auf die Tests. Als Rückmeldung auf einen absolvierten Mathematiktest erhalten die IF-Schülerinnen und Schüler keine Noten, sondern die erreichte Punktzahl und ein formatives Feedback.

Aber sie bekommen keine Noten, oder. Es steht dann nicht ein ungenügend, es steht dann irgendwie die Punktzahl von dem was sie gemacht haben und dann noch irgendwie eine kleine Rückmeldung, also wirklich klein, das und das konntest du gut oder das war ... (Interview 3A, Zeile 702-705).

5.7.2 Umgang mit Fehlern

Der Umgang mit Fehlern ist ein Lernprozess.

Und sie müssen ja auch lernen, selbstständig zu sein. ... auch mit Selbstkorrektur und Fehlern umgehen, so dass wenn sie merken, ich habe etwas falsch gemacht, dass sie dann eben fragen kommen, wenn sie nicht wissen, warum es falsch ist (Interview 1A, Zeile 548-551).

Entscheidend für die Klassenlehrperson ist, dass keine Blossstellung stattfinden darf. Sie beurteilt die Situation so, dass dies auch nicht geschieht. Den Lehrpersonen ist eine angstfreie Fehlerkultur wichtig. Das heisst, Fehler dürfen passieren, solange die Lernenden mitdenken.

Ich habe wirklich auch das Gefühl, weil das jetzt in dieser Klasse, dass sie nicht Angst haben müssen, dass sie blossgestellt werden. Also auch wenn jetzt ein Ergebnis falsch ist oder so, wir tun auch manchmal zusammen korrigieren, dann lacht jetzt nie einer, weil es falsch ist Also sie denken auch mit und es ist dann vielleicht halt nicht richtig, aber Hauptsache, sie denken mit (Interview 3A, Zeile 675-680).

Nach Aussagen der IF-Schülerinnen und Schüler zeigt die IF-Lehrperson Fehlern gegenüber ein strenges Verhalten.

Sie ist bei mir jetzt nicht immer anstrengend. Also nur, wenn ich Fehler mache, oder ja. Beim Abschreiben mache ich fast nie Fehler, also beim auswendig schreiben mache ich viele Fehler und da wird sie schon wütend (Interview 1B, Zeile 559-561).

Allerdings empfinden dies die Lernenden als positiv, da ein strengeres Verhalten gegenüber Fehlern zu grösserem Lernerfolg führe.

Also man lernt auch viel mehr so (Interview 1B, Zeile 573).

5.8 Kooperation

Die Überkategorie Kooperation umfasst die Rollen- und Aufgabenverteilung der Lehrpersonen, die Organisation und die Inhalte der Sitzungen, die Vorbereitung des Unterrichts, die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden, sowie diejenige zwischen den Lehrpersonen untereinander.

5.8.1 Rollen- und Aufgabenverteilung

Die Aufteilung der Aufgaben zwischen Klassen- und IF-Lehrperson erfolgt aufgrund der Zuständigkeiten im Unterricht. Das heisst, dass die Klassenlehrperson die IF-Lehrperson darüber informiert, was sie im Unterricht macht und was die IF-Lehrperson dazu beitragen könnte. Dann vereinfacht die IF-Lehrperson das entsprechende Stoffgebiet für die IF-Lernenden, bereitet sie auf das neue Thema vor und passt ihr Vorgehen demjenigen der Klassenlehrperson an.

... dass ich dann das gleiche Stoffgebiet habe und es dann für die Kinder, die zu mir kommen, vereinfachen kann (Interview 3A, Zeile 170-171).

Auch wird über den Förderbedarf der einzelnen IF-Lernenden gesprochen, das heisst, die Klassenlehrperson informiert die IF-Lehrperson über den Lernstand der IF-Schülerinnen und Schüler. Da die Klassenlehrpersonen den Unterricht manchmal spontan umstellen, müssen die IF-Lehrpersonen flexibel sein. Andererseits profitieren die Klassenlehrpersonen von der Erfahrung der IF-Lehrpersonen, so dass Erstere keine Angst haben müssen, nicht allen Kindern gerecht zu werden.

... jetzt von dir die mega grosse Erfahrung, die einfliesst, wo ich einfach weiss, ich muss keine Angst haben um diese Kinder oder so, also die kommen irgendwie auf ihre Kosten ... (Interview 3A, Zeile 732-733).

Die Schülerinnen und Schüler heben positiv hervor, dass – wenn die IF-Lehrperson im Schulzimmer ist – man zu beiden Lehrpersonen gehen kann.

Wenn (Name der IF-Lehrperson) hier ist, dann sagt (Name der Klassenlehrperson) immer, ein paar Kinder sollen auch zu (Name der IF-Lehrperson) gehen (Interview 2B, Zeile 491-493).

Die Hausaufgaben erhalten die IF- Kinder von der IF-Lehrperson. Dazu sind mehrere Aussagen im Kapitel Individualisierung / Differenzierung zu finden.

5.8.2 Organisation der Sitzungen

Die zeitlichen Ressourcen für Sitzungen zwischen den Lehrpersonen sind oft zu knapp für ausführliche Absprachen.

Warum haben wir das denn noch nie so wirklich genau besprochen, warum? Ich weiss schon warum – Zeitfrage. Es ist doch – so oft ist doch einfach die Zeit der Knackpunkt (Interview 1A, Zeile 351-352).

Das heisst, es fehlt die Zeit, um über einzelne Schülerinnen und Schüler zu sprechen. Dennoch sind sich die Lehrpersonen einig, dass fixe Besprechungszeiten und regelmässige Absprachen wichtig sind.

Wir haben auch eine fixe Besprechung, ein fixes Zeitfenster wöchentlich, wo solche Sachen einfach besprochen werden (Interview 2A, Zeile 23-24).

5.8.3 Inhalte der Sitzungen

Bei diesen Absprachen wird die Organisation des IF-Unterrichts angeschaut und der Unterricht geplant. Auch wird besprochen, welches Thema bearbeitet wird und wo der Förderbedarf sein könnte.

Ja, es gibt natürlich Absprachen mit der Klassenlehrperson bezüglich Themen oder mehr auch bezüglich Schwierigkeiten (Interview 2A, Zeile 10-11).

Dabei ist wichtig, dass miteinander abgemacht wird, wie das Stoffgebiet bearbeitet wird, damit bei den Lernenden keine Komplikationen und Verunsicherungen entstehen, weil die Klassen- und die IF-Lehrperson unterschiedliche Vorstellungen und Darstellungsmöglichkeiten haben. Weiter wird geplant, wie die Gruppen eingeteilt werden und ob das integrative oder separative Setting gewählt wird. Auch kann sich die Klassenlehrperson Fachwissen über einzelne IF-Schülerinnen und Schüler einholen. Es wird über den aktuellen Lernstand der IF- Kinder gesprochen, das weitere Vorgehen bei einzelnen Lernenden geklärt, und selbstverständlich wird auch immer wieder über den bisherigen Unterricht reflektiert.

Bei dieser Besprechung schauen wir eigentlich immer schon zuerst einfach, was wir bis jetzt gemacht haben, also nicht nur Ausblick (Interview 3A, Zeile 207-208).

5.8.4 Vorbereitung des Unterrichts

Die Vorbereitung des Ganzklassenunterrichts erfolgt hauptsächlich durch die Klassenlehrperson.

Oder im Sinne von dieser Stunde Werkstatt, bist du [Klassenlehrperson] die, die nämlich das Zimmer hat und die Posten präpariert und so ist es doch (Interview 1A, Zeile 330-331).

Wenn die IF-Schülerinnen und Schüler der IF-Lehrperson bekannt sind, bereitet jedoch diese den Unterricht für sie vor.

5.8.5 Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden

Nebst der konsequenten Haltung der Lehrpersonen ist die Beziehungsebene mindestens so wichtig.

Mit dem ich ihnen auch zeigen kann, dass sie mir etwas Wert sind und dass ich Freude habe, für sie etwas zu machen und das finde ich etwas ganz Wichtiges. Für die Beziehung, ja. Und ich kann ihnen dort auch zeigen, dass – ja, dass ich sie gerne habe und auch Einsatz habe. Aber auf der anderen Seite ist auch das, dass sie doch auch merken, die Lehrperson möchte, dass ich etwas lerne und sie ist konsequent mit mir (Interview 1A, Zeile 389-396).

Eine Lehrperson ist sogar der Ansicht, die Beziehungsebene sei entscheidender als die Wahl der Unterrichtsmethode. Geduld sei ein zentraler Aspekt im IF-Unterricht, finden die Lehrpersonen. Auch die Schülerinnen und Schüler erwähnen die Geduld. Aus ihrer Sicht ist die IF-Lehrperson geduldiger und weniger streng als die Klassenlehrperson. Sie schätzen die Unterstützung durch die IF-Lehrperson.

Also, ich finde es eben auch gut, dass sie [IF-Lehrperson] kommt. Es hilft mir (Interview 1B, Zeile 92).

Ich finde es auch gut, wie sie uns hilft, uns allen und ich finde sie ist eine nette Lehrperson, sie ist ganz nett zu uns allen und ich finde sie ist eine gute Lehrperson und dass sie uns sehr hilft (Interview 3B, Zeile 497-498).

Als gutes Merkmal für den IF-Unterricht gilt grundsätzlich, da zu sein und Zeit für die IF- Kinder zu haben.

5.8.6 Beziehung zwischen den Lehrpersonen untereinander

Für die Beziehung zwischen der Klassen- und der IF-Lehrperson muss ein gegenseitiger Rückhalt spürbar sein.

Also für mich ist es wie gesagt einfach mega wichtig, dass ich irgendwie den Rückhalt habe von ihr ... (Interview 3A, Zeile 729-730).

Auch ist es nötig, dass auf einer gleichberechtigten Ebene gearbeitet werden kann.

5.9 Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler

Das selbstständige Arbeiten, die Selbsteinschätzung und die Fähigkeit, sich selber zu helfen oder sich Hilfe zu holen sind Bereiche, die zu der Überkategorie der Selbstverantwortung gehören und deshalb untenstehend beschrieben werden.

5.9.1 Selbstständiges Arbeiten

Um selbstständig arbeiten zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Sie müssen ja an sich wachsen, Verantwortung übernehmen ab einem gewissen Alter an sowieso (Interview 1A, Zeile 553-554).

Damit dies geübt werden kann, muss Zeit für das selbstständige Arbeiten eingeplant werden, in der keine intensive Betreuung erfolgt.

5.9.2 Sich Hilfe holen

Selbstverantwortung übernehmen bedeutet auch, dass sich die Lernenden selber Hilfe holen. Das heisst, wenn ein Kind etwas nicht versteht, soll es zuerst zu einem Mitschüler oder einer Mitschülerin gehen. Der Vorteil des Sich-Erklären-Lassens durch einen Lernenden liegt darin, dass andere Lernende oft einfachere Erklärungen geben.

Kinder erklären manchmal wirklich anders. Vielleicht einfacher als wir das täten (Interview 2A, Zeile 104-105).

Wenn dann immer noch Unklarheiten bestehen, ist es angebracht, eine Lehrperson zu fragen. Um schnell eine Antwort oder Hilfe zu erhalten, bevorzugen die IF-Schülerinnen und Schüler die Arbeit in Gruppen.

Ich will mit der Gruppe arbeiten. Wenn ich dann etwas nicht verstehe, frage ich jemanden (Interview 2B, Zeile 121-122).

5.9.3 Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung der IF-Schülerinnen und Schüler schätzen die Lehrpersonen als realistisch ein. Dadurch, dass die Lernenden immer wieder sagen müssen, wenn etwas zu schwierig für sie ist, lernen sie, sich richtig einzuschätzen.

Aber sie lernen zum selber sagen, das ist mir jetzt wahrscheinlich zu schwierig und ich mache jetzt mein eigenes Programm (Interview 3A, Zeile 548-549).

Auch bei Tests wird dies wichtig, da die IF- Kinder nur die Aufgaben lösen müssen, die sie können, was bedeutet, dass zuerst einmal herausgefunden werden muss, was bewältigt werden kann. Dies gefällt den IF-Schülerinnen und Schülern. Aus Sicht der Lehrpersonen können sich die IF-Lernenden jedoch bezüglich Testresultate im Vergleich zur Klasse schlecht einschätzen.

5.9.4 Sich selber helfen

Damit die IF-Lernenden bei Nichtverstehen einer Klassenaufgabe nicht einfach nur dasitzen und warten müssen, können sie ihr eigenes Förderprogramm hervorheben. Das selbstständige Mit- und an etwas Denken ist ein Lernprozess. Er zeigt den Lernenden auf, wie man sich selber helfen kann.

Ich merke, dass sie es schätzen, wenn sie ihre eigenen Sachen nach vorne nehmen können. Sie denken dann auch selber mit ... und sind mehr dabei. Am Anfang war das natürlich ein bisschen schwierig für sie Und da sind sie jetzt schon selbstständiger geworden (Interview 3A, Zeile 521-528).

6. Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Die Zusammenfassung der ausgewerteten Daten und Interpretation innerhalb der einzelnen Kategorien bilden den Inhalt des folgenden Kapitels.

6.1 Integratives Setting

Zahlreiche Gründe, den IF-Unterricht in einem integrativen Setting durchzuführen, werden von den Lehrpersonen genannt.

Es werden sowohl Formen eingesetzt, bei denen beide Lehrpersonen für alle Schülerinnen und Schüler zuständig sind, als auch Formen, bei denen die Lernenden auf die beiden Lehrpersonen aufgeteilt werden (vgl. Halfhide, 2009b, S. 16). Die situativ flexible Entscheidung der Aufteilung der Schülerinnen ermöglicht schnelles und unkompliziertes Reagieren einerseits auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und andererseits auf unterrichtsmethodische sowie soziale Faktoren.

Generell empfindet die Klassenlehrperson den IF-Unterricht im integrativen Setting als eine Entlastung, da sie mehr Zeit für einzelne Lernende hat und von der IF-Lehrperson durch ihr Fachwissen unterstützt wird. Auch die IF-Schülerinnen und Schüler fühlen sich im Unterricht mit Teamteaching wohl, sie merken, dass sie von den weniger langen Wartezeiten und dem sofortigen Feedback profitieren können. Zudem scheinen ihnen Klassenaktivitäten, bei denen sie partizipieren können, wichtig zu sein.

Dass die Lehrpersonen mit mehr Ressourcen vermehrt im Teamteaching arbeiten würden, zeigt, dass sie die Wirksamkeit des gemeinsamen Unterrichts auf das Lernen der Kinder nicht in Frage stellen, in der Praxis der Aufwand aber oft zu gross scheint, um betreuungsintensive Formen einzusetzen.

Festgestellt kann allerdings auch werden, dass die Klassenlehrpersonen gerne Lektionen haben, in denen sie mit der Klasse alleine sind. Aus den Ergebnissen der Interviews kann nicht eindeutig gesagt werden, aus welchen Gründen dieses Bedürfnis besteht. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die IF-Lehrperson im Klassenzimmer noch nicht ganz von der Klassenlehrperson als Teil der Klasse wahrgenommen wird, oder aber es gibt im Schulalltag Aktivitäten wie zum Beispiel der Klassenrat, bei denen die Klassenlehrperson die Ressourcen des Teamteachings als nicht sinnvoll einzusetzen einschätzt. Explizit als Nachteil des integrativen Settings wird sowohl von den Lernenden als auch von den Lehrpersonen die erhöhte Lautstärke im Klassenzimmer genannt. Von den Autorinnen wird vermutet, dass dies auf die unterschiedlich gewählten Unterrichtsaktivitäten im integrativen und separativen Setting zurückzuführen ist. Im Teamteaching werden vermehrt Unterrichtsformen wie Postenarbeit, Werkstatt oder kooperative Lernformen (vgl. dazu 5.4 Überkategorie Unterrichtsform/-methoden) eingesetzt, bei denen die Kinder durch die erhöhte Selbstständigkeit vermehrt Hilfe benötigen oder durch das gemeinsame Lernen notwendigerweise vermehrt im Unterricht gesprochen wird. Vor allem IF-Schülerinnen und Schüler, mit Konzentrationsschwierigkeiten, sehen dies als Hauptproblem des integrativen Settings. Offen bleibt, ob der IF-Unterricht für diese Kinder trotzdem förderlich ist. Von den Lehrpersonen angesprochen wird das Konkurrenzdenken bezüglich des Ausmasses der Hilfe, die einem Kind zu Gute kommt. Festgestellt werden kann, dass die Kinder die Hilfe sehr schätzen und die erweiterte Unterstützung nicht als belastend empfinden, sondern diese als wirksam wahrnehmen und schätzen.

6.2 Separatives Setting

Wie im integrativen Setting fällt auf, dass den Lehrpersonen die flexible und situativ bedingte Entscheidung über die Gestaltung des Einsatzes im separativen Setting äusserst wichtig ist. Starre Richtlinien, welche den Einsatz des IF-Unterrichts regeln, scheinen bei keiner der befragten Personen ein Bedürfnis darzustellen. Den Lehrpersonen ist es wichtig, dass die Lernenden den Unterricht im separativen Setting nicht als Strafe empfinden. Sie sind also darauf sensibilisiert, wahrzunehmen, wie sich die Kinder, welche in einem separaten Schulzimmer gefördert werden, fühlen und darauf bedacht, den Kindern die Einstellung zu vermitteln, die Förderung bei der IF-Lehrperson als normaler Teil des Schulalltags zu sehen.

Speziell hervorgehoben wird von den Lehrpersonen, dass im separativen Setting die individuelle Förderung möglich ist. Man kann also schlussfolgern, dass diese Förderung im integrativen Setting nicht gleichermassen umgesetzt werden kann. Die Vermutung drängt sich auf, dass bei der integrativen Förderung trotz der Anwesenheit zweier Lehrpersonen die Klasse und der damit

verbundene Arbeitsaufwand zu gross erscheinen, um vollständig zu individualisieren. Trotz der realisierbaren Individualisierung und der Förderung ausserhalb des Klassenzimmers wird aber betont, dass das Lernen an den Klassenthemen auch im separativen Setting das Gemeinschaftsgefühl zur Klasse fördert. Dieses wird also als wichtig empfunden und zu fördern versucht, was wiederum dazu beiträgt, die oben erwähnte positive Einstellung zum separativen Setting zu ermöglichen.

Bei einem grossen Leistungsunterschied eines Kindes zur Klasse wird von den Lehrpersonen das separate Setting bevorzugt. In Erwägung gezogen werden muss, dass die Lehrpersonen es als schwierig empfinden, mit den ihnen vertrauten Unterrichtsformen die Aufgaben genügend differenziert darzustellen, um alle Leistungsniveaus einer Klasse zu integrieren. Die positive Einstellung der IF-Kinder gegenüber der individuelleren Förderung im separativen Setting sowie gegenüber den individualisierten Hausaufgaben lassen darauf schliessen, dass die Kinder es schätzen, auf ihrem Lernniveau gefördert zu werden und es ihnen nichts ausmacht, andere Aufgaben als ihre Mitlernenden zu haben. Im Gegenteil empfinden sie die Sicherheit, die Aufgaben bewältigen zu können, als Lernmotivation.

Als spannend wird von den Autorinnen die Aussage bewertet, dass Lernende im separativen Setting zum Teil Fortschritte erzielen, welche erst mit einer zeitlichen Verzögerung in der Klasse Auswirkungen zeigen. Dies ist damit zu erklären, dass im separativen Setting teilweise an den individuellen Zielen gearbeitet wird. Das heisst, die Lernenden machen – gemessen an ihrem Lern-Ausgangsstand – Fortschritte, der Anschluss zur Klasse ist dadurch aber nicht gewährleistet (vgl. Gaidoschik, 2008, S. 121). Auch Matthes (2009, S. 186) betont, dass der Lernfortschritt nicht nur an demjenigen der Klasse, sondern auch bei einem Prä-Post-Vergleich am individuellen Kompetenzprofil gemessen werden soll. Bei ersterem Vergleich ist es nämlich möglich, dass der Rückstand sich vergrössert.

6.3 Setting

Interpretationen zu den Aussagen betreffend flexible Wahl des Settings und der positiven Einstellung der Kinder bezüglich beider Settings, konnten bereits in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt werden. Anzumerken ist, dass die flexible Wahl in der Praxis der Befragten sehr gut funktioniert.

Auffallend ist, dass keine IF-Schülerin und kein IF-Schüler sagt, er oder sie fände es schlimm, hinauszugehen. Allerdings sagt auch niemand, es sei schlimm, wenn die IF-Lehrperson ins Schulzimmer komme. Die Lernenden erleben beide Arten des IF-Unterrichts als hilfreich für sich.

6.4 Unterrichtsform / -methoden

Zusammenfassend kann bemerkt werden, dass die Qualität einer Unterrichtsform für den IF-Unterricht davon abhängt, wie sie gestaltet wird. Das heisst, die Aufgabendifferenzierung innerhalb einer Unterrichtsform wird als mindestens gleich bedeutend eingeschätzt wie die Wahl der Unterrichtsform selbst. Weiter ist bei der Entscheidung für eine Unterrichtsmethode das Beachten des Lerngegenstandes zentral. Trotzdem gibt es förderlichere, beziehungsweise sinnvollere, und weniger geeignete Unterrichtsformen für das integrative Setting. Im Allgemeinen werden Unterrichtsformen für den integrativen IF-Unterricht als sinnvoll erachtet, welche differenzierende Aufgabenstellungen ermöglichen und ein höheres Mass an Selbständigkeit und Selbstverantwortung seitens der Schülerinnen und Schüler verlangen und zudem kooperative Lernformen ermöglichen. Dabei ist nach

Beeler (2001, S. 12-14) der Weg das Ziel. Durch eine neue Lernkultur wird der schülerzentriertere Weg gewählt, der nicht immer so direkt ist, den Lernenden dafür aber Raum für die Entfaltung ihrer Selbstständigkeit gibt. Um eben diese zu erreichen, bieten erweiterte Lernformen wie Projekt und Planunterricht ausgezeichnete Voraussetzungen. Brunner (2007, S. 39) fordert zudem, die Lernenden auf ihren Lernentdeckungen zu begleiten und sie mit ihren individuellen Interessen, Begabungen und Stärken ganz ins Zentrum zu setzen. Dazu wird das forschende Lernen genannt, da bei dieser Unterrichtsform sowohl das individuelle als auch das soziale und interaktive Lernen berücksichtigt wird (vgl. ebd., S. 39-41). Frontalunterricht wird dementsprechend als ungeeignet betrachtet, da er zum einen die Wartezeiten für die Lernenden im IF-Unterricht verlängert und eine Lehrperson untätig dem Unterricht folgen muss. Da die Ressourcen der IF- Stunden tendenziell eher klein sind, sollten solche untätigen Momente möglichst selten vorkommen.

Es fällt auf, dass offene Aufgaben in den befragten Unterrichtsteams selten bis gar nicht eingesetzt werden, obwohl betont wird, dass sie den Grundgedanken der Integration unterstützen. Es könnte sein, dass einerseits die Lehrpersonen zu wenig Erfahrung und Fachwissen mitbringen, um diese Lernform kompetent und schüleradäquat einzusetzen – dies würde auch den erwähnten grossen Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit dieser Unterrichtsform erklären – und zum anderen die Schüler durch den geringen Einsatz keine Kompetenzen im Umgang mit offenen Aufgaben aufbauen können. Dadurch könnte bei einmaligem Einsatz einer solchen Aufgabe die Meinung entstehen, Schülerinnen und Schüler seien überfordert mit offenen Aufgaben.

Kooperative Lernformen werden im Unterricht mit IF eingesetzt. Die Kinder sind aber nur teilweise bereit, bei Fragen schwächeren Kindern zu helfen. Der Einsatz von „Schüler- Experten“ sollte deshalb gut überlegt werden. Bevorzugt arbeiten Kinder mit Lernpartnern zusammen, welche sie mögen oder gleichgeschlechtlich sind. Dies könnte sowohl mit der Entwicklung der befragten 5.-Klässler zu tun haben aber auch generell auf Sympathie und Antipathie für gewisse Mitschüler beruhen. Nur wenn auf der Beziehungsebene die Kinder gut miteinander auskommen, kann auch voneinander gelernt werden. Beeler (2001, S. 134) betont ebenfalls, die Arbeit mit einer Lernpartnerin oder einem Lernpartner sei nur dann möglich, wenn Erziehung zu sozialer Verantwortung geschehe. Die Kinder müssen akzeptieren, dass unterschiedliche Leistungen erbracht werden und es muss Verantwortung sowohl für das eigene Lernen als auch für dasjenige der Partnerin oder des Partners übernommen werden.

Aus Sicht der befragten Lehrpersonen sind Spielformen für den IF-Unterricht geeignet, da sie die Kinder motivieren. Den Zusammenhang zwischen Lernmotivation und Lernerfolg beschreiben auch Lorenz und Radatz (1993, S. 73). Kinder sind aus ihrer Sicht für solche Aktivitäten motiviert, in denen sie gut sind. Diejenigen Tätigkeiten, welche ihnen nicht liegen, werden vermieden. Hingegen sind die Lernenden dann bereit, sich anzustrengen, wenn sie glauben, bessere Leistungen als andere erbringen zu können. Sollte dann zwischenzeitlich ein Misserfolg unterlaufen, wird trotzdem weitergearbeitet, da die Lernenden wissen, dass sich der Einsatz längerfristig lohnt. Zentral erscheinen Lorenz und Radatz dabei das Selbstbild sowie der Einfluss des Elternhauses. Werden Misserfolg auf zu geringe Anstrengung, Erfolg jedoch auf hinreichende Fähigkeiten zurückgeführt, bleibt die Motivation aufrecht erhalten.

Als wichtig erachten die Lehrpersonen, dass bei Wettkämpfen keine Kinder blossgestellt werden. Gerade IF-Kinder sind dafür sehr gefährdet. Ob Spiele mit verstärktem Wettkampfcharakter im integrativen Setting angebracht sind, hängt deshalb sehr vom Arbeitsklima in einer Klasse ab.

Für leistungsschwächere IF- Kinder werden handelnde Aktivitäten als förderlich betrachtet. Lorenz und Radatz (1993, S. 30-32) beschreiben in diesem Zusammenhang das unterrichtliche Vorgehen mit den jeweiligen kognitiven Anforderungen. Die erste Phase ist diejenige der Handlungen an konkretem Material. Erst, wenn diese Phase verstanden und verinnerlicht worden ist, wird auf der nächsten Ebene, mit bildhaften Darstellungen gearbeitet. Diese wiederum ist Voraussetzung, um zur nächsten Phase gelangen zu können, da die Lernenden sich an die vorher durchlaufenen Phasen erinnern müssen. Das eben Ausgeführte bestätigt die Lehrpersonen darin, viel auf der enaktiven Ebene zu arbeiten, da diese verinnerlicht werden muss.

Speziell im Fachbereich Mathematik werden Satzrechnungen von den IF- Kinder weniger bevorzugt als Grundrechenarten. Da die Deutsche Sprache für die Kinder mit Migrationshintergrund eine zusätzliche Schwierigkeit darstellt, könnte diese Aussage damit begründet werden. Zudem verfügt ein Teil der interviewten Kinder auch im Fachbereich Sprache über geringe Fähigkeiten, was eine zusätzliche Herausforderung für das Verstehen und Lösen von Satzrechnungen mit sich bringt. Im Gegensatz zu Satzrechnungen schätzen die IF-Lernenden jedoch Wiederholungen. Sie merken, dass sie Stoffrepetitionen nötig haben und erleben diese als wirksam.

Im IF-Unterricht werden Lern- und Lösungsstrategien vermittelt. Dies ist wichtig, da sich leistungsschwache Schülerinnen und Schüler solche Strategien nicht implizit aneignen (vgl. Lauth, Günke & Brunstein, 2004, S. 177).

6.5 Individualisierung / Differenzierung

Die von der IF-Lehrperson erstellten individuellen Förderpläne helfen den Kindern, ihre echte Lernzeit im Sinne von Meyer (2005) zu erhöhen, da die Pläne auf ihr Leistungsniveau abgestimmt sind und ihnen zu jeder Zeit Aufgaben bieten, an denen sie aktiv arbeiten und ihre Lernziele erreichen können. Bei der Arbeit am Klassenstoff würde es immer wieder Momente geben, welche den Kindern das aktive Mitdenken nicht möglich wäre (vgl. 39- 40). Die IF-Schülerinnen und Schüler schätzen diese Art, aktiv am Unterricht zu partizipieren. Mündliche Aufgabenerklärungen werden gegenüber schriftlichen bevorzugt. Vermutet werden kann hier – wie schon bei den Satzaufgaben –, dass die IF-Kinder noch nicht über genügend Fertigkeiten im Bereich des Leseverstehens Verfügung um die Aufgabestellung schnell und deutlich zu verstehen. Zudem kann in der Interaktion mit der Lehrperson bei Unverständnis sofort nachgefragt werden, und die IF-Lehrperson wird einfacher erklären, sobald sie merkt, dass der Arbeitsauftrag noch nicht verstanden wurde. Sinnstiftung durch Kommunikation kann durch eine kurze Wiederholung oder einen aufmunternden Blick geschehen, was ein schriftlicher Arbeitsauftrag nicht zu bieten vermag (vgl. Meyer, 2005, S. 67). Nach Aussage der Lernenden helfen ihnen die Computerprogramme gut, um zu lernen. Daraus wird allerdings nicht ersichtlich, ob der Computer an sich oder ein spezifisches Lernprogramm gemeint ist. Die Arbeit am Computer scheint den Kindern jedoch Spass zu machen, was zu einer gesteigerten Lernmotivation und somit zu mehr Lernerfolg führen könnte.

Wann und in welcher Form die IF-Kinder den Klassenaktivitäten folgen, entscheidet die Klassenlehrperson. Eine Differenzierung findet in diesem Fall durch Zusatzaufgaben oder

Vereinfachung der Aufgaben statt. Zahlreiche Formen der Aufgabendifferenzierung im Unterricht werden beschrieben. Diese dienen vorwiegend dem Erreichen von sogenannten Minimalzielen, welche wiederum für das Verfolgen des Basisstoffes auch für die IF- Kinder relevant sind. IF- Kinder verbleiben vermehrt beim Training der Automatismen für das Lösen einer Rechnung, wobei von stärkeren Kindern Rechnungen vermehrt in Sachzusammenhänge und komplexere Aufgaben gestellt werden. Das Differenzieren und Individualisieren wird von den befragten Kindern generell geschätzt und als hilfreich gewertet. Dies lässt auf eine Klassenkultur schliessen, welche von Differenzierung geprägt ist und in der es folglich normal ist, dass nicht alle Kinder das Gleiche machen.

Von den IF- Kindern wird weiter sehr geschätzt, dass die IF-Lehrperson für die Hausaufgaben zuständig ist. Der wegfallende Druck, die Hausaufgaben nicht zu verstehen und eventuell zu Hause keine Hilfe zu erhalten, ist ein Grund dafür.

Für individuelle Hilfestellungen im Unterricht ist vorwiegend die IF-Lehrperson zuständig. Da sie im Allgemeinen für weniger Kinder zuständig ist als die Klassenlehrperson, ist es ihr eher möglich, zeitintensive individuelle Erklärungen zu geben oder durch Selbsterklärung seitens der Kinder Denkfehler zu erkennen. Die Aussage, dass die IF-Lehrperson geduldiger erkläre, wird damit begründet.

Interessant ist, dass die IF-Kinder erkennen, dass ein fordernder Unterricht für sie lernwirksamer ist. Sie wollen also nicht allzu einfache Aufgaben erhalten. Zudem nehmen sie wahr, dass stetes Üben wirksam ist und sie schwierige Aufgaben einfacher lösen lässt. Die Kinder nehmen sich somit als selbstwirksam wahr. Laut Meyer (2010, S. 50) erhöht ein starkes Selbstvertrauen die Lernbereitschaft und -fähigkeit. Bei Mädchen und insbesondere im Mathematikunterricht ist dieses Selbstvertrauen niedrig, sie haben also ein gering entwickeltes Selbstwirksamkeitskonzept. Daher ist es sinnvoll, dieses positiv zu beeinflussen.

Die Aussage, der IF-Unterricht sei für alle da, lässt seitens der Lehrpersonen eine Haltung vermuten, welche darauf schliessen lässt, dass Integration von den Lehrpersonen gelebt und als selbstverständlich angesehen wird.

6.6 Einsatz von Material

Das Material wird im Unterricht auf unterschiedliche Weise eingesetzt. In der Mathematik dient es vorwiegend der verbesserten Zahlvorstellung, der Visualisierung von abstrakten Sachverhalten, beim Lösen von Rechnungen und für das Rechenstraining. Teilweise ist es den IF-Kindern nur mit Hilfe des Materials möglich, eine Rechnung zu lösen. Zu beachten ist, dass nicht jedes Material für jeden Zweck verwendet werden kann. Die IF-Lehrperson verfügt über vielfältiges Material, welches sie individualisiert einsetzen kann und den Kindern auch in der Klasse oder für zu Hause zur Verfügung steht. Die Aussage, dass das Material frei zugänglich sein sollte, lässt darauf schliessen, dass die Lehrpersonen einen selbstständigen und situativ bedingten Umgang mit dem Material zulassen. Trotz des zur Verfügung stehenden Materials bei Kindern, welche an den Minimalzielen arbeiten, verfolgen die Lehrpersonen das Ziel, die Kinder genügend zu fördern und ihnen das Kopfrechnen näher zu bringen. Ferner sehen die Lehrpersonen es als ihre Aufgabe, die Lernenden dahin zu führen, weniger auf Material als Hilfsmittel im Mathematikunterricht angewiesen zu sein. Das Verknüpfen der verschiedenen Repräsentationsebenen wird hier angedeutet (vgl. dazu 2.5.4 Verknüpfung der

Repräsentationsebenen). Wie bereits bei der Individualisierung / Differenzierung wird auch hier der Computer als geeignetes Hilfsmittel genannt.

6.7 Beurteilung

Lernstandserfassungen sind ein zentraler Teil des IF-Unterrichts und ermöglichen der IF-Lehrperson, die Wissenslücken auszumachen und die Kinder differenziert zu fördern. Die Kinder lösen gerne schwierige Aufgaben oder Tests, damit sie sehen, wie gut sie sind. Niemand äussert Angst, etwas falsch zu machen. Dies lässt darauf schliessen, dass die Kinder gut in die Klasse integriert sind und nicht Gefahr laufen, ausgelacht zu werden. Die Autorinnen möchten an dieser Stelle zu bedenken geben, dass dies nicht in allen Klassen der Fall sein kann. Zudem wird vermutet, dass die Lehrpersonen eine positive Fehlerkultur leben (vgl. dazu 2.5.3 Umgang mit Fehlern). Alle IF- Kinder lösen die Tests der Klasse mit. Dies bedeutet einerseits, dass die Tests von der Lehrperson in ihrem Schwierigkeitsgrad ansteigend aufgebaut werden müssen und andererseits, dass die IF- Kinder immer auch einen Teil des aktuellen Lernstoffes der Klasse behandelt haben. Durch das Lösen der Tests werden laut Aussage der IF-Lehrperson die IF- Kinder mit der Klasse verglichen. Soziale Bezugsnormen spielen somit auch im individualisierten IF-Unterricht eine Rolle (vgl. dazu 2.4.3 Das Konzept des individualisierenden Mathematikunterrichts, verschiedene Bezugsnormen). Ein gutes Gefühl gibt den Kindern das gemeinsame Üben auf die Tests mit der IF-Lehrperson. Es scheint den Schülerinnen und Schülern ein positives Gefühl zu vermitteln, dass Tests nicht als Strafe, sondern als konstruktive Lernstandsüberprüfung dienen. Auf einen konstruktiven Umgang mit Testresultaten weist auch das formative Feedback anstelle von Noten hin. Die Kinder werden so nicht stetig von einer ungenügenden Note demotiviert. Auf die Wichtigkeit einer fehlerfreundlichen Kultur deuten die Lehrpersonen im Gespräch hin (vgl. Gasser, 2001, S. 208). Die Haltung, dass Fehler nur im Zusammenhang mit einer Denkleistung passieren, scheint verankert und als positiv gewertet zu werden. Es kann angenommen werden, dass hier die Lehrpersonen ein konstruktives Verhältnis im Sinne von Wittmann (2009) beschreiben. Ein strenges Verhalten im Umgang mit Fehlern mit einer gleichzeitig positiven Fehlerkultur scheint aufgrund der Aussagen nicht im Widerspruch zueinander zu stehen und wird von den Kindern zusätzlich als lernförderlich erkannt.

6.8 Kooperation

Die Klassenlehrperson ist für die Aufbereitung des Stoffes der Ganzklasse zuständig und behält den allgemeinen Überblick über den Lernstand der Klasse. Sie informiert die IF-Lehrperson darüber, welche wiederum dieses Wissen als Basis für ihre Arbeit nimmt. Sie passt je nach Bedürfnis diesen Stoff dem Lernstand gewisser Kinder an. Die IF-Lehrperson und die Klassenlehrperson arbeiten eng zusammen und müssen einerseits darauf vertrauen, dass die Klassenlehrperson brauchbare und korrekte Informationen an die IF-Lehrperson weiter gibt und andererseits die IF-Lehrperson den IF-Kindern den Stoff adäquat aufbereitet, so dass diese lernen können und nicht auf die intensive Betreuung der Klassenlehrperson angewiesen sind. Dies fordert eine hohe Flexibilität der IF-Lehrperson, soll es nicht zu Unstimmigkeiten im Tandem kommen. Schön zu sehen ist, dass das Fachwissen der IF-Lehrperson geschätzt und angenommen werden kann. Ein respektvoller Umgang miteinander ist grundlegend, damit die notwendig enge Zusammenarbeit funktioniert.

Diese enge Zusammenarbeit der Lehrpersonen fordert zeitintensive, regelmässige Absprachen. Wegen knapper zeitlicher Ressourcen stellen sich diese allerdings als belastend dar. Damit der IF-Unterricht förderlich ist, ist es jedoch wichtig, die Vorgehensweise, die Lernstände und die Stoffgebiete aufeinander abzustimmen. Flexibel auf Situationen zu reagieren ist nur möglich, wenn darüber gesprochen und reflektiert wird, welche Kinder welche Form von Unterstützung nötig haben.

Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen, sondern auch die Beziehung der Lehrpersonen zu den Kindern, muss von gegenseitigem Respekt geprägt sein, denn diese wird als essentiell für das Lernen der Kinder angesehen. Das Wichtigste scheint dabei, Geduld zu haben, damit die IF-Kinder in einem für sie angenehmen und angstfreien Klima lernen können. Von der Wichtigkeit eines lernförderlichen Klimas spricht auch Meyer (vgl. Meyer, 2005, S. 47).

6.9 Selbstständiges Arbeiten

Die Lehrpersonen stellen einen Zusammenhang her zwischen der Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit und der Verantwortung für das eigene Lernen. Sie stellen auch fest, dass die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten, nicht einfach vorausgesetzt werden kann, sondern einen Lernprozess darstellt. Beeler (2001, S. 125) schreibt, es brauche eine Erziehung zu Selbstständigkeit und Verantwortung. Die Lehrpersonen müssen dazu nicht alle Einzelheiten zu den verschiedenen Lern-, Denk und Verhaltensweisen präsent haben, sondern sie sollen lediglich die Methoden der Arbeitsrückschau und der minimalisierten Hilfe berücksichtigen. Die weitere Einarbeitung in das Thema könne zusammen mit den Lernenden geschehen. Dazu braucht es ein kontinuierliches Gespräch über die Methoden des Lernens (Lernstrategien) und der Reflexion (Metakognition) sowie das professionelle, minimalisierte Helfen. Laut den befragten Lehrpersonen gehört zu der Selbstständigkeit auch, dass sich die Lernenden selber Hilfe holen können. Dies kann sowohl bei Klassenkameraden geschehen als auch bei den Lehrpersonen. Der Unterricht wird also von den Lehrpersonen so gestaltet, dass es für die Kinder möglich ist, Hilfe bei den Mitschülerinnen und Mitschülern zu holen. Mit den kooperativen Lernformen, welche die Lehrpersonen in den Interviews genannt haben, bieten sie den Lernenden die Möglichkeit sich gegenseitig zu helfen.

Genauso wie die Selbstständigkeit im Unterricht stellt auch die Selbsteinschätzung einen Lernprozess dar. Da sich mit der praktizierten Differenzierung die Schülerinnen und Schüler oft selber einschätzen müssen, wird diese Fertigkeit immer mehr trainiert.

7. Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung und deren Unterfragen werden in diesem Kapitel gestützt auf die Aussagen der Interviews und der Theorie beantwortet.

7.1 Beantwortung der Hauptfrage

Mit Hilfe des in den vorherigen Kapiteln ausgewerteten Datenmaterials kann die Hauptfrage beantwortet werden. Damit die Frage auch wirklich präsent ist, wird sie nochmals aufgeführt.

Wie kann der IF-Unterricht im Teamteaching im Fachbereich Mathematik der 5. Klassen im Kanton Zürich gestaltet werden, sodass die Lernenden optimal gefördert werden?

Bei der Beantwortung der Fragestellung wird nicht gewichtet, wie häufig ein Aspekt des förderlichen IF-Unterrichts im Teamteaching genannt wird. Vielmehr werden die Aussagen zum lernförderlichen Klima hervorgehoben. Das heisst, es werden im Sinne eines Handlungskataloges nur diejenigen Aspekte berücksichtigt, welche positive Auswirkungen auf die Lernenden haben. Dabei ist die Gestaltung des Unterrichts unterteilt in das Setting, die Unterrichtsformen und –methoden, die Individualisierung und Differenzierung, den Einsatz von Material, in die Beurteilung, die Kooperation sowie in die Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler.

7.1.1 Setting

Der IF-Unterricht kann sowohl im integrativen als auch im separativen Setting durchgeführt werden. Wichtig dabei ist, dass sich die Lehrpersonen im Vorfeld gut überlegen, bei welcher Form welches Setting sinnvoller ist. Auch Halfhide (2009b, S. 16) bestätigt, dass von den Lehrpersonen im Teamteaching- Unterricht verschiedene Lernsettings benutzt werden. In den Interviews wird positiv hervorgehoben, dass über die Wahl des Settings flexibel und situativ entschieden werden kann. Nebst der flexiblen Wahl des Settings kann auch flexibel entschieden werden, welche Lernenden von welcher Lehrperson unterstützt werden, beziehungsweise, wann beide Lehrpersonen für alle Schülerinnen und Schüler Ansprechpartner sind. Das heisst, die Klassen- und die IF-Lehrperson tragen gemeinsam die Verantwortung für den Unterricht, können aber flexibel aufteilen, wer für welche Aufgabe oder für welche Lernenden zuständig ist (vgl. Halfhide, 2009a, S. 7).

7.1.2 Unterrichtsform / -methoden

Methodenvielfalt

Wichtig für einen guten Unterricht ist zudem, dass im Sinne der Methodenvielfalt verschiedene Methoden zum Einsatz gelangen. Dies ist nach Weinert (1997b; zitiert nach Meyer, 2010, S. 74) deshalb erforderlich, um der Vielfalt der unterrichtlichen Aufgabenstellungen gerecht zu werden und um die Heterogenität bezüglich Lernvoraussetzungen und Interessen der Lernenden zu beachten. Dabei ist entscheidend, die für ein Stoffgebiet jeweils beste Unterrichtsform zu wählen. Klafki (1971; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 43) ist dabei der Ansicht, dass methodische Erwägungen immer didaktische voraussetzen, der Satz vom Primat der Didaktik gegenüber der Methodik gilt gemäss ihm also. Auch Kron (1994; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 43) unterstützt diese Haltung. In den Interviews wird ebenfalls darauf verwiesen:

Ich finde die Unterrichtsmethode oder so hängt auch mit dem Thema zusammen... (Interview 3A, Zeile 420-421).

Nach Meyer (2010, S. 74) liegt dann eine Methodenvielfalt vor, wenn verschiedene verfügbare Inszenierungstechniken benutzt werden, eine Vielfalt von Handlungsmustern eingesetzt wird, die Verlaufsformen des Unterrichts variabel gestaltet werden und das Gewicht der Grundformen des Unterrichts ausbalanciert ist. Aufgrund der eben genannten Methodenvielfalt werden nun die einzelnen Methoden für einen integrativen Unterricht definiert. Zudem wird erläutert, welche Kriterien die jeweiligen Methoden erfüllen müssen, um die Lernenden auch wirklich optimal fördern zu können.

Projektunterricht

Der Projektunterricht ist nach Joller-Graf (2006, S. 68) „die Königsform des individualisierenden Unterrichts“. Dabei haben die Lernenden die Möglichkeit, sich selbst einen Auftrag zu erteilen, diesen durchzuführen und anschliessend das Resultat ihrer Arbeit zu präsentieren. Normalerweise gibt die Lehrperson den zeitlichen Rahmen bekannt. In Bezug auf die Planungskompetenzen stellt der Projektunterricht hohe Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Der Projektunterricht bietet alle Möglichkeiten der Individualisierung. Allerdings müssen sich die Lehrpersonen im Vorfeld gut überlegen, welche Einschränkungen sie vorgeben wollen, um die Lernenden methodisch nicht zu überfordern. Projektunterricht vermittelt nach Meyer (2010, S. 79-80) Handlungskompetenzen und Selbstwertgefühl. Er kann auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten. Allerdings ist der Projektunterricht weniger sinnvoll, um neu erworbenes Wissen und neue Fähigkeiten zu üben und zu festigen. Aus Sicht der Lehrpersonen ist es gut möglich, Projektunterricht im integrativen Setting durchzuführen. Dann müssten die IF-Lernenden nicht in ein anderes Zimmer gehen, sondern wären in der Klasse integriert und würden am gleichen Thema arbeiten.

Offene Aufgaben

Im Kapitel 2.5.2 sind die offenen Aufgaben beschrieben. Nach Brunner (2007, S. 138) geht es im Mathematikunterricht um das Betreiben von Mathematik, das Lösen von Problemen und das Entwickeln und Erproben von Strategien und erst in zweiter Linie um die richtigen Ergebnisse. Diese Anforderungen an den Mathematikunterricht werden bei offenen Aufgaben erreicht, da sie divergentes Denken und eine Vielzahl von möglichen Lösungen zur Folge haben. Die befragten Lehrpersonen sind sich bewusst, dass offene Aufgaben sinnvoll sind. Allerdings wird eingebracht, dass diese Art von Aufgaben einen grossen zeitlichen Aufwand in der Vorbereitung voraussetzt.

Werkstattunterricht

Werkstattunterricht ist eine verbreitete und beliebte Form. Sie besteht aus Lernanregungen in Form von verschiedenen Posten. Die Arbeits- und Sozialform können innerhalb einer Werkstatt stark variieren. Es gibt die Möglichkeit, gewisse Posten als obligatorisch und andere als zusätzlich zu deklarieren. Werkstattunterricht ist eine gute Möglichkeit, um mit allen Schülerinnen und Schülern am gleichen Thema auf unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten. Diese Regulation kann durch die Anzahl der Pflichtposten oder durch das Ersetzen einzelner Posten durch einfachere, respektive schwierigere, geschehen. Zudem ist Werkstattunterricht gut mit lehrgangsmässigen Teilen kombinierbar (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 67-68). Auch die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass beim Werkstattunterricht die einzelnen Posten an das Niveau der Lernenden angepasst werden müssen. Werkstattunterricht ist nach Aussagen der Lehrpersonen dann sinnvoll, wenn die Lernenden den Stoff schon kennen und es nun um die Übungs- oder Repetitionsphase geht.

Postenarbeit

Postenarbeit ist eine ähnliche Form wie der Werkstattunterricht. Auch hier werden verschiedene Posten angeboten und die Arbeits- und Sozialformen können variieren. Allerdings wird beim Postenlauf die Reihenfolge der Posten vorgegeben. Dadurch ist der Postenlauf oder die Postenarbeit in der Nähe des lehrgangsmässigen Unterrichts angesiedelt (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 68). Bei mehr IF-Ressourcen würden die Lehrpersonen vermehrt Postenarbeiten anbieten. Die Lernenden sind der

Postenarbeit gegenüber positiv eingestellt, da sie lustig sei. Auch wird die Arbeit mit einem Partner oder einer Partnerin – insbesondere wenn beide das gleiche Geschlecht haben – sehr geschätzt. Es wird jedoch auch angemerkt, dass die Zusammenarbeit stark vom Partner oder der Partnerin abhängt. Was bedeutet, dass ein Augenmerk darauf gerichtet werden muss.

Kooperative Lernformen

Als kooperative Lernformen werden Partner- und Gruppenarbeiten bezeichnet, bei denen zwei bis fünf Lernende zusammenarbeiten. Dabei sind die Lernenden gleichberechtigte Interaktionspartner, die keine direkte Beaufsichtigung durch eine Lehrperson erfahren, sondern selbstständig arbeiten (vgl. Meyer, 2010, S. 82). Empirische Untersuchungen haben dabei gezeigt, dass kooperative Lernformen einen viel höheren Effekt zeigen als andere Unterrichtsmethoden. Insbesondere dann, wenn nicht nur ein Gruppenziel zu erreichen ist, sondern wenn alle Lernenden verantwortlich für das Gruppenergebnis sind, also alle Mitglieder der Gruppe den Lernstoff gelernt haben (vgl. Grueth, 2000, S. 48-49). Bei den IF-Lernenden sind ebenfalls Gruppenarbeiten am beliebtesten, da man sich dann gegenseitig helfen kann.

Handelndes Lernen

Nach Wittmann (2009, S. 29) soll beim Lernen der Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler einen breiteren Raum gegeben werden (learning by doing). Sie sollen also lernen, die Mathematik selbstständig auf neue Probleme anzuwenden. Auch Joller-Graf (2006, S. 52) schreibt, Lernen verlange, dass sich Personen aktiv mit sich und ihrer Umwelt auseinandersetzen und mit ihrem Hintergrund Ideen zur Problemlösung entwickeln. Für die Lehrpersonen ist es demnach wichtig, mehr Wert auf die Wahrnehmungsschulung zu legen. Wahrnehmung in dem Sinne, dass die Motorik, der handelnde Umgang mit der Realität und die Kommunikation mit der Umwelt vertieft erfahren werden können. Dem Bedürfnis der Lernenden „nach Tätigkeit, Bewegung und spielerischem Umgang“ sei dabei zu entsprechen (Joller-Graf, 2006, S. 52). Die befragten Lehrpersonen sind sich dessen bewusst. Sie beschreiben, wie wichtig es ist, handelnd zu arbeiten, um so lernen zu können. Aus Sicht der Lehrpersonen eignet sich handelndes Lernen dann, wenn ein neues Stoffgebiet erschlossen, oder etwas gefestigt werden soll. Zudem sind sie der Ansicht, handelnde Aktivitäten seien für Gemeinschaftsaktivitäten sinnvoll, denn es müsse eine Balance zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Aktivitäten geben. Dies bestätigt auch Brunner (2007, S. 39). Nach ihr müssen das individuelle und das gemeinsame Lernen im Gleichgewicht sein. Das soziale Lernen und interaktive Lernen ist nämlich ebenso zentral wie das eigenständige individuelle Arbeiten.

Planarbeit

Das Unterrichtssetting Planarbeit lässt eine Kombination verschiedenster Methoden zu. Pläne können dabei von unterschiedlicher Dauer sein. Die Herstellung eines Plans kann von der Lehrperson vorgegeben oder von den Lernenden selber durchgeführt werden. Pläne sind sowohl für den Einsatz in einem spezifischen Fach als auch für mehrere Fächer geeignet. Sie bieten nach Joller-Graf (2006, S. 67) sehr gute Möglichkeiten für einen individualisierenden Unterricht, denn es ist möglich, individuelle Programme zu erstellen oder aber durch Streichen oder Ergänzen den Schwierigkeitsgrad zu verändern. Bei der Planarbeit können unterschiedliche Sozialformen berücksichtigt werden und das Mass an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung kann je nach Bedürfnis angepasst werden. Die

Lehrpersonen unterscheiden in den Interviews zwischen dem Wochen- und dem Matheplan. Bei beiden Plänen wird betont, dass diese individualisiert werden müssen, so dass die Lernenden selbstständig damit arbeiten können.

E-Learning

Unter E-Learning werden alle Unterrichtsformen verstanden, bei der der Computer zum Einsatz kommt. In der Primarschule wird dieser hauptsächlich für das Üben verschiedener Aufgaben eingesetzt. Entsprechende Software ermöglichen den Lehrpersonen, die Inhalte und den Schwierigkeitsgrad individuell festzulegen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 70). Die Lehrpersonen setzen den Computer mit den Lernprogrammen gezielt für das Üben verschiedener Aufgaben ein.

Spielformen

Spielen ist nach Lorenz und Radatz (1993, S. 88) eher eine methodische Variante des Übens als ein grundlegendes Prinzip. Sowohl Lern- als auch Übungsspiele eröffnen mathematische Lernchancen. Das Wissen und die Fähigkeiten werden dabei spielerisch geübt und gefestigt, Spiele bieten Differenzierungs- und Individualisierungsmöglichkeiten und sie können zum sozialen Lernen beitragen. Nach Aussagen der Lehrpersonen sind Spielformen sowohl im integrativen als auch im separativen Setting einsetzbar. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Lernen und motivieren sie zudem. Weiter sehen die IF-Lernenden auch bei schwierigen Spielen den Spielcharakter. Sie werden dabei von den Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützt und es findet keine Blossstellung statt. Darauf muss bei der Wahl des Spieles besonders geachtet werden. Spielformen brauchen viel Zeit, so dass sie hauptsächlich als Auflockerung, Belohnung oder als Einstieg beziehungsweise Abschluss einer Lektion oder eines Themas eingesetzt werden.

Repetition

Was mit Repetition oder produktivem Üben gemeint ist, wird im Kapitel 2.5.5 Piagetsche Psychologie für den Mathematikunterricht unter dem Titel Das Prinzip der Stabilisierung erläutert. Die Lehrpersonen äussern sich nicht dazu. Für die IF-Schülerinnen und Schüler ist die Repetition jedoch wichtig, um Rechnungen oder Rechnungsstrategien nicht wieder zu vergessen.

Lern- und Lösungsstrategien

Die befragten Lehrpersonen zeigen den IF-Schülerinnen auf, welche Möglichkeiten sie haben, um sich bei Schwierigkeiten selber zu helfen. So ist es möglich, etwas immer wieder zu probieren, eine Lehrperson oder eine Mitschülerin oder einen Mitschüler zu fragen, oder eine Aufgabe schriftlich statt im Kopf zu lösen. Schipper (2009, S. 118) bekräftigt die Lehrpersonen darin, die Lernenden Aufgaben schriftlich lösen zu lassen. Laut ihm ist dies für die Kinder eine Erleichterung, weil die rein rechnerischen Anforderungen bei der Addition und Subtraktion auf das kleine Einspluseins und Einsminuseins im Zahlenraum bis 20 begrenzt und bei der Multiplikation und Division auf das kleine Einmaleins und Einsdurcheins beschränkt sind. Die Einführung der schriftlichen Rechenverfahren stellt nach Schipper eine Chance auf einen Neuanfang für rechenschwache Lernende dar.

Frontalunterricht

Frontalunterricht gehört zum lehrgangsmässigen Unterricht. Bei dieser Form des Unterrichts steht die Lehrperson vor der Klasse und regt die Schülerinnen und Schüler durch mündliche Ausführungen zum Lernen an. Durch zwischenzeitliche Fragen an die Lernenden entwickelt sich ein Lehrgespräch daraus. Ziel der Lehrperson ist es dabei, die Schülerinnen und Schüler zu (eigenen) Erkenntnissen zu führen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 66). Nach Aussagen der Lehrpersonen sollte diese Form des Unterrichts im integrativen IF-Unterricht möglichst vermieden werden.

7.1.3 Individualisierung / Differenzierung Individuelle Förderprogramme

Individuelle Förderprogramme haben nach Lorenz und Radatz (1993, S. 199) das Ziel, dass das Kind alleine arbeiten kann. Dabei erhält es keine zusätzliche Unterstützung. Förderprogramme kommen während der Übungsphase zum Einsatz, denn sie setzen voraus, dass die arithmetischen Begriffe und die schriftlichen oder mündlichen Verfahren angewandt werden können. Weiter unterstützen individuelle Förderprogramme die Ausbildung der Rechenfertigkeiten. Die befragten Lehrpersonen sind sich dessen bewusst, dass die IF-Lernenden fähig sein müssen, selbstständig mit ihren Programmen zu arbeiten. Meistens ist das Erstellen der individuellen Förderprogramme Aufgabe der IF-Lehrperson. Der Vorteil an den individuellen Förderprogrammen liegt nach Aussagen der Lehrpersonen darin, dass die IF-Lernenden im Ganzklassenunterricht weniger oft einfach nur dasitzen und zuhören, ohne zu verstehen, was gemacht wird. Die effektive Lernzeit wird also erhöht.

... Also es ist wie für sie also auch eine Erhöhung der effektiven Lernzeit ... (Interview 3A, Zeile 534).

Die IF-Schülerinnen und Schüler schätzen nach eigenen Aussagen ihre individuellen Lernprogramme. Sie sagen, es sei ein gutes Gefühl, eigene Aufgaben zu erhalten. Zudem seien die öfter weniger schwierig.

Dennoch betonen die Lehrpersonen, dass es wichtig ist, nebst den individuellen Programmen auch Gemeinschaftsaktivitäten durchzuführen, was auch Brunner (2007, S. 39) bestätigt.

Anpassung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler

Die befragten Lehrpersonen betonen, dass ein zentraler Aspekt des integrativen Unterrichts die Anpassung an die Lernenden ist. Das heisst, dass geschaut werden muss, wo die Lernenden stehen und den Lerngegenstand dementsprechend wählen. Allerdings wird dann auch erwartet, dass die Lernenden die Aufgabe bewältigen können. Dabei unterscheiden die Lehrpersonen bei der Anpassung des Unterrichts zwischen dem individuellen Lernstand, dem individuellen Tempo und der Unterrichtsmethode.

Joller-Graf (2006, S. 56) beschreibt dies folgendermassen: „Die Schulen und damit allen voran die Lehrpersonen haben den gesellschaftlichen Auftrag, Unterricht zu gestalten, der den ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schülern gerecht wird.“

Minimalziele

Minimalziele sind der Basisstoff und sollten daher von allen Lernenden erreicht werden. Wer beim Matheplan die Aufgaben der grundlegenden Anforderung bearbeitet, sollte somit die Minimalziele erreichen. Selbstverständlich bleiben nicht alle Lernenden bei den Minimalzielen, sondern es können erweiterte Ziele angestrebt werden.

Individuelle Hilfe

Bei Arbeiten im Buch erhalten die IF-Lernenden bei Bedarf individuelle Hilfestellungen durch die IF-Lehrperson. Diese sagt aus, dass sie die Lernenden erklären lässt, was und wie sie es gemacht haben, damit die IF-Lehrperson nachvollziehen kann, wo die Schwierigkeiten liegen.

Ich lasse dann das Kind noch einmal erklären. Dass es dann – also ich versuche dann zu verstehen, wo der Knopf beim Kind genau ist und setze dort an (Interview 2A, Zeile 80-81).

Auch bei einem neuen Stoffgebiet erhalten die IF-Lernenden eine intensivere Betreuung im Sinne einer Unterstützung. Schmassmann und Moser Opitz (2011, S. 6) beschreiben ebenfalls, dass IF-Schülerinnen und Schüler immer wieder der Ermunterung durch die Lehrperson und einer geeigneten Unterstützung bedürfen. Die Lernenden sind den individuellen Hilfestellungen gegenüber positiv eingestellt. Nach eigenen Aussagen vereinfachen diese den Unterricht. Zudem erkläre die IF-Lehrperson einfacher und langsamer.

Differenzierung der Aufgaben

Was unter Differenzierung der Aufgaben verstanden wird, ist unter 2.4.3 Das Konzept des individualisierenden Mathematikunterrichts beschrieben. In den Interviews wird zwischen der Differenzierung beim Aufbau des Schwierigkeitsgrades, der Aufgabenschwierigkeit überhaupt, der Quantität der Aufgaben, was bedeutet, dass nicht alle Lernenden alle Aufgaben lösen müssen, der Arbeit am gleichen Thema, nicht aber an den gleichen Aufgaben und der Qualität unterschieden. Mit letztem ist gemeint, dass die rechenschwächeren Lernenden vermehrt Aufgaben erhalten, die die Rechenfertigkeiten trainieren, während leistungsstärkere Lernende kognitiv anspruchsvollere Aufgabentypen erhalten. Für die IF-Schülerinnen und Schüler ist es richtig, dass sie immer wieder anderes Arbeitsmaterial erhalten. Sie schätzen dies und wünschen es sich auch vermehrt im Ganzklassenunterricht.

Computer

Unter E-Learning wird beschrieben, was mit dem Begriff Computer gemeint ist. An dieser Stelle wird der Vollständigkeit halber kurz erwähnt, dass der Computer mit den Lernprogrammen für die Individualisierung eingesetzt wird.

Adäquate Förderung

Der integrative Unterricht soll allen Lernenden zu Gute kommen, betonen die Lehrpersonen. Aus ihrer Sicht lernen die Schülerinnen und Schüler zudem dann am meisten, wenn sie motiviert sind, was bedeutet, dass die Lehrpersonen im Unterricht darauf achten, Motivierendes einfließen zu lassen. Es wird zudem betont, dass die Lernenden an ihre Grenzen stossen, jedoch weder eine Über- noch eine Unterforderung erfahren sollten. Auch die Lernenden nennen mehrmals, dass es ihnen ein Anliegen

ist, nicht unterfordert zu werden. Im Gegenteil. Sie mögen Aufgaben, die schwierig sind, da so mit der Zeit die schwierigen Aufgaben für sie einfacher werden. Auch seien anspruchsvollere Aufgaben motivierender. Für den Unterricht bedeutet dies, dass er leistungsorientierter sein, man also weg von den „einseitig kompensatorischen Förderprogrammen“ kommen soll (Rosenberg, 2001; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 73).

Erfolgslebnisse schaffen

„Lernen ist individuell und muss freudig gewollt sein. Lernen geschieht nicht auf Knopfdruck! – Angst behindert Lernen!“ (Ellrott & Aps-Ellrott, 2009, S. 419). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Erfolgslebnisse geschaffen werden. Aus Sicht der Lehrpersonen können bei IF-Schülerinnen und Schülern dann Erfolgslebnisse erzielt werden, wenn eine Klassenaufgabe richtig gelöst wird. Auch verstandene Automatismen führen dazu.

Also ich denke, sie würden wahnsinnig viel vom Gleichen machen, wenn es gut geht und wenn sie richtige Resultate abliefern können. Also wenn sie Erfolgslebnisse haben können (Interview 3A, Zeile 592-593).

7.1.4 Einsatz von Material

Zweck des Materials

Das Material dient der Veranschaulichung, es unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Lernen und es fördert die Vorstellungskraft. Weiter hilft das Material, auf eine höhere Abstraktionsebene zu gelangen. Und es ist zentral, um etwas begreifen zu können. Die Lernenden sind ebenfalls der Meinung, Material helfe ihnen im beim Rechnen und bei rechnerischen Schwierigkeiten.

Für die moderne Mathematikdidaktik haben Materialien oder die Hilfsmittel, wie Wittmann (2009, S. 17) sie nennt, eine besondere Bedeutung erlangt. Bruner (1972, S. 88ff) klassifiziert diese in vier Gruppen: derjenigen zur Erweiterung des Erfahrungsbereiches, zur Erschliessung der Lernstruktur, dramatisierende Hilfsmittel und automatische Hilfsmittel. Nach Wittmann (2009, S. 17) ist es von allergrösster Bedeutung, das sich die symbolischen Begriffe und Beziehungen der Mathematik ikonisch oder sogar enaktiv darstellen lassen, da diese Formen leichter verständlich sind.

Umgang mit Material

Das Material ist für alle Lernenden frei zugänglich. Die Lernenden dürfen selber entscheiden, ob sie es nutzen möchten. Zudem wird individuelles Material zur Verfügung gestellt. Obwohl das Material vorhanden ist, sind die Lehrpersonen der Ansicht, dass es dennoch sinnvoll ist, auch weiterhin Kopfrechnungen zu lösen. Schmassmann und Moser Opitz (2011, S. 8) bestätigen die subjektive Einschätzung der Lehrpersonen.

Art des Materials

Es wird verschiedenes Material eingesetzt. Dies sind einerseits der Computer mit den Lernprogrammen, andererseits aber auch die Mal-Tafel, Stellenwertsysteme, Wendepunkte, eine Schlange und weitere Materialien.

7.1.5 Beurteilung Lernstandserfassung

Damit die Lehrperson am Lernprozess der Schülerinnen und Schüler teilnehmen kann, muss sie den Zustand der Lernenden rekonstruieren und diagnostizieren (vgl. Wittmann, 2009, S. 15). Diese Überprüfung kann und soll während der Unterrichtseinheit erfolgen, um rechtzeitig gezielte Hilfen geben zu können, es ist jedoch auch wichtig, nachher beispielsweise schriftliche Tests durchzuführen (vgl. ebd., S. 21). In den Interviews erzählen die Lehrpersonen immer wieder, sie würden Lernstandserfassungen durchführen, um die Wissens- und Verständnislücken erfassen zu können, aber auch, um in der ganzen Klasse zu schauen, wer wo steht. Zudem ist es erst durch die Lernstandserfassungen möglich, die Lernenden optimal zu fördern. Auch die Notentransparenz gegenüber den Eltern ist nach Aussagen der Lehrpersonen durch die Lernstandserfassungen gewährleistet. Die IF-Lernenden empfinden Lernstandserfassungen nicht schlimm, da sie wissen, dass von ihnen nicht erwartet wird, dass sie alle Aufgaben lösen.

Umgang mit Fehlern

Unter Punkt 2.5.3 Umgang mit Fehlern wird genau beschrieben, was damit gemeint ist. Wichtig erscheint an dieser Stelle die Warnung, dass sich Fehler gut einprägen, wenn sie grosse Emotionen auslösen – auch bei negativen Emotionen! Für den Unterricht heisst das, Fehler sollten beiläufig korrigiert werden (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 35). Die Lehrpersonen halten mehrmals fest, es sei zwingend darauf zu achten, dass bei Fehlern keine Blossstellung passiere. Auch ist es ihnen ein Anliegen, dass die Lernenden mitdenken – auch wenn dadurch Fehler entstehen. Aus Sicht der Lernenden hilft jedoch ein strengeres Verhalten im Umgang mit Fehlern, da dies zu besserem Lernerfolg führe.

7.1.6 Kooperation Rollen- und Aufgabenverteilung

Ein zentraler Aspekt bei der Zusammenarbeit ist für die Lehrpersonen, dass sie auf gleichberechtigter Ebene miteinander arbeiten können. Weiter passt sich die IF-Lehrperson dem Vorgehen der Klassenlehrperson an, damit keine Verständnisschwierigkeiten bei den Lernenden auftauchen. Die Erfahrung der IF-Lehrpersonen wird ebenfalls wertgeschätzt und fliesst in den Unterricht ein.

Inhalte der Sitzungen

In den Sitzungen werden Absprachen bezüglich Thema und Förderbedarf gemacht. Auch wird über den Unterricht reflektiert und Fachwissen wird eingeholt, beziehungsweise ausgetauscht. Weiter wird über einzelne Lernende diskutiert und entschieden, wie in der nächsten Zeit vorgegangen wird.

Organisation der Sitzungen

Die Organisation der Sitzungen ist bei den drei Tandems unterschiedlich. Es bestehen regelmässige Absprachen, ob die aber zu einer fixen Zeit stattfinden, liegt in der Verantwortung der Lehrpersonen.

Vorbereitung des Unterrichts

Nach Halfhide (2009a, S. 7) wird dann vom Begriff Teamteaching gesprochen, wenn der Unterricht inhaltlich und methodisch gemeinsam geplant wird. Dies trifft bei den drei Tandems nur selten zu.

Hauptsächlich ist die Klassenlehrperson für die Vorbereitung des Ganzklassenunterrichts zuständig, während die IF-Lehrperson für einzelne Kinder, insbesondere für die IF- Kinder, vorbereitet.

Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden

Die Beziehungsebene ist gemäss den befragten Lehrpersonen ebenso wichtig wie eine konsequente Haltung. Geduldig sein und bleiben ist ebenfalls zentral im integrativen Unterricht. Die Lernenden nennen den letztgenannten Aspekt ebenfalls. Sie sind der Ansicht, die IF-Lehrperson sei geduldiger. Nicht zu vergessen ist, dass die IF- und die Klassenlehrperson einmal einfach da sind.

Wenn man 1:1 für sie da ist ... (Interview 2A, Zeile 214).

Beziehung zwischen den Lehrpersonen

Bei der Beziehung zwischen der IF- und der Klassenlehrperson wird der gegenseitige Rückhalt genannt, der essentiell für den Unterricht im Teamteaching ist.

7.1.7 Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler Selbstständiges Arbeiten

Damit die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen können, müssen sie dies immer wieder üben. Dazu muss Zeit eingeplant werden, bei der keine intensive Betreuung vorhanden ist.

Sich Hilfe holen

Bevor die Schülerinnen und Schüler eine Lehrperson um Hilfe bitten, sollen sie Mitschülerinnen und Mitschüler fragen. Letztere erklären nach Aussagen der Lehrpersonen anders und teilweise auch einfacher. Diese Unterstützung muss jedoch selber geholt werden. Um selbstständiger zu werden, muss vor allem gelernt werden, sich selber zu helfen und aus eigener Initiative Hilfe zu holen (vgl. Beeler, 2001, S. 110).

Selbsteinschätzung

Nach Aussagen der Lehrpersonen ist es für die Lernenden wichtig, zu wissen, wo sie selber stehen, sich also selber einschätzen zu können. Das muss durch gelernt werden.

Sich selber helfen

Ähnlich wie beim selbstständigen Hilfe holen ist es auch beim sich selber helfen so, dass die Lernenden viel Eigenverantwortung erhalten. Das heisst, es liegt in ihrer eigenen Verantwortung, an das individuelle Programm zu denken.

7.2 Beantwortung der Unterfragen

Die Unterfragen sind in die Bereiche Unterrichtsmethoden und Kooperation aufgeteilt und werden daher auch in entsprechender Reihenfolge beantwortet.

Die Autorinnen sind sich bewusst, dass diese Unterfragen der Beantwortung der Hauptfrage dienen. Der Vollständigkeit halber werden sie dennoch einzeln kommentiert.

7.2.1 Bereich Unterrichtsmethoden

Welche Unterrichtsmethoden gibt es im Teamteaching?

Von den befragten Lehrpersonen werden der Werkstattunterricht, die Postenarbeit, die Wochenplanarbeit, eine Kombination aus Wochenplan und anderen Aktivitäten, die offenen Aufgaben, kooperative Lernformen, verschiedene Spielformen, das handelnde Lernen, offene Unterrichtsformen, der Projektunterricht, die Arbeit mit dem Matheplan oder dem Mathematikbuch, der Umgang mit Repetitionen, das Vermitteln von Lern- und Lösungsstrategien sowie die Arbeit am Computer, welche Joller-Graf (2006, S. 70) unter E-Learning zusammenfasst, als Unterrichtsmethoden im Teamteaching genannt. Zudem erwähnt ein Tandem, dass der Frontalunterricht im Teamteaching möglichst vermieden werde.

Nach Joller-Graf (2006, S. 67-71) gibt es zudem noch den Klassenkreis, das Mastery Learning und das Portfolio.

Welche Unterrichtsmethoden sind in welchen Situationen geeignet?

Wenn viele IF- Ressourcen vorhanden sind, sind der Einsatz von Werkstattunterricht und Gruppenarbeiten geeignet. Werkstattunterricht ist aus Sicht der Lehrpersonen zudem dann sinnvoll, wenn der Stoff schon bekannt ist, es sich also um eine Repetition handelt, bei der die Lernenden selbstständig arbeiten und üben können. Ausserdem eignet sich der Werkstattunterricht, um Formen des forschenden Lernens einzubringen, das heisst, es werden den Lernenden verschiedene Versuchsanordnungen zur Verfügung gestellt, die sie für Experimente oder forschende Auseinandersetzung mit dem Material nutzen können. Weiter ist der Werkstattunterricht eine gute Möglichkeit, am gleichen Thema aber auf unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten. Durch die Steuerung von Pflichtteilen und das Ersetzen von bestimmten Aufgaben kann die Komplexität variiert werden (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 68).

Wenn die Lernenden die Aufgaben verstehen, ist der Wochenplan sinnvoll. Ansonsten nützt er den Lehrpersonen nichts, da sie den Lernenden dann genauso viele Hilfestellungen geben müssen wie bei einer anderen Unterrichtsform. Eine Lehrperson deutet an, dass der Wochenplan individualisiert werden muss, um für den individualisierten Unterricht geeignet zu sein. Gleicher Meinung ist auch Joller-Graf (2006, S. 67). Dabei kann ein unterschiedliches Mass an Planungsarbeit an die Lernenden übergeben und die Eigenverantwortung reguliert werden.

Spielformen sind als Motivation, zur Belohnung, Auflockerung, als Einstieg oder Abschluss einer Lektion sowie als Wettkampfformen, um sich vergleichen und messen zu können, einsetzbar. Sie können sowohl mit einer Gruppe im separativen als auch mit der Ganzklasse im integrativen Setting zum Einsatz kommen. Nicht zu vernachlässigen ist dabei der Aspekt der Zeit, da Spiele nach Aussagen der Lehrpersonen viel Zeit in Anspruch nehmen.

Handelndes Lernen ist aus Sicht der Lehrpersonen bei der Erarbeitung eines neuen Themas, bei Gemeinschaftsaktivitäten und allgemein für das Lernen durch Handlungen sinnvoll. Bei Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen kommt das handelnde Lernen öfter zum Einsatz. Um handelndes Lernen überhaupt zu ermöglichen, muss genug Material vorhanden sein. Offene Aufgaben wären dann sinnvoll, wenn der Umgang damit von den Lehrpersonen besser bekannt wäre und sie sich sicherer fühlen würden, da sie der Lehrperson ermöglichen, sowohl

leistungsstarke als auch leistungsschwache Schülerinnen und Schüler einer Klasse integriert zu fördern (vgl. Hirt & Wälti, 2008, S. 12).

Welche Unterrichtsmethoden werden in der Praxis häufig angewandt?

Regelmässig zum Einsatz kommen kooperative Lernformen, wobei am häufigsten zu zweit gearbeitet wird. Selbstverständlich gibt es jedoch auch Situationen, in denen in grösseren Gruppen gearbeitet wird. Der Werkstattunterricht wird von zwei Tandems angewandt. Spielformen kommen insbesondere im separativen Setting vor, sind nach Aussagen der Lehrpersonen jedoch auch im integrativen Setting einsetzbar. Auch das handelnde Lernen kommt oft zum Einsatz – ganz besonders oft mit denjenigen Lernenden mit besonderen Bedürfnissen. Postenarbeiten und die Arbeit mit dem Matheplan werden vorwiegend von einem Tandem angewandt. Die Arbeit im Buch kommt bei allen Klassen vor.

Wie müssen die einzelnen Unterrichtsmethoden gestaltet werden, damit sie im IF-Unterricht förderlich sind?

Wichtig für den integrativen Unterricht ist bei allen Unterrichtsformen, dass sie individualisiert und differenziert werden. Dieser Ansicht ist auch Joller-Graf (2006, S. 66-71).

Welche Unterrichtsmethoden sind bei den Lehrpersonen beliebt? Warum?

Spielformen sind bei den Lehrpersonen beliebt, da dabei nach ihren Aussagen das Lernen unterstützt und die Motivation der Lernenden gefördert wird. Zudem betonen sie, dass keine Blossstellung stattfindet, sondern sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen.

Der Werkstattunterricht wird ebenfalls positiv bewertet, da eine Anpassung an das Niveau der Lernenden möglich ist. Zudem können die Posten unter den beiden Lehrpersonen bezüglich Verantwortung aufgeteilt werden.

Kooperative Lernformen und das handelnde Lernen sind aus Sicht der Lehrpersonen sinnvoll und es ist ihnen dabei ein Anliegen, den Schülerinnen und Schülern Lern- und Lösungsstrategien aufzuzeigen, welche von Letzteren angewandt werden können.

Insgesamt ist es den Lehrpersonen wichtig, verschiedene Methoden im Sinne der Methodenvielfalt einzusetzen.

Welche Unterrichtsmethoden sind bei den IF-Schülerinnen und Schülern beliebt? Warum?

Für die Lernenden ist es wichtig, dass eine Abwechslung im Mathematikunterricht vorhanden ist, was mit der Methodenvielfalt erreicht werden kann. Ein Lernender ist der Ansicht, es spiele keine Rolle, welche Unterrichtsform gewählt werde, da sich der Lernstoff dadurch ja nicht verändere.

Im Bereich der kooperativen Lernformen schätzen es die Lernenden, wenn sie den Nachbarn oder die Nachbarin fragen dürfen. Zudem sei die Zusammenarbeit stark abhängig vom Partner oder von der Partnerin. Kooperative Lernformen sind dann beliebt, wenn mit einem gleichgeschlechtlichen Partner oder einer gleichgeschlechtlichen Partnerin gearbeitet werden darf. Da man sich bei Gruppenarbeiten gegenseitig helfen kann, bewerten die Lernenden sie positiv. Postenarbeit ist deshalb beliebt, da die Aufgaben weniger schwierig sind als diejenigen im Buch. Dennoch wird auch die Arbeit im Buch als positiv erlebt, da die Aufgaben dann vorgegeben sind, das heisst, es muss nicht zuerst herausgefunden werden, wie die Rechnung lauten könnte. Repetitionen sind bei den IF-Schülerinnen und Schülern ebenfalls beliebt. Sie helfen ihnen offensichtlich dabei, weniger zu vergessen.

Grundrechenarten werden von den IF-Lernenden gerne gelöst. Diese Aussage begründen sie jedoch nicht.

Welche Unterrichtsmethoden werden von den IF-Schülerinnen und Schülern als förderlich wahrgenommen?

Nebst den oben aufgezählten Unterrichtsmethoden, die bei den IF-Schülerinnen und Schülern beliebt sind, nennen die Lernenden noch den Aspekt der Lern- und Lösungsstrategien, die sie bei Schwierigkeiten anwenden.

Wie wirken sich die verschiedenen Unterrichtsmethoden auf das Lernen der IF-Kinder aus Sicht der Klassen- und IF-Lehrperson aus?

Hierzu werden nur sehr wenig Aussagen gemacht. Spielformen werden von den Lehrpersonen genannt, da diese das Lernen unterstützen und gut für die Motivation sind. Zudem sei es bei den Spielen so, dass keine Blossstellung stattfindet, sondern die Lernenden sich gegenseitig unterstützen würden. Das handelnde Lernen ist aus Sicht der Klassen- und IF-Lehrpersonen für die IF-Lernenden ebenfalls wichtig, da so ein Stoffgebiet besser erarbeitet und gefestigt werden kann. Ferner wird die Kombination von Wochenplan und anderen Aktivitäten genannt, da dabei aufgrund individueller Wochenpläne und Unterstützung alle Lernenden vom IF-Unterricht profitieren.

Welches Hintergrundwissen ist bei den Klassen- und den IF-Lehrpersonen vorhanden?

Den Lehrpersonen ist bewusst, dass guter integrativer Unterricht eine Individualisierung und Differenzierung voraussetzt.

Welche Kompetenzen bringen die Klassen- und IF-Lehrpersonen im Umgang mit Fehlern mit?

Es wird davon gesprochen, dass die Lernenden beim selbstständigen Arbeiten lernen, mit ihren Fehlern umzugehen. Zudem achten die Lehrpersonen darauf, dass niemand aufgrund eines Fehlers blossgestellt wird. Je nach Art der Fehler reagieren die Lehrpersonen unterschiedlich darauf. Dies ist nach Oser, Hascher & Spychiger (1999) auch sinnvoll, da in der Übungsphase Fehler passieren dürfen, bei Prüfungen jedoch möglichst keine Fehler mehr vorkommen sollten.

Welche Grundhaltung kann gegenüber der Integration festgestellt werden?

Grundsätzlich sind die Lehrpersonen gegenüber der Integration positiv eingestellt. Die Klassenlehrpersonen schätzen die Zusammenarbeit und das breitere Fachwissen der IF-Lehrpersonen. Allerdings wird gewünscht, mehr Ressourcen in Form von Teamteaching- Unterricht und Zeit für Absprachen zu erhalten.

7.2.2 Bereich Kooperation

Wer unterstützt welche Kinder?

Je nach Situation gibt es verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler. So ist es möglich, dass die IF-Lehrperson für die IF-Lernenden zuständig ist und die Klassenlehrperson die Verantwortung für den Rest der Klasse übernimmt. Es kann jedoch auch eine Aufteilung nach Aufgaben gemacht werden, oder aber beide Lehrpersonen sind für alle Lernenden zuständig.

Wer übernimmt welche Rolle?

Wie bereits bei der Unterstützung beschrieben, können die Rollen flexibel und situativ aufgeteilt werden. Dennoch ist nach Aussagen der Lehrpersonen meist die Klassenlehrperson für den Ganzklassenunterricht inklusive Vorbereitung verantwortlich, während die IF-Lehrpersonen sich der Klassenlehrperson flexibel anpassen und die Aufgaben bei Bedarf für die IF-Lernenden vereinfachen oder die Anzahl der Aufgaben reduzieren. Zudem erhalten bei einem Tandem die IF-Lernenden die Hausaufgaben von der IF-Lehrperson. Hier erachten die Lehrpersonen eine Zusammenarbeit auf gleichberechtigter Ebene als wichtig.

Wie ist das Verhältnis zwischen der Klassen- und der IF-Lehrperson?

Die Klassen- und die IF-Lehrpersonen schätzen sich gegenseitig. Zudem empfindet eine Klassenlehrperson den Rückhalt, welchen die IF-Lehrperson ihr gibt, als wichtig und positiv.

Welchen Bezug haben die Schülerinnen und Schüler zu der IF-Lehrperson?

Die IF-Schülerinnen und Schüler gehen gerne zu der IF-Lehrperson. Mehrmals wird genannt, die IF-Lehrperson erkläre einfacher, sei geduldiger und weniger streng. Die IF-Lehrperson wird zudem als nette und gute Lehrperson deklariert.

Welche Kompetenzen bringen die Klassen- und die IF-Lehrpersonen im Umgang mit Schwierigkeiten, insbesondere im Matheunterricht, mit?

Konkret wird nicht darauf eingegangen. Immer wieder wird jedoch das Material thematisiert. Insbesondere für die IF-Lernenden steht viel Material zur Verfügung, welches ihnen bei der Weiterentwicklung der Vorstellungskraft und beim Verständnis der Zahlen helfen kann und soll. Auch werden den Schülerinnen und Schülern Lern- und Lösungsstrategien beigebracht.

Inwiefern wird das Expertenwissen eingebracht?

Bei den Absprachen wird immer wieder über den bisherigen Unterricht, die Lernenden allgemein und über das weitere Vorgehen bei einzelnen Lernenden gesprochen. Zudem nennt eine Klassenlehrperson ihre Erleichterung, zu wissen, dass durch die grosse Erfahrung der IF-Lehrperson keine Gefahr besteht, nicht allen Lernenden gerecht zu werden.

Wie sieht die Kooperation in den verschiedenen Lernsettings aus? (Kleingruppe, Einzelförderung, Klasse)

Bei der Frage, wer welche Kinder unterstütze, wird bereits beschrieben, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wer welche Lernenden unterstützt. Dies gilt sowohl für das integrative als auch für das separative Setting. Beim separativen Setting ist es so, dass im Vorfeld besprochen wird, welche Lernenden mit der IF-Lehrperson in ein anderes Zimmer gehen. Einerseits kann es sein, dass die IF-Lehrperson am gleichen Stoff wie die Klassenlehrperson arbeitet, es ist aber auch möglich, ein individuelles Programm durchzuführen.

Wie gestaltet sich die gemeinsame Vorbereitung und Evaluation (Auswertung) des Unterrichts?

Bei den Besprechungen informieren sich die Klassen- und die IF-Lehrperson gegenseitig über den Förderbedarf und den Stand der Lernenden. Testresultate einzelner Schülerinnen und Schüler werden miteinander angeschaut. Zudem treffen die Lehrpersonen Absprachen bezüglich Themen,

Stoffgebiete und Einteilung der Gruppen. Auch wird über den bisherigen Unterricht reflektiert. Es wird also geschaut, was bereits gemacht und erreicht wurde, was im Unterricht gelaufen ist und woran weiterhin gearbeitet werden muss. Die Verantwortung für die Vorbereitung des Ganzklassenunterrichts liegt meistens bei der Klassenlehrperson, während die IF-Lehrperson für die IF-Lernenden vorbereitet.

8. Diskussion

Für das Gelingen von Integration nennt Bächtold et al. (1992) folgende Bedingungen: einen Konsens der Lehrpersonen bezüglich Sinn und Stellenwert des Unterrichts, eine klare Rollendefinition, die Pflicht zur Zusammenarbeit, den Zugang zu externer Beratung, den Austausch mit dem ganzen Team, die Mitverantwortung und Entscheidungskompetenz des Teams in Bezug auf die Gestaltung der Schule, ein unterstützendes Schulklima, eine Individualisierung und Differenzierung im Unterricht sowie der Einbezug der Eltern.

Gut zehn Jahre später werden immer noch mehr oder weniger die gleichen Aspekte als förderlich bezeichnet. So listen Meier Rey und Hilty (2003; zitiert nach Hilty & Meier Rey, 2004, S. 177) folgende Gelingensbedingungen auf: Umgang mit Heterogenität und die Beziehungsgestaltung als Voraussetzung, eine integrative Didaktik, also ein individualisierter Unterricht mit vielfältigen Lehr- und Lernformen, eine gemeinsame Förderplanung, die Kooperation mit den Eltern, den Lehrpersonen, den Lernenden, Fachpersonen, Behördenmitgliedern und mit der Öffentlichkeit, eine Schulhauskultur, Qualitätsmessung und –sicherung, Aus- und Weiterbildung der Lehrenden sowie funktionale Anpassungen wie bauliche Massnahmen und Hilfsmittel für einzelne Lernende.

Nach Joller-Graf (2006, S. 72) muss integrativer Unterricht eine möglichst optimale Leistungsentwicklung aller Lernenden ermöglichen und dabei die Ressourcen bestmöglich nutzen, das einzelne Kind in seiner Ganzheit wahrnehmen und die Entfaltung der Persönlichkeit ermöglichen, die Selbstverantwortung, insbesondere in Bezug auf das eigene Lernen unterstützen, die Lernenden in sozialer und für soziale Gemeinschaft fördern, die Heterogenität als Möglichkeit zum Aufbau von Toleranz und Akzeptanz nutzen sowie die Kooperationsfähigkeit der Lernenden fördern und damit die eigenen Ressourcen erweitern.

Nachfolgend wird erkundet, welche der eben genannten Bedingungen für die Integration in den Interviews tatsächlich genannt wurden und in welcher Form sie in der Praxis konkret umgesetzt werden.

Bezüglich Beziehungsgestaltung sind die Klassen- und die IF-Lehrpersonen auf einem guten Weg. Von den Lernenden wird immer wieder festgehalten, die Lehrpersonen seien nett, können gut erklären und sie würden helfen. Die Anwesenheit beider Lehrpersonen wird als sehr wirksam erlebt. Keine einzige Lernende und kein einziger Lernender macht eine negative Aussage hinsichtlich der Beziehung zu den Lehrpersonen. Das Gegenteil ist eher der Fall. Zudem schätzen es die Kinder, mit der IF-Lehrperson in einem anderen Raum zu sein, aber auch das integrative Setting, wenn also beide Lehrpersonen im gleichen Zimmer sind, wird positiv bewertet.

Zum Umgang mit Heterogenität, der integrativen Didaktik und dem individualisierten Unterricht wird viel erzählt. Beispielsweise werden immer wieder individuelle Förderprogramme thematisiert, die es den IF-Lernenden ermöglichen, selbstständig zu arbeiten. Rosenberg (2001; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 73) hingegen stellt fest, dass eine hohe Leistungserwartung positivere Lerneffekte als eine Defizitorientierung haben. Für den Unterricht bedeutet dies, dass er leistungsorientierter sein könnte, man also weg von den „einseitig kompensatorischen Förderprogrammen“ kommen soll. Allgemein wird die Grundsatzfrage nach Leistung und Leistungsorientierung sehr kontrovers diskutiert. Einerseits wird das leistungsorientierte Werteklima für die emotionalen Schwierigkeiten verantwortlich gemacht, andererseits wird die Leistungsorientierung als wichtige Massnahme angeschaut, um den Lernenden zu zeigen, dass man sie ernst nimmt (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 73). Letztere Position stellt die Aussage von Makarenko (1888-1939; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 73) gut dar: „Ich fordere etwas von dir, weil ich dich achte!“. Die Lernenden nennen diesen Punkt ebenfalls. Für sie ist es entscheidend, dass sie keine zu einfachen Aufgaben lösen müssen. Auch aus den Interviews der Lehrpersonen lässt sich ableiten, dass darauf geachtet wird, den integrativen Unterricht an die Lernenden anzupassen, so dass weder eine Über- noch eine Unterforderung stattfindet.

Die Förderplanung, welche längerfristig als die individuellen Förderprogramme verbindlich sein sollte, wird in den Interviews nicht thematisiert. Mettauers Szaday (2004, S. 167) ist diesbezüglich der Meinung, sonderpädagogische Massnahmen sollten nicht nur „verordnet“, sondern gemeinsam vereinbart, verbindlich festgehalten und überprüft werden. Regelmässige Standortgespräche seien unabdingbar. Auch darüber werden in den Interviews keine Aussagen gemacht. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird insofern erwähnt, als dass die Lernstandserfassungen dazu dienen, eine Notentransparenz gegenüber den Eltern zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit Behördenmitgliedern und der Öffentlichkeit werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Aus den Interviews lässt sich entnehmen, dass der Frontalunterricht im integrativen Unterricht wenn immer möglich vermieden wird. Dies ist ein zentraler Aspekt, der auch in der Literatur beschrieben wird. Nach Cuomo (2004, S.65) haben Erfahrung und Forschung nämlich gezeigt, dass die Lernschwierigkeiten häufig mit Lehrschwierigkeiten zusammenhängen. Es werden also andere und verschiedene Lehrformen verlangt. Klassen mit oder ohne Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind angewiesen auf vielfältige Interventionen, Strategien, Methoden, Kommunikationsmittel und Materialien, welche die Einzigartigkeit jedes Individuums fördern und stärken. Dabei werden die Lernenden nicht aufgrund der Quantität ihres Wissens diskriminiert. Vielmehr sollen sie lernen, wen, wie und was sie fragen müssen. Zudem ist es nötig zu wissen, wie Hypothesen und Instrumente für Untersuchungen formuliert und überprüft werden. Nur so ist nach Cuomo (2004, S.65-66) ein Kind fähig zu lernen – auch ausserhalb der Schule. Beeler (2001, S. 110-111) unterstützt die Aussage, es müsse gelernt werden, wen, wie und was gefragt werden soll und kann. Helfen macht laut ihm nur dann Sinn, wenn es als Hilfe zur Selbsthilfe genutzt wird. Dies wiederum muss geübt werden. Aus diesem Grund ist es im Unterricht wichtig, die Lernenden dazu anzuleiten, sich gegenseitig zu helfen. Dabei muss ihnen immer wieder aufgezeigt werden, wie richtig geholfen werden kann, da die sogenannte Hilfe ansonsten das Gegenteil von Selbstständigkeit bewirkt (vgl. ebd., S. 111).

Die Lehrpersonen und auch die Lernenden bekräftigen, dass verschiedene Unterrichtsmethoden im Sinne der Methodenvielfalt in ihren Unterricht einfließen. Die Lehrpersonen sind dabei der Ansicht, Werkstattunterricht, Postenarbeit und Projektunterricht seien für das Teamteaching im integrativen Unterricht sinnvoll. Auch die Wochenplanarbeit ist dann gut, wenn die Wochenpläne individualisiert werden. Beeler (2001, S. 12) steht dem Werkstattunterricht skeptisch gegenüber. Aus seinen Erfahrungen beurteilt er diesen als unbefriedigenden Versuch, das Lernenlernen zu sichern. Der Werkstattunterricht, welcher in der Praxis vorherrsche, sei ein verschrifteter lehrpersonenzentrierter Werkstattunterricht, der den Lernenden zwar Spass mache, ihnen aber im geistig-kreativen Bereich wenig Freiräume lasse und dadurch zu Oberflächlichkeit und Betriebsamkeit verleite. Der Projekt- und Planunterricht hingegen könne ausgezeichnete Voraussetzungen für das selbstständige Lernen schaffen, allerdings ergäben sich dadurch neue Anforderungen an die Lehrpersonen.

Nach Klafki (1971; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 43) setzen methodische Erwägungen immer schon didaktische voraus, was bedeutet, dass die Wahl der Unterrichtsmethode in Abhängigkeit von den didaktischen und inhaltlichen Überlegungen erfolgt (vgl. Kron, 1994; zitiert nach Joller-Graf, 2006, S. 43). Dies bestätigen auch die befragten Lehrpersonen. Für sie ist es wichtig, zuerst zu wissen, was die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, bevor entschieden wird, wie es gelernt wird. Ein Kind ist sogar der Meinung, es spiele gar keine Rolle, welche Unterrichtsform gewählt werde, da der Lernstoff ja derselbe bleibe. Dieser Aussage könnte in einer weiteren Arbeit nachgegangen werden.

Die integrative Schulform in der Schweiz hat laut Mettauer Szaday (2004, S. 157-160) positive Auswirkungen auf einzelne Lernende, da Lernende mit besonderen Bedürfnissen so in ihrem Quartier in die Schule gehen können und ihre Lernentwicklung zudem positiv beeinflusst wird. Die Schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen gehören zum Schulteam, was eine zusätzliche Ressource darstellt. Sie sind grundsätzlich zur Unterstützung aller Schülerinnen und Schüler da. Dies ist auch ein Anliegen der befragten Lehrpersonen. Weiter wird durch die integrative Schulform sowohl die kind- als auch die themenbezogene Zusammenarbeit im Team verstärkt und verbessert. Im Bereich der Schule müssen Haltungen, Unterrichts- und Beurteilungsfragen, die fachliche Zusammenarbeit und weitere Punkte überdacht, diskutiert und allenfalls verändert werden. Nicht zu vergessen ist zudem der Aspekt der Qualitätssicherung. Durch die integrative Schulform wurden in vielen Schulen Evaluationen durchgeführt und dadurch Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt (vgl. ebd., S. 157-160). Sowohl die Lehrpersonen als auch die Lernenden äussern sich nicht dazu. Allerdings muss angefügt werden, dass sie auch nicht explizit darauf angesprochen wurden.

Um die Qualität der integrativen Schulform zu verbessern, müssen die Unterstützungsangebote möglichst unterrichtsnah und miteinander vernetzt sein. Zudem darf die soziale Integration der Lernenden nicht vergessen werden (vgl. Mettauer Szaday, 2004, S. 166-167). Damit die soziale Integration nicht vernachlässigt wird, achten die Klassen- und die IF-Lehrpersonen darauf, nebst den individuellen Aktivitäten immer wieder Zeit für Gemeinschaftsaktivitäten einzuplanen, da diese gemäss Befragten das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Motivation ist sowohl in den Interviews mit den Lehrpersonen als auch in denjenigen mit den Lernenden ein wiederkehrendes Schlagwort. Aus Sicht der Lehrpersonen sind die Lernenden bei

Spielformen motiviert oder dann, wenn sie Erfolgserlebnisse haben. Die Lernenden hingegen sagen aus, sie seien dann motiviert, wenn die Aufgabe oder der Lerngegenstand schwierig, also nicht zu einfach sei. Nach Joller-Graf (2006, S. 76) kann eine hohe Einstiegsmotivation erzielt werden, wenn der Unterricht sich an den Interessen und Bedürfnissen der Lernenden orientiert. Um diese Motivation aufrecht zu erhalten, sind gezieltes Verstärken und eine Rhythmisierung des Unterrichts gut geeignet. Zudem spielt die Erwartungshaltung der Lehrperson eine grosse Rolle. Ist diese hoch, sind die Lernenden motivierter.

Selektion basiert auf Fehlern. Solange es Selektion braucht, wird dies auch weiterhin so sein. Deshalb ist es wichtig, den Lernenden transparent zu machen, wann die Fehler dazu da sind, den Wissensstand zu prüfen und Lücken zu erkennen und wann die Fehler aufzeigen, ob die vorgegebenen Lernziele erreicht wurden. Gute Lehrpersonen verhalten sich wie Trainerinnen oder Trainer. Sie schicken ihre Schützlinge erst dann an den Start, wenn sie wissen, dass die Sportlerinnen oder Sportler, beziehungsweise die Lernenden, gut vorbereitet sind. Nach Joller-Graf (2006, S. 105) bedeutet eine integrative Haltung also auch, dass niemand wesentlich geschwächt wird. Da bekanntlich nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig bereit für einen Test oder eine bestimmte Aufgabe sind, ist der Umgang mit der Zeit ein wichtiger Aspekt der integrativen Haltung. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit es sinnvoll und richtig ist, alle Lernenden die gleichen Prüfungen schreiben zu lassen, wie dies in einem Interview genannt wird.

Haeberlin, Fuchs und Moser Opitz betonen, dass eine gemeinsame Förderung aller Kinder in einer Klasse möglich ist, sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind. Die Aufgabe der Lehrpersonen besteht also darin, die Lernenden in allen Bereichen (emotional, kognitiv, perzeptiv, motorisch und sozial) zu fördern und zu unterstützen, was nur durch das Individualisieren und Differenzieren möglich ist. Damit dies gelingt, müssen die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge optimal zusammenarbeiten (vgl. Haeberlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 23). Im Sinne der Demokratie geht es jedoch nicht nur um die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen, sondern um diejenige aller Beteiligten. Bielefeldt und Scholz (1979, S. 143ff) sind sogar der Ansicht, dass die Kooperation zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden unabdingbar sind, um eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen herbeizuführen. Da die Beziehungsgestaltung zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden bereits weiter oben ausgeführt worden ist, wird nun noch die Zusammenarbeit der Lehrpersonen genauer beleuchtet.

Zusammenarbeit kann immer auch zu Konflikten führen. Diese zu akzeptieren und sich anschliessend wieder zu versöhnen, nennen die Lehrpersonen als weitere Chance der Zusammenarbeit. Auch die bewusste Auseinandersetzung und Beteiligung am Schulgeschehen wird positiv gewertet. Nicht zuletzt ermöglicht die Zusammenarbeit eine gemeinsame Reflexion der Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden sowie eine Reflexion derjenigen der Lehrpersonen untereinander (vgl. Haeberlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 118-128).

Haeberlin, Fuchs und Moser Opitz (1992, S. 94-128) haben bei den von ihnen geführten Interviews Probleme auf vier Ebenen der Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin oder dem Schulischen Heilpädagogen gefunden. So können Schwierigkeiten auf der

Persönlichkeits-, der Sach-, der Beziehungs- und der Organisationsebene auftreten. Was genau darunter verstanden wird, ist in diesem Kapitel erklärt. Nebst den Gefahren, die eine Zusammenarbeit bringen kann, gibt es auch Chancen und Vorteile. Diese dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Persönlichkeitsebene

Auf der Persönlichkeitsebene wird zwischen der Enthüllung der Rolle und der Person unterschieden. So wird bei Ersterem beschrieben, dass die unterschiedlichen beruflichen Fähigkeiten zu Konflikten führen können. Allenfalls muss sich eine Lehrperson eingestehen, dass sie alleine mit der Situation nicht klar kommt, die zweite Person also braucht. Auch kann es vorkommen, dass sich die Klassenlehrperson zu sehr auf die Lernenden mit besonderen Bedürfnissen fixiert und dabei die anderen Kinder etwas vernachlässigt, obwohl sie ja die Verantwortung für die ganze Klasse hat. Lehrpersonen sind – nach eigenen Aussagen – Individualisten. Das heisst, sie mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Gleichzeitig wird diese Aussage jedoch auch wieder relativiert. Es sei eher so, dass die Lehrpersonen sehr belastet seien und daher irgendwo abblocken müssten. Schwierig auf der Personenebene kann es dann werden, wenn die Lehrpersonen unterschiedliche Werte und Normen haben. Diese werden in der Zusammenarbeit preisgegeben, was verletzlich machen kann. Auf der anderen Seite werden die persönlichen Eigenschaften – wenn sie positiv bewertet werden – auch sehr geschätzt. Sich akzeptiert fühlen hat einen Einfluss auf das Selbstbewusstsein und das Selbstfinden, was in den Interviews der Lehrpersonen mehrmals bestätigt wird. Dazu ist das Sich-Aufeinander-Einlassen nötig, was für viele Lehrpersonen ebenfalls schwierig ist – insbesondere dann, wenn sie schon belastet sind. Auch der Umgang mit Kritik muss erlernt werden. Allerdings wird von derselben Lehrperson dann auch relativiert, dass nicht jede Kritik negativ sein muss, sondern dass es auf den Umgang damit ankommt. Als letzten Punkt, bei dem Probleme auf der Persönlichkeitsebene auftauchen können, nennen Haeblerlin, Fuchs und Moser Opitz das Infragestellen des selektiven Schulsystems durch die Integration. Plötzlich ist es nicht mehr so, dass alle Lernenden alle Aufgaben lösen müssen, sondern es muss eine Individualisierung stattfinden. Diese zuerst einmal selber akzeptieren und dann auch gegenüber den Eltern vertreten zu können, ist nicht einfach (vgl. Haeblerlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 94-99). Eine Klassenlehrperson nennt ebenfalls, der Einstieg in den individualisierenden Unterricht sei für sie nicht einfach gewesen.

Sachebene

Sowohl die Heterogenität der Lehrpersonen als auch diejenige der Lernenden kann zu Problemen führen. Ein wichtiger Aspekt bei der Verschiedenheit der Lehrpersonen ist derjenige der zusätzlichen Ausbildung sowie der unterschiedlichen Erfahrungen. So wird genannt, die eigene Haltung werde immer wieder reflektiert. Pädagogische Philosophien können stark variieren. Wenn also eine Lehrperson stark auf Leistung ausgerichtet ist, während der anderen Person die sozialen Kompetenzen wichtiger sind, kann das zu Schwierigkeiten führen. In diesem Zusammenhang sind persönliche Normen und Werte sowie die Erziehungsstile und –massnahmen nicht zu vernachlässigen. Sofern es jedoch möglich ist, auf der Sachebene miteinander zu kooperieren, funktioniert die Zusammenarbeit. Meistens sind die Lernenden fähig, zu unterscheiden, bei welcher Lehrperson was von ihnen verlangt wird. Solche unterschiedlichen Massstäbe können zu Problemen führen. Nach Aussagen von Klassenlehrpersonen sind die Schulischen Heilpädagoginnen und

Heilpädagogen zum Teil weltfremd. Das heisst, vor lauter Schwierigkeiten seien letztere schon zufrieden, wenn ein Lernender oder eine Lernende sich selber anziehen könne, während die Klassenlehrperson der Meinung ist, dies sei selbstverständlich. Heterogene Klassen fordern einen differenzierenden Unterricht. Dies stellt hohe Ansprüche an die Lehrpersonen und intensiviert die Zusammenarbeit. Der Aspekt, dass die Klassenlehrperson nicht immer allen Lernenden – insbesondere denjenigen mit besonderem Förderbedarf – gerecht werden kann, wird mehrmals erwähnt und kommt auch in den von den Autorinnen durchgeführten Interviews vor. Damit auch diese Lernenden gefördert werden, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen besonders wichtig (vgl. Haeblerlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 100-106).

Beziehungsebene

Auf der Beziehungsebene der Lehrpersonen werden zwei Aspekte genannt, die zu Problemen in der Zusammenarbeit führen können. Mangelnde Solidarität und fehlendes Vertrauen unter den Lehrpersonen werden unter dem Aspekt der Teilung von Autonomie aufgelistet. So werden Bedenken gegenüber einer anderen Lehrperson mit Dritt- und anderen Lehrpersonen besprochen, der betroffenen Person jedoch nicht mitgeteilt. Lehrpersonen werden selten oder nie gelobt, was bedeutet, dass sie keine Rückmeldung über den Wert ihrer Arbeit oder Leistung erhalten. Da kann es vorkommen, dass die Lehrpersonen gegenseitig Neid verspüren. Insbesondere dann, wenn eine der beiden Personen mehr Emotionen seitens der Lernenden zulassen kann, was gerade in Kleingruppensettings eher möglich ist. Neid kann auch aufgrund der verschiedenen Rollen entstehen. So ist die Schulische Heilpädagogin oder der Heilpädagoge für weniger Lernende zuständig, hat also für diese mehr Zeit. Auch können kleine Fortschritte besser erkannt werden, was teilweise als Erfolg für die Heilpädagogin oder den Heilpädagogen gewertet wird (vgl. Haeblerlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 106-109).

Organisationsebene

Zeit haben, sich Zeit nehmen und das Gespräch suchen wird ganz unterschiedlich beurteilt. Manche Lehrpersonen haben fixe Abmachungen, wann mit wem gesprochen wird, andere tauschen sich in der 10-Uhr-Pause aus, wieder andere haben unregelmässige Sitzungen. Das subjektive Empfinden, wie viel Zeit gebraucht wird, beziehungsweise wie viel Zeit vorhanden ist, hängt stark von den Persönlichkeiten ab. Für die Klassenlehrpersonen ist es so, dass die Absprachen mit der Schulischen Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen in der Freizeit stattfinden, sie also keine bezahlte Lektion dafür haben. Manche Lehrpersonen empfinden die Besprechungen als zusätzliche Belastung, andere als Entlastung. Letztere sind gerne bereit, in ihrer Freizeit Absprachen zu tätigen. Aus Sicht einer Schulischen Heilpädagogin ist die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen der ersten vier Schuljahre einfacher. Sie erklärt sich das so, dass die Lehrpersonen das Ziel verfolgen, die Kinder irgendwann an die nächste Stufe abzugeben. In diesem Moment sollen die Lernenden das können, was von der Folgestufe erwartet wird. Da die Lehrpersonen sich für das Schulgeschehen verantwortlich fühlen oder auch verantwortlich gemacht werden, ist es ihnen wichtig, dass ihre Lernenden die nötigen Kompetenzen mitbringen. Damit die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge mit einzelnen Lernenden oder einer Kleingruppe arbeiten kann, sind gewisse organisatorische Absprachen notwendig, an welche sich die Klassenlehrpersonen dann auch halten müssen. Konkret heisst das, dass dann genau in der Lektion, in der die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge auch mit einem Teil der Klasse

arbeitet, das vorher abgemachte Thema oder Fach behandelt werden muss. Dies schränkt die Klassenlehrpersonen in ihrer Autonomie ein. Auch Schulreisen können nicht mehr spontan gemacht werden, sondern müssen mit dem Stundenplan abgeglichen werden oder zumindest mit der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen koordiniert werden. Um gut zusammen zu arbeiten, kann eine spezifische Beratung von aussen hilfreich sein. Der Zeitaufwand dazu ist jedoch relativ hoch. Allerdings wirkt sich unter Umständen eine fehlende Beratung negativ auf die Zusammenarbeit aus. Mehrere Lehrpersonen betonen an dieser Stelle, dass Freiwilligkeit und Eigeninitiative zentrale Aspekte für gute Zusammenarbeit sind (vgl. Haeberlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 109-116).

Nebst den oben erwähnten Problembereichen gibt es noch externe Bereiche wie die Organisationsstruktur oder die Räumlichkeiten. Mehrere Lehrpersonen empfinden die Infrastruktur im Schulhaus als unzureichend. Auch fehlen teilweise Ressourcen, um Material zu finanzieren. Anscheinend kommt es sogar vor, dass Lernende als unproblematisch eingestuft werden, da der Kostenpunkt der Förderung wegfällt (vgl. Haeberlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 116-118). Der Aspekt der Räumlichkeiten wird auch bei den von den Autorinnen geführten Interviews dargestellt. Da sich die Autorinnen jedoch auf die Unterrichtsmethoden und Interventionen beschränken wollten, wird auf diesen Teil nicht näher eingegangen.

Vorteile und Chancen

Ein Vorteil der Zusammenarbeit ist die Förderung aller Schülerinnen und Schüler. Zwei Lehrpersonen betonen dabei, dass auf diese Art auch die Lernenden mit individuellem Förderbedarf in die Klasse integriert werden können und davon profitieren. Für die Lehrpersonen ist es zudem angenehm, miteinander über einzelne Lernende zu sprechen. Dabei können Beobachtungen und Überlegungen ausgetauscht werden. Das Zurückschauen auf das gemeinsam Erreichte bringt zudem positive Gefühle mit sich. Zusammenarbeiten bedeutet eine gegenseitige Annäherung. Dies kann sogar so weit führen, dass Anknüpfungspunkte für die Freizeit gefunden werden. Bei gegenseitiger Akzeptanz und Rücksichtnahme ist die Zusammenarbeit eine Erleichterung für alle. Dann eröffnet sie gemeinsame Handlungsmöglichkeiten. Es können verschiedene Formen des Teamteaching-Unterrichts ausprobiert werden, was als wertvoll empfunden wird. Positiv am integrativen Setting ist einerseits die Partizipation und andererseits die Möglichkeit, Unterrichtsformen durchzuführen, die von der Klassenlehrperson alleine nicht hätte durchgeführt werden können (vgl. Haeberlin, Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 122-123). Ähnliche Aussagen werden von den befragten Lehrpersonen ebenfalls gemacht. Ferner werden eine zweite Einschätzung und gemeinsam durchgeführte Elterngespräche als Chance erlebt (vgl. ebd., S.122-123).

Oben wurden nebst den Chancen mögliche Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwischen der Klassen- und der IF-Lehrperson aufgezeigt. In den von den Autorinnen durchgeführten Interviews wurde jedoch kein einziges Mal auf solche Schwierigkeiten hingewiesen – weder explizit noch implizit. Auch konnten die Autorinnen bei den Interviews keine Spannungen zwischen den beiden Lehrpersonen spüren. Dies lässt einige Spekulationen zu. Könnte es sein, dass die Lehrpersonen deshalb nicht darüber gesprochen haben, weil beide Beteiligten anwesend waren? Wurde seitens der Autorinnen zu wenig auf diesen Bereich eingegangen? Oder haben die jeweiligen Tandems gar keine solchen Schwierigkeiten (durchlaufen)? Falls letzteres zutrifft, woran liegt es wohl, dass die

Spannungen nicht oder nie aufgetaucht sind? Allenfalls könnte es an den regelmässigen Absprachen oder am flexiblen Reagieren auf unterschiedliche Situationen liegen, so dass durch das Fehlen einer starren Richtlinie keine Konflikte auftauchen (können). Vielleicht liegt es aber auch an der guten Kommunikation, die die jeweiligen Lehrpersonen miteinander pflegen.

9. Ausblick

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse durch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand sind für die Autorinnen folgende Überlegungen und Hypothesen relevant:

- Eine flächendeckendere Analyse, wie die Klassen- und die IF-Lehrpersonen zusammenarbeiten, wäre wünschenswert.
- Mathematikspezifischere Aussagen zum integrativen Mathematikunterricht müssten gemacht werden.
- Interessant wäre es, die Unterschiede zwischen dem integrativen Mathematikunterricht und demjenigen im Fachbereich Sprache aufzuzeigen.
- Ob bei einem grösseren Klassenzimmer wirklich vermehrt im integrativen Setting gearbeitet wird, ist fraglich.

10. Schlussreflexion

Bei der Beantwortung der Fragestellung ist den Verfasserinnen der Arbeit bewusst geworden, dass viele lernförderliche Aspekte nicht nur auf den integrativen Mathematikunterricht, sondern auf den integrativen Unterricht allgemein zutreffen. Das heisst, die Fragestellung kann nur bedingt beantwortet werden, da die Aussagen zu wenig mathematikspezifisch sind. Dies führen die Autorinnen darauf zurück, dass der Fragekatalog zu wenige spezifische Fragen zur Mathematikdidaktik enthielt. Auch wurde kein Vergleich zwischen dem integrativen Mathematikunterricht und dem integrativen Unterricht, der in jedem Fachbereich stattfinden könnte, gemacht. Weitere Erkenntnisse, die nur bedingt mit der Beantwortung der Fragestellung zusammenhängen, werden aufgelistet.

- Bei der Ausbildung zur Lehrperson an den Pädagogischen Hochschulen sollte vermehrt ein Schwergewicht auf die offenen Lehr- und Lernformen gelegt werden, so dass sich die angehenden Lehrpersonen sicherer im Umgang damit fühlen. Dies wiederum würde dazu führen, dass die offenen Lehr- und Lernformen vermehrt im Unterricht eingesetzt würden.
- Nebst den offenen Lehr- und Lernformen sollte die Zusammenarbeit im Teamteaching-Unterricht ein Schwerpunkt in der Ausbildung zur Lehrperson sein.
- Für Lehrpersonen, die bereits ausgebildet und an einer Klasse tätig sind, wäre es wichtig, Workshops zu offenen Lehr- und Lernformen und zu offenen Aufgaben anzubieten. Diese Workshops sollten so unterrichtsnah gestaltet sein, dass das Gelernte möglichst ohne grossen zusätzlichen Zeitaufwand für den eigenen Unterricht übernommen werden kann.
- Vielleicht würde die Zusammenarbeit zwischen der Klassen- und der IF-Lehrperson noch besser funktionieren, wenn sie ein regelmässiges Coaching erhalten würden.

- Der Unterricht im separativen Setting ist nicht zwingend schlechter als derjenige im integrativen Setting. Bei einer guten Begründung kann er durchwegs sinnvoll sein und eingesetzt werden.

Nachfolgend werden nun das Forschungsmethodische Vorgehen und der Lern- und Arbeitsprozess reflektiert.

10.1 Reflexion des Forschungsmethodischen Vorgehens

Sicherlich wurde bereits festgestellt, dass die Beobachtung im forschungsmethodischen Vorgehen zwar aufgeführt, jedoch im Anschluss daran nicht ausgewertet wurde. Die Autorinnen führten die Beobachtungssequenzen anhand eines kriteriengeleiteten Beobachtungsbogens durch und nahmen diese auf Video auf. Doch bereits während der Beobachtung der drei Doppellektionen wurde ihnen bewusst, dass die Auswertung dieser zu keinen relevanten Ergebnissen führen würde. Die Idee, mit den Beobachtungen die Ergebnisse der Interviews zu bestätigen oder gegebenenfalls auch zu widerlegen, wäre mit den gezeigten Lektionen nicht möglich gewesen. Es konnte jeweils nur immer ein kleiner Ausschnitt des Unterrichts einer Klasse festgehalten werden, was zur Bestätigung der Aussagen in den Interviews nicht repräsentativ gewesen wäre. Die Aufnahmen zu transkribieren, wäre zusätzlich äusserst problematisch gewesen, da zum Teil die Stimmen vieler Kinder gleichzeitig zu hören waren oder dann für einen längeren Zeitraum einer Unterrichtssequenz absolute Stille herrschte. Ein Transkript von drei Doppellektionen zu machen, hätte zusätzlich einen enormen zeitlichen Aufwand dargestellt, der bei den zu erwartenden Ergebnissen von den Autorinnen als nicht gerechtfertigt beurteilt wurde. Allenfalls hätte die Auswertung mit einem selektiven Protokoll nach Mayring hier noch durchgeführt werden können (vgl. Mayring, 2002, S. 97). Im Nachhinein muss gesagt werden, dass die Methode der Beobachtung für den hier vorliegenden Forschungsgegenstand als nicht geeignet eingestuft werden muss. Anstelle der Beobachtungen hätte die Zeit dafür verwendet werden müssen, mehr Experteninterviews durchzuführen. Dies hätte schlussendlich zu qualitativ aussagekräftigeren Ergebnissen geführt. Somit kann in dieser Forschung dem Gütekriterium der methodologischen Triangulation nach Denzin, bei der zwei unterschiedliche Methoden eingesetzt werden, um die Validierung der Ergebnisse zu gewährleisten, leider nicht nachgekommen werden (vgl. Flick, 2009, S. 520). Da im hier zugrunde liegenden Vorgehen nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die IF-Schülerinnen und –Schüler interviewt wurden, konnten unterschiedliche Blickwinkel erhoben werden - ein Merkmal der Triangulation, welches sowohl Altrichter und Posch als auch Denzin beschreiben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-180; Denzin in Flick, 2009, S. 549).

Als Erhebungsverfahren wurden von den Forscherinnen Experteninterviews durchgeführt. Im Vorfeld mussten drei Klassen mit IF gefunden werden, die bereit waren, sich den Fragen der Interviewerinnen zu stellen und offen Antwort zu geben. Dies stellte sich als nicht ganz einfach heraus. Einige Klassenlehrpersonen nannten Zeitmangel als Grund, um nicht an der Forschung teilzunehmen oder bekundeten Zweifel, ob sie als Experten wirklich geeignet waren. Weiter wurde auch der Forschungsgegenstand als heikel bezeichnet, da er als eine Art Überprüfung der Unterrichtstätigkeit wahrgenommen wurde. Gegenüber den Forscherinnen als neutrale Personen wurden also Vorbehalte spürbar. Das Vertrauen konnte jedoch teilweise bereits vor den Interviews, spätestens aber während den Interviews, zurückgewonnen werden. Dies gelang durch die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre während den Interviews. Dazu gehörte, dass die Interviewer den Befragten das Gefühl

gaben, sie seien echte Experten und ihre Aussagen werden geschätzt. Während der Interviews gelang es den Autorinnen, sich weitgehend an den Leitfragebogen zu halten. Sie stellten jedoch fest, dass die Schwierigkeit darin bestand, geeignete Nachfragen zu stellen, um vertiefteres Wissen der Experten in Bezug auf ihre Forscherfrage aufzudecken. Die Interviews zu zweit durchzuführen, wäre deshalb wünschenswert gewesen, da man dann den Schwierigkeiten, den Überblick über das Gesagte zu behalten und an den richtigen Stellen nachfragen zu können, entgegenwirken hätte können (vgl. Flick, 2009, S. 223). Die gemachten Tonbandaufnahmen erwiesen sich als zwingend notwendig, da es unmöglich gewesen wäre, diese Menge an Informationen in einem Protokoll festhalten zu können.

Denkbar wäre gewesen, im Vorfeld der Interviews eine Stichprobenerhebung in Form eines Kurzfragebogens durchzuführen, um bereits vor den Interviews sicherzustellen an echte Experten zu gelangen.

Schön zu sehen war, dass sich bei einem der interviewten Lehrerinnenteams gerade während der Befragung Zusammenhänge und grössere kognitive Strukturen betreffend einer Unterrichtsform entwickelten. Daraus kann geschlossen werden, dass eine gute Zusammenarbeit besteht, da sie nur geringe Inputs benötigen, um selber etwas Neues zu entwickeln (s. Transkript 1A, Zeile 169-171). Ein solcher Input vermochte das Experteninterview zu geben.

An dieser Stelle muss weiter festgehalten werden, dass aufgrund der Einzelfallstudie, also der geringen Anzahl von Interviews, keine allgemeingültige Theorie aus der Erhebung des Expertenwissens aufgestellt werden kann. Lediglich lässt sich aufzeigen, wie der IF-Unterricht in diesen einzelnen Fällen als optimal gestaltet eingeschätzt wird. Eine solche Theorie wäre jedoch laut Flick das eigentliche Ziel von Experteninterviews (vgl. Flick, 2009, S. 216).

Der Vergleich der gewonnenen Daten mit der Theorie ist deshalb, und aufgrund der subjektiven Verzerrung wie sie Mayring beschreibt, unerlässlich (vgl. 2002, S. 44).

Abschliessend möchten die Autorinnen erwähnen, dass die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring das passende Auswertungsinstrument zur Beantwortung der Fragestellung war, da diese das gewonnene Datenmaterial so zu reduzieren vermochte, dass die wesentlichen Inhalte erhalten blieben und überschaubar wurden (vgl. Mayring, 2010, S. 65). Es kam jedoch vor, dass betreffend der Zuteilung einer Aussage zu einer Kategorie Unsicherheiten entstanden. Da die induktive Kategorienbildung zu zweit vorgenommen wurde, konnte aber jeweils darüber diskutiert werden. Konnte eine Aussage mehreren Kategorien zugeteilt werden, wurde der Kontext, in dem die Aussage entstand, von den Autorinnen berücksichtigt. Mehrfachnennungen von Aussagen wurden ins Kategoriensystem miteinbezogen, ohne diese allerdings als gewichtiger zu deuten.

10.2 Reflexion des Lern- und Arbeitsprozesses

Während des letzten Jahres fand eine intensive Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand statt. Dabei entstanden viele anregende Diskussionen. Aufgrund der verschiedenen Hintergründe der Autorinnen – sowohl in fachlicher als auch privater Hinsicht – waren verschiedene subjektive Haltungen da, welche durch heftige Diskussionen zu einem grösseren Fachwissen und zu mehr Erfahrung führten. Die Zusammenarbeit verlief sehr gut. Die Autorinnen beide gaben sich gegenseitig

konstruktive Kritik, konnten sich jedoch auch aufbauen, wenn Schwierigkeiten auftauchten und sich immer wieder neu motivieren.

Selbstverständlich gab es jedoch auch Situationen, in denen die Meinungen divergierten. Dies kam in inhaltlichen Aspekten, jedoch auch beim Arbeitstempo und bei der unterschiedlichen Schreibweise zum Vorschein. In solchen Momenten wurde angeregt debattiert und argumentiert, um so zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen.

Aus der Arbeit wurden viele Erkenntnisse für die eigene Praxistätigkeit erzielt. Ebenfalls erhöhte sich die Kompetenz, Zusammenhänge zwischen der Theorie und der Praxis zu verstehen und diese in Bezug zueinander zu setzen.

Die Arbeit wurde zu zweit verfasst. Die vielen Diskussionen intensivierten den Arbeitsprozess im Vergleich zu einer Einzelarbeit. Auf fachlicher Ebene waren diese Argumentationen stets gewinnbringend. Auch gab es immer wieder Möglichkeiten, gewisse Arbeiten aufzuteilen, so dass dort Zeit eingespart werden konnte. Zudem war es den Autorinnen gelungen, die jeweiligen Stärken gezielt einzusetzen.

11. Danksagung

An erster Stelle möchten wir allen Klassen- und IF-Lehrpersonen sowie den IF-Lernenden für ihre Bereitschaft, Interviews mit uns durchzuführen, danken. Damit haben sie uns einen tieferen Einblick in ihren Berufsalltag, in ihre Stärken und auch in gewisse Schwierigkeiten ermöglicht. Diese Offenheit sehen wir nicht als selbstverständlich an.

Weiter möchten wir einen herzlichen Dank an unseren betreuenden Dozenten, Marc Ribaux, richten, der uns stets wohlwollend unterstützt und uns hilfreiche Anregungen gegeben hat.

Bei den Workshops zur qualitativen Unterrichtsforschung wurden wir mit wichtigem Fachwissen bereichert, was wir sehr schätzten. Die Seminare waren fachlich hervorragend.

Zum Schluss möchten wir denjenigen Personen einen Dank aussprechen, die mit ihrem Fachwissen unsere Arbeit genauestens angeschaut, konstruktive Kritik eingebracht und die Korrekturarbeiten übernommen haben.

Nicht zu vergessen sind unsere Familien, die immer wieder moralische Unterstützung gaben.

12. Verzeichnisse

12.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Interviewleitfaden.....	27
Abbildung 2: Forschungsablauf.....	28
Abbildung 3: Ablaufmodell der Analysetechnik	30
Abbildung 4: Kategorien und Überkategorien	31
Abbildung 5: Art des Einsatzes des integrativen Settings	35
Abbildung 6: Art des Einsatzes des separativen Settings	39

12.2 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4.Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2006). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bächtold, A. et al. (1992). *Integration ist lernbar. Erfahrungen mit schulschwierigen Kindern im Kanton Zürich*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Beeler, A. (2001). (2., korr. u. erw. Auflage). *Wir helfen zu viel*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Bielefeldt, H. & Scholz, J. (1979). *Kooperation in der Schule. Erfahrungen von Lehrern an einer Hauptschule*. München: Ehrenwirth.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. Universität Halle-Wittenberg: Fachbereich Erziehungswissenschaften.
- Bruner, J. S. (1972). (2. Auflage). *Der Prozess der Erziehung*. Berlin: Berlin-Verlag.
- Brunner, E. (2007). (2. Auflage). *Forschendes Lernen. Eine begabungsfördernde Unterrichtskonzeption*. Weinfelden: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Buholzer, A. (2006). (2. Auflage). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel*. Donauwörth: Auer.
- Cuomo, N. (2004). *Didaktische Orientierungen*. In: Kummer Wyss, A. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2004). *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Ellrott, D. & Aps-Ellrott, B. (2009). *Fördern – Misserfolge vermeiden und Lernerfolg sichern*. In: Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.). (2009). *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.). (2009). (6. Auflage). *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Gasser, P. (2001). *Lehrbuch Didaktik*. Bern: h.e.p.-Verlag.
- Gaidoschik, M. (2008). *Rechenschwäche – Dyskalkulie*. Buxtehude: Persen Verlag GmbH.
- Gruehn, S. (2000). *Unterricht und schulisches Lernen: Schüler als Quellen der Unterrichtsbeschreibung*. Münster: Waxmann.
- Halfhide, T. (2009a). *Theorien und Modelle*. In: Halfhide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2009). (3. Auflage). *Teamteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

- Halfhide, T. (2009b). Konkrete Erfahrungen in unterschiedlichen Modellen. In: Halfhide, T., Frei, M. & Zingg, C. (2009). (3. Auflage). *Teamenteaching. Wege zum guten Unterricht*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Haeblerlin, U., Bless, G., Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten. 4. Auflage*. Bern: Verlag Paul Haupt.
- Haeblerlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren. Bern; Stuttgart: Haupt.
- Hengartner, E. (Hrsg.). (1999). *Mit Kindern lernen. Standorte und Denkwege im Mathematikunterricht*. Zug: Klett und Balmer.
- Hilty, I. & Meier Rey, C. (2004). Rund um Integration – Fördernde Bedingungen für ISF. In: Kummer Wyss, A. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2004). *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2008). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Joller-Graf, K. (2006). Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Klafki, W. & Stöcker, H. (1985). *Innere Differenzierung des Unterrichts*. Fünfte Studie. Neue Studie zur Bildungstheorie und Didaktik. Beiträge zur kritisch-konstruktiven Didaktik. Weinheim: Beltz.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2007). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Mathematik Primar- und Sekundarstufe. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein J. (2004). *Interventionen bei Lernstörungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Leuders, T. (2001). *Qualität im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I und II*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Lorenz, J. H. & Radatz, H. (1993). *Handbuch des Förderns im Mathematikunterricht*. Braunschweig: Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH.
- Maass, K. (2009). *Mathematikunterricht weiterentwickeln. für die Klassen 1 bis 4: Aufgaben zum mathematischen Modellieren: Erfahrungen aus der Praxis*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Mayring, P. (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken. Weinheim: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mettauer Szaday, B. (2004). Immer mehr Integration und immer mehr Separation. In: Kummer Wyss, A. & Walther-Müller, P. (Hrsg.). (2004). *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Meyer, H. (2005). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen.
- Meyer, H. (2010). (7. Auflage). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule und Lambertus- Verlag.
- Oehl, W. (1970). *Der Rechenunterricht in der Hauptschule*. Hannover: Schroedel.

- Oser, F., Hascher, T. & Spychiger, M. (1999). Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie des ‚negativen‘ Wissens. In: Althof, W. (1999). (Hrsg.). *Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern*. Opladen: Leske + Budrich.
- Paradies, L., Linser, H. J. (2001). *Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen.
- Rasch, R. (2009). *Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule 3 + 4*. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitung. Seelze: Verlag für pädagogische Medien.
- Riedl, A. (2008). Innere Differenzierung – Herausforderung für modernen Unterricht. In: *Wirtschaft und Linguistik: Wege einer Wechselwirkung. Eine Sammlung von Materialien einer internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz von Studierenden und Doktoranden*. Föderale Ausbildungsagentur, Staatliche Technische Uraler Universität – USTU-UI. Internet: <http://www.lrz.de/~riedlpublikationen/pdf/inneredifferenzierungriedl2008.pdf> [abgerufen am 17. August 2011].
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schipper, W. (2009). Schriftliches Rechnen als neue Chance für rechenschwache Kinder. In: Fritz, A., Ricken, G. & Schmidt, S. (Hrsg.). (2009). *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5+6*. Zug: Klett und Balmer.
- Schneeberger, M. (2009). *Verstehen und Lösen von mathematischen Textaufgaben im Dialog*. Berlin: Waxmann Verlag.
- Walt, M. (o.J.). *Individualisierung – Binnendifferenzierung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Aus: Walt, M. (2005). *Individualisierung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I*. Freiburg: Philosophische Fakultät. Departement Erziehungswissenschaften.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (1994). *Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 1*. Stuttgart: Klett.
- Wittmann, E. Ch. (2009). (6. Auflage). *Grundfragen des Mathematikunterrichts*. Wiesbaden: Vieweg und Teubner.